

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Die Weihnachtstage und das Neujahrsfest liegen hinter uns, ein neues Jahr steht vor uns. Nicht zuletzt Traditionen im Appenzellerland, Silvesterchlausen und der alte Silvester, weisen darauf hin, dass der Jahreswechsel nicht immer zum gleichen Zeitpunkt gefeiert wurde. Der Übergang von einem Jahr ins andere wird weltweit, je nach Kultur und Geographie, unterschiedlich gefeiert. Persönlich freue ich mich Jahr für Jahr auf die Festtage bei uns. Bereits seit vielen Jahren weist der Wienachtsmarkt im Tobel auf die bevorstehende Weihnachtszeit hin. Es ist allen Beteiligten und den Bewohnerinnen und Bewohnern einmal mehr gelungen, das Tobel in einen besonderen Zauber zu versetzen. Viele Besucherinnen und Besucher hatten Gelegenheit, durch den Weiler zu spazieren, die einmalige Kulisse zu geniessen, Kommissionen zu machen oder sich ganz einfach zu begegnen. Fast jährlich werden auch verschiedene Medienschaffende auf Wienacht-Tobel, seine Besonderheiten, seinen Charme und auf seine Einwohnerinnen und Einwohner aufmerksam. Sie fragen sich, woher der Name Wienacht stammt, sie suchen eine Verbindung zu Weihnachten und sie interessieren sich für die Geschichte und vieles mehr. Im Dezember hatte ich Gelegenheit, einen Reporter und seinen Photographen während einigen Stunden in Wienacht-Tobel zu begleiten. Auch wenn ich glaube, unser Dorf gut zu kennen, so lerne ich in der Begegnung mit Einheimischen immer wieder Neues kennen. Nebst anderem wurde mir dieses Mal bewusst, wie wichtig der stillgelegte Steinbruch in vergangener Zeit gewesen sein muss. Durch mündliche Überlieferung von älteren Einwohnerinnen und Einwohnern wird die Geschichte lebendig. Wäre es nicht interessant, diese Überlieferungen fest zu halten? Vielleicht finden sich Jugendliche, die im Rahmen einer Abschlussarbeit geschichtlichen Fragen nachgehen.....?! Das Interesse von Reporterinnen und Reportern weist auf Qualitäten unseres Dorfes hin. Ich bin überzeugt davon, dass sich unsere Weiler Haufen-Brenden und Wienacht-Tobel mit ihrer zentralen Lage als Wohnort etablieren können. In der Zeit der Globalisierung und Internationalisierung stelle ich fest, dass der Wunsch nach Rückzug in kleinere Einheiten steigt. Ich wünsche Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, ein gutes und interessantes neues Jahr in Ihrer näheren und weiteren Umgebung.

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Persönlich: Susanne Cazorzi

Welches sind die Gründe für jemanden der in der Stadt aufgewachsen ist, nach Lutzenberg zu ziehen? Da mich diese Frage schon länger interessierte, nahm ich die Gelegenheit gerne wahr, um die Familie Cazorzi zu besuchen. Susanne Cazorzi ist in St. Gallen aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie seit dem August 1997 in ihrem schmucken Häuschen im Weiler Brenden. Ja, es ist ein richtig gemütliches Schmuckkästchen daraus geworden. Dies war jedoch nicht immer so. Unbewohnt stand dieses Haus mit schieferm Dach und total verwachsen von Büschen und Sträuchern da und wartete auf Eigentümer. Ein wenig sah es nach dem 'schieferm Haus von Rocky Tocky' aus. Das junge Pärchen Susanne und Sandro verliebte sich jedoch genau in dieses Haus. Für den selbstständigen Schreiner wurde das alte Holzhaus zu einer richtigen Herausforderung. Schnell wurde ihnen klar, dass sie die Stadt verlassen und in die eigene 'Ranch' einziehen würden. Viel gab es zu tun in dem Haus. Eine brauchbare Küche war nicht vorhanden, sowohl der Herd als auch warmes Wasser fehlten. Die Kästen wurden geschrubbt und neu gemalt. Schliesslich wollte man wenigstens einen Kaffee trinken können, ohne sich ekeln zu müssen. Wenn ich mir heute die moderne Küche ansehe, so kann ich mir all dies überhaupt nicht vorstellen. Die Zeitungen, welche über Monate den kalten Boden bedeckten sind einem schönen Steinplattenboden gewichen. Susanne fuhr jeden Tag mit der Bahn von Rheineck aus nach St. Gallen zur Arbeit. Da eine geeignete Postautoverbindung fehlte, wird sie wohl nie vergessen, wie oft sie den steilen Weg von Rheineck nach Brenden hoch gelaufen ist. Am Ende ihrer Schwangerschaft sei sie um die Laternen dankbar gewesen, welche den Weg auf ihrem Heimweg säumten. So hatte sie immer wieder eine Stütze und die Möglichkeit, kurz verschlafen zu können. Zuhause galt es dann die Umgebung fertig zu stellen. Denn sie träumte von einem Gehege für Esel und Geissen. Im Jahr 1999 kam ihr Sohn Nino zur Welt. Susanne wurde dadurch Mutter und Hausfrau. Da sie vorher die ganze Woche ihrer Arbeit nachgegangen war, hatte sie wenig Kontakt mit den Einwohnern. Nun wurde plötzlich alles anders. Ohne Auto, mit einem Baby im Lutzenberg! Es stellte sich nun die Frage, wo man Leute aus dem Dorf kennen lernen konnte. Im Restaurant Hirschen kehrten sie ein und lernten die Wirtefamilie sowie einige alteingesessene Gäste kennen.

Aber wo sind denn die jungen Familien mit kleinen Kindern? Dies fragte sich Susanne oft. Trotz der langen und einsamen Zeit war ihr immer klar, dass es für ihre Kids eine Chance ist, auf dem Land aufzuwachsen.

Den langersehnten Anschluss fand Susanne im Rehalädeli. Dort traf sie Mütter, welche in derselben Situation wie sie waren. Schnell knüpfte sie Kontakte und wurde aktiv. Ihre kreative Ader lässt sie in den Frauenverein und in den Trekuclub fließen.

Zuhause geht ihr die Arbeit auch nicht aus, denn in den vergangenen 7 Jahren hat sich das Haus allmählich gefüllt. Der bald 6 jährige Nino und die beinahe 2 Jahre alte Tochter Malu erfüllen das Haus in Brenden mit Kinderlachen. Dann sind da noch der Hund, die 4 Meersauen, die beiden Hasen und eine Katze. Auf Esel und Geissen musste Susanne bis jetzt verzichten.

Susanne arbeitet nun wieder als Teilzeitangestellte in Herisau und macht ihrem Ehemann das Büro. Sie hat bereits wieder neue Träume für das Haus und den Beruf. "Langeweile gibt es für mich nicht mehr. Inzwischen fühle ich mich im Lutzenberg sehr wohl. Ich habe Wurzeln gefasst, Freunde gefunden und möchte, dass unsere Kinder hier gross werden!"

Sonja Züst

Frauenverein Lutzenberg/Wienacht

Gewalt im Alltag

Was verstehen wir unter Gewalt?
Welche Formen gibt es?
Was sind die möglichen Einflüsse, welche die Gewaltbereitschaft fördern?
Wie können wir uns in konkreten Situationen verhalten?
Welche Verhaltensweisen helfen Konflikte zu lösen?

Diese und viele weitere Fragen möchten wir am

Dienstag 18.01.2005 um 20.00 Uhr

im Schulungsraum Gitzbüchel, "altes Schulhaus" UG diskutieren.
Herr Martin Pfister, Heilpädagoge und Systemtherapeut wird uns mit einem Referat in die Thematik einführen. Er arbeitet an der Realschule Herisau als Sozialarbeiter und zeichnet sich durch eine langjährige Berufserfahrung mit Kindern und Jugendlichen aus.

Andrea Zeller Nussbaum

Gemeinde Infos - Ausgabe 35

Die letzte Ausgabe der Gemeindefinfos konnte qualitativ und terminlich den üblichen Ansprüchen nicht genügen. Vertreterinnen und Vertreter der Redaktion, des Layouts, der Druckerei und der Gemeinde haben die Angelegenheit besprochen, bereinigt und die Abläufe für die nächsten Ausgaben festgelegt. Bei allen Personen, denen durch die Umstände ein Nachteil widerfahren ist, entschuldigen sich die Verantwortlichen.

Samichlaus im Seniorenwohnheim Brenden

Heute ist bei uns der 6. Dezember – Nikolaustag. Im 2. Stock, in einem momentan freien Zimmer, liegen die Chlaus-säckli seit Freitag bereit. Sie warten auf den Samichlaus. Die Säckli sind gedacht für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die Mitarbeiterinnen, aber auch für die Damen und Herren, welche von uns die Mittagessen beziehen.

Nach dem Frühstück geht unser Heimleiter von Tisch zu Tisch, um den Pensionären in Erinnerung zu rufen, dass nach dem Mittagessen der Samichlaus ins Heim kommt.

Der Vormittag geht im Flug vorbei und das Mittagessen ist auch zu Ende. Die Pensionäre sitzen am Tisch und harren der Dinge, die da kommen werden. Eine grosse Frage steht im Raum: Kommt dieses Jahr der Samichlaus endlich wieder einmal mit dem Esel – und ist dieser nun endlich „stubenrein“? Denn solange der Samichlaus sich dessen nicht sicher ist, kommt er lieber „nur“ mit dem Schmutzli. Wir sind in der Küche mit abwaschen beschäftigt. Plötzlich hören wir, wie die Haustüre geöffnet wird und das Glöckchen vom Samichlaus erklingt. Er kommt; aber ach wie schade – ohne seinen Esel – dafür mit Schmutzli. Der Chlaus bekommt vom Heimleiter die vorbereiteten Säckli, so wie die „geheimen Mitteilungen“, welche der Samichlaus wissen muss, um mit jedem ein Gespräch führen zu können und vielleicht einen Rat zu erteilen.

Im Esszimmer angelangt, erkennt der aufmerksame Samichlaus sofort, wen er in dieser Runde noch nie gesehen hat und wer schon lange bei uns wohnt. Es ist amüsant, zuzuschauen und zu erkennen, wie ehrfürchtig unsere betagten Bewohner den Samichlaus betrachten. Es ist auch sehr interessant zu sehen, mit welchem Geschick der Samichlaus mit je-

dem Bewohner und jeder Bewohnerin ein ganz persönliches Gespräch führt, nur auf Grund der wenigen Angaben, die er bekommen hat. Und jedes bekommt ein Säckli mit dem üblichen Inhalt. Für dies ist dann der Schmutzli der hilfreiche Geist. Als Dank für das Säckli bekommen wir auch noch das eine oder andere Sprüchli zu hören, welches jedes Mal mit einem herzlichen Applaus der andern quittiert wird.

Der Samichlaus geht aber nicht, ohne dem Personal einen herzlichen Dank für ihre nicht immer leichte Aufgabe auszusprechen – eine Aufgabe, die Berufung ist und nicht einfach nur ein Job. Ganz zum Schluss singen alle miteinander: „Leise rieselt der Schnee...“. Ob der wohl bald auch noch kommt?

NB.

Gibt es unter den Leserinnen dieses „Infos“ vielleicht Frauen, welche Lust und Zeit hätten, um Klara Zimmermann und mich im Socken- und Bettsockenstricken zu unterstützen? Diese Sachen werden jeweils am Wienachtsmarkt in Wienacht und am Heim-Basar verkauft. Den Erlös verwenden wir jeweils für unseren Heimausflug und für Veranstaltungen. Ein gemeinsamer, monatlich stattfindender Stricknachmittag wäre vielleicht auch eine Idee?

Wenn Sie Lust dazu haben, rufen Sie uns einfach an auf Telefon Nr. 071 / 888 24 33

Margrit Bühler

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tiltböden, Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alder.schreineri@bluewin.ch

gsell *ofenbau

heizen mit holz

moderne und traditionelle öfen
plattenbeläge maurerarbeiten

9425 thal 079 772 06 42 / 071 888 03 65

Seniorenwohnheim BRENDEN

AN SCHÖNSTER AUSSICHTSLAGE AUF DEN BUECHBERG UND DEN BODENSEE VERMIETEN WIR SCHÖNES, GROSSES

STUDIO

MIT KOCHNISCHE UND DUSCHE/WC.

IM MOMENT SIND SIE NOCH SELBSTÄNDIG, WISSEN ABER ZU SCHÄTZEN, DASS HILFE IN DER NÄHE IST, WENN ES NÖTIG WIRD.

WENN SIE INTERESSIERT SIND, SO RUFEN SIE UNS DOCH EINFACH AN. UNSER HEIMLEITER, HERR HARDY BÜHLER, GEHT GERNE MIT IHNEN AUF BESICHTIGUNGS-TOUR IM HEIM.

TELEFON: 071 / 888 24 33

Gemeinde - Infos: Wie weiter ?

Bereits halten Sie die 36. Ausgabe der Gemeinde-Infos in der Hand. Seit jeher bietet dieses Informationsblatt der Verwaltung, der Behörde, den Vereinen, der Schule und vielen anderen mehr die Möglichkeit, über Inhalte zu informieren, die vor allem auf das Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner von Lutzenberg und Wienacht stossen.

Hinter der Fertigstellung einer Ausgabe steckt viel Arbeit und ein grosser Zeitaufwand.

Nachdem Peter Berger und seine Mitarbeiterin Roswitha Michels das beliebte Informationsblatt erfolgreich entworfen und bearbeitet hatten und für viele Ausgaben verantwortlich zeichneten, übernahmen Andreas Butz und etwas später Renia Schöbi die Redaktion sowie das Layout. Nun möchten auch sie etwas kürzer treten und die Verantwortung weitergeben. Für die langjährige Arbeit haben sie ein herzliches Dankeschön verdient, verbunden mit dem Wunsch, dass sie das Gemeinde-Info auch in Zukunft mit einem pfißigen Artikel oder einer ausserordentlichen Aufnahme bedienen. Alles Gute Renia Schöbi und Andreas Butz!

Die Zukunft des Gemeinde-Info hängt natürlich wesentlich davon ab, ob sich weiterhin Personen finden lassen, welche bereit sind, einige Stunden pro Ausgabe zur Verfügung zu stellen. An sich sind Leute angesprochen, welche gerne Texte verfassen und generell Spass an dieser Arbeit haben.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass das Gemeinde-Info auch im Jahr 2005 mit vier Ausgaben erscheinen soll. Im Moment sieht die Situation so aus, dass Rolf Egger (rehadruck lutzenberg) für das Layout und den Druck zuständig ist, Sonja Züst sich bereit erklärt hat, in der

Redaktion mit zu arbeiten. Jürg Wehrle und Erwin Ganz stellen den Kontakt zur Verwaltung und zur Behörde sicher. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung sind wie bisher administrative Arbeiten zugeteilt. Konkret werden nun zwei Personen für die Mitarbeit gesucht: Einerseits eine Einwohnerin oder ein Einwohner aus Wienacht-Tobel, welche in der Redaktion mitarbeitet, andererseits jemand, der gewillt ist, die Gesamtedaktion zu leiten. Interessierte zukünftige Redaktionsmitglieder können sich unverbindlich mit dem Gemeindepräsidenten in Verbindung setzen, der gerne weitere Auskünfte gibt.

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

www.lutzenberg.ch

Seit Mai 2004 ist die Homepage der Gemeinde Lutzenberg online. Das neue Medium enthält Informationen zu Politik, Verwaltung, Gewerbe, Immobilien, Vereine, Tourismus, Bildung, Altersheim und aktuellen Themen. Ausserdem wird die Gemeinde Lutzenberg im Portrait vorgestellt. Die Vereine, das Gewerbe sowie die Hotels/Restaurants können sich auf der Homepage selber erfassen. Der Webmaster wird Ihren Eintrag kurz überprüfen und ihn danach freischalten. Es ist dem Gemeinderat wichtig, dass sich möglichst alle auf der Homepage eintragen. Je vollständiger der Auftritt ist, desto wertvoller wird er für den Betrachter und diejenigen, die Informationen suchen. Bitte nehmen Sie die Gelegenheit also wahr und tragen Sie sich mit Ihrem Verein, Ihrem Gewerbe oder Ihrem Restaurant/Hotel ein. Wir wünschen der Bevölkerung viel Spass beim Surfen!

Anlagefonds. Und Ihr Geld arbeitet härter und schneller

Die kompetente Bank mit der persönlichen Beratung auch an Randzeiten und bei Ihnen zuhause.

9424 Rorschach
Telefon 071 888 10 88
Fax 071 888 52 37
rorschach@sgk.ch

 St. Galler
Kantonalbank

Langenegger AG Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

CARROSSERIE SPRITZWERK THOMAS HOTZ BRENDEN 305 9426 LUTZENBERG

- Richten von grösseren Unfallchäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
 - Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Schiebern
- Restauration von Oldtimern
- ...und vieles mehr

VSCI

071 880 00 20

Neue Tagesstrukturen an der Schule Lutzenberg

Zur Zeit bearbeitet eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe ein Projekt zur Einführung neuer Tagesstrukturen an der Schule Lutzenberg.

Dabei geht es im Wesentlichen darum, anstelle des bisherigen Angebots der Schule in Form von Unterricht nach individuellen Stundenplänen - mit pro Klasse unterschiedlichen Schulbeginns- und Schlusszeiten, freien Nachmittagen etc. - einerseits einen sogenannten Blockzeiten-Stundenplan (alle Kinder möglichst zur selben Zeit in der Schule) einzuführen. Dieser Blockzeiten-Unterricht soll nach dem vorliegenden Modell jeden Tag (mit Ausnahme Mittwochnachmittag) von 8.00 Uhr bis 11.40 und von 13.30 Uhr bis 15.10 Uhr dauern.

Andererseits sollen durch die Schule zusätzliche Betreuungszeiten angeboten werden, die von den Eltern freiwillig gewählt werden können. Diese Betreuungsangebote sähen folgendermassen aus:

1. Offenes Schulhaus ab 7.30 Uhr bis Schulbeginn, Betreuung durch Lehrkräfte.

2. Mittagstisch mit Betreuung im Schulhaus, ab 11.40 Uhr bis 13.30 Uhr.

3. Zvieripause und Hausaufgabenbetreuung im Schulhaus von 15.10 Uhr bis 16.00 Uhr.

4. Offenes Schulhaus bis 17.30 Uhr (Möglichkeit für Musikschule, Vereine und andere Anbieter)

Die einzelnen Betreuungsangebote sollen altersgerecht und in professionellem Rahmen sichergestellt werden. Finanziert werden diese einerseits durch die öffentliche Hand (Gemeinde und Kanton hälftig, im Budget 05 und der mehrjährigen Finanzplanung schon eingerechnet), andererseits durch Elternbeiträge (pauschal für das ganze Angebot oder einzelne Betreuungsteile) Durch die Umstrukturierung der Unterrichtszeiten zu Blockzeiten kann der Gesamtaufwand für die Schule optimiert werden, weshalb der Mehraufwand für das neue Schulmodell in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen gehalten werden kann.

Zur Verfeinerung des ausgearbeiteten Modells wurden im November/Dezember des vergangenen Jahres die Eltern mit Kindern bis zum 16. Lebensjahr befragt, um detaillierte Angaben zur Erfassung der effektiven Bedürfnisse betreffend den einzelnen Betreuungsangeboten zu erhalten. Die Resultate dienen der definitiven Ausgestaltung des Modells, welches dann dem Gemeinderat zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Wenn alles gut geht, sollen die neuen Tagesstrukturen auf das kommende Schuljahr für eine 3-5-jährige Versuchsphase eingeführt werden.

In einer öffentlichen Info-Veranstaltung mit einem Podiumsgespräch im September wurde das Thema diskutiert und fand als solches guten Anklang bei den rund 100 interessierten Personen, die den Weg in die Hohe Lust gefunden hatten.

Peter Bodmer, Schulpräsident

Absenden des Feldschützenvereins Wienacht-Lutzenberg

Wie jedes Jahr haben die Feldschützen Wienacht-Lutzenberg zum diesjährigen Absenden im Restaurant „Hohe Lust“ in Lutzenberg eingeladen. Nach einem gemütlichen Nachtessen durfte der Präsident Kurt Hörler 26 Aktivschützen, Jungschützen und Gäste begrüssen.

Nebst den verschiedenen Stichresultaten, die über die diesjährige Schiesssaison das 1. Mal in Grub AR geschossen wurden, führte man am Endschiessen wieder den traditionellen Gabenstich durch. Dazu bedanken wir uns bei allen Spendern und Gönnern herzlichst für die grosszügigen Gaben, die mit grosser Freude und Dankbarkeit von den Siegern entgegengenommen wurden.

Der letztjährige Sieger der Jahresmeisterschaft Walter Ziegler musste sich dieses Jahr mit dem 2. Rang zufrieden geben und seinen Jahresmeistertitel an Hans Rechsteiner abtreten. An der Jahresmeisterschaft 2004 nahmen insgesamt 36 Schützinnen und Schützen teil, wovon nur 12 die gesamte Jahresmeisterschaft geschossen hatten.

Rangliste der Jahresmeisterschaft 2004

1. Rechsteiner Hans 982.618 Pkt.,
2. Ziegler Walter 976.976 Pkt.,
3. Isler Thomas 975.682 Pkt.,
4. Hörler Kurt 974.052 Pkt.,
5. Eugster Franz 955.075 Pkt.,

6. Giroto Mansueto 940.868 Pkt.,
7. Sonderegger Peter 922.102 Pkt.,
8. Bruderer Sandro 908.035 Pkt.,
9. Würzer Willi 869.948 Pkt.,
10. Eugster Hans 867.517 Pkt.,
11. Kellenberger Jürg 862.707 Pkt.,
12. Strunz Luise 854.185 Pkt.

Jungschützen Wienacht/Lutzenberg

Am diesjährigen Kurs haben stolze 17 Jung- und Jugendschützen unseres Vereins teilgenommen. Für beide Alterskategorien bilden die Kantonale Schützenmeisterschaft sowie die vereinsinterne Jahresmeisterschaft den Höhepunkt des Jahres und setzt sich aus verschiedensten Stichen zusammen, die übers Jahr hinweg geschossen wurden.

Am „Kantonalen Jugendschützenmeister 2004“ haben sich folgende Schützen qualifiziert und erfolgreich teilgenommen:

Als 3. Sandro Bruderer,
als 15. Quirin Huber,
als 16. Steven Eicher
als 23. Callum Bühler.

Am „Ausstich Kantonalen Jungschützenmeister 2004“ durften 3 Schützen aus dem Verein in Teufen teilnehmen. Sie erlangten folgendes Resultat:

8. Rang Philipp Eugster,
14. Rang Jens Junkert
16. Rang Raffael Bühler.

An der Jahresmeisterschaft 2004 haben 17 Schützen teilgenommen, wovon 9 die gesamte Meisterschaft absolviert haben:

1. Simon Herzig,
2. Jens Junkert,
3. Philipp Zürcher,
4. Sandro Bruderer,
5. Silvan Huber,
6. Rico Bischof,
7. Quirin Huber,
8. Peter Rohner,
9. Steven Eicher.

Der Verein hofft, mit dem Umbau der Schiessanlage Grub AR und dem Anbau einer Schützenstube, alle Vereinsmitglieder für die komplette Jahresmeisterschaft zu motivieren. Im Auftrag des Vorstandes danken wir allen Schützen für die Teilnahme in unserem Verein und wünschen im 2005 „Guet Schuss“!

Hundesteuer

Heiden	Polizei-posten, ganzer Januar
	Montag 09.00 - 12.00
	Dienstag 09.00 - 12.00
	14.00 - 17.00
	Mittwoch 13.30 - 16.00
	Donnerstag 09.00 - 12.00
	Freitag 14.00 - 17.00
Samstag 10.00 - 12.00	

Lutzenberg Gemeindeganzlei
Freitag 21.01.05 16.30 - 17.30

Die Steuern betragen Fr. 100.-- für den ersten und Fr. 200.-- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben bezahlen Fr. 50.-- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar 2005 eine Mahngebühr von Fr. 5.-- eingezogen.

Wir trauern

Wo ig unerwartet und für uns unbegreiflich

**MEIN FREUND
DER BAUM
IST TOT**

Nov. 04 Brenden Nord

Es trauern
Familie Gätzli, Conventina Lutzenberg

Anmerkung der Redaktion:

Im Quartierplan "Brenden-Nord", welcher für die Überbauung des Gebietes massgebend ist, wird bezüglich der bestehenden Bäume festgehalten, dass diese nach Möglichkeit zu erhalten oder durch hochstämmige Bäume zu ersetzen sind. Innerhalb der Baubewilligungsverfahren wird sichergestellt, dass diese Vorschrift eingehalten wird.

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spengler
Sanitäre Installationen

0420 Lutzenberg, 9320 Horn
Telefon 888 16 10

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Verein Kindertagesstätte

Im Appenzeller Vorderland hat es bislang noch kein professionelles Angebot familienexterner Kinderbetreuung gegeben. Die gesellschaftliche Entwicklung, wonach immer mehr Mütter einer Erwerbsarbeit nachgehen (müssen), macht auch vor dem Appenzeller Vorderland nicht Halt. Nur in 34% der Haushalte findet man heute noch die traditionelle Rollenteilung – der Mann geht zur Arbeit und die Frau betreut die Kinder und schmeisst den Haushalt.

Als im Juni der privat geführte Kinderhort Sünneli in Heiden aus persönlichen und finanziellen Gründen geschlossen wurde, hat eine Arbeitsgruppe die Initiative ergriffen, um eine professionell geführte Kindertagesstätte zu verwirklichen. Am 9. August 2004 war es soweit: In der Liegenschaft der Familie Leeder aus Sevelen, an der Thalerstrasse 19 in Heiden, konnte die Kita Wirbelwind ihren Betrieb aufnehmen. Die Kindertagesstätte läuft gut, verfügt über 30 Betreuungsplätze und ist heute schon zu 2/3 ausgelastet. Den Erziehungsberechtigten von Kindern im Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt wird eine professionelle, familienergänzende Ganz- oder Halbtagesbetreuung angeboten. In der Kita Wirbelwind stehen die Kinder als ganzheitliche Persönlichkeiten im Zentrum. Jedes Kind wird gemäss seinem Entwicklungsstand gefördert. Eine kindergerechte Umgebung regt die Kinder an zum Spiel und kreativen Aktivitäten. Das Mittagessen nehmen alle gemeinsam ein, danach können die Kleineren in einem speziell dafür eingerichteten Raum ihren Mittagsschlaf machen. Die Kita Wirbelwind ist ein Ort, wo Kinder Geborgenheit finden und durch das Zusammensein mit andern Kindern ihre Sozialkompetenzen entwickeln können. Zurzeit ist der Donnerstag noch nicht voll ausgelastet, deshalb hat der Vorstand des Vereins Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland beschlossen, den Donnerstag als Horttag anzubieten: Auf Voranmeldung bei der Kita-Leiterin Daniela Kuster (071 888 88 78) ist es möglich, Kinder stundenweise zwischen 7 und 18 Uhr betreuen zu lassen.

Eine Tatsache ist leider, dass die Finanzierung der Kita noch nicht gesichert ist: Die von den Eltern bezahlten Betreuungsgelder, die einkommensabhängig gestuft

sind, reichen nicht aus, die effektiven Kosten (Personalkosten, Miete, Versicherungen, Essen, Anschaffungen) zu decken. Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland, der die Trägerschaft der Kita darstellt, ist daher an alle Gemeindebehörden des Appenzeller Vorderlandes gelangt, mit der Bitte, die Betreuungsgelder von Erziehungsberechtigten ihrer Gemeinde, die ihre Kinder in der Kita betreuen lassen, auf den kostendeckenden Tagessatz zu ergänzen. Der Gemeinderat von Thal, woher einige Kinder kommen, hat uns für das Jahr 2005 bereits Betreuungsgelder zugesichert, ebenso der Gemeinderat von Heiden. Anlässlich des Höcks der Gemeindepräsidentenkonferenz Appenzeller Vorderland vom November 2004 durften wir vom Verein unser Anliegen noch einmal darstellen. Wir hoffen natürlich sehr, dass die Vertreter der andern Gemeinden erkennen, welche wichtige soziale Aufgabe eine solche Kindertagesstätte wahrnimmt, welchen Standortvorteil sie für die betroffenen Gemeinden darstellt, dass sie aber ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand nicht überleben kann.

In einem weiteren Schritt ist geplant, grössere Wirtschaftsunternehmen und andere grössere Arbeitgeber wie z.B. die Spitäler der Region um Unterstützung anzugehen. Resp. möchten wir diesen Arbeitgebern plausibel machen, dass die Kita Wirbelwind eine Möglichkeit ist, wo sie ihren ArbeitnehmerInnen eine familienexterne Kinderbetreuung anbieten können. In vielen grösseren Firmen ist es heute eine Selbstverständlichkeit, über eine firmeneigene Kindertagesstätte zu verfügen.

Mit diesem Artikel möchten wir alle interessierten Erziehungsberechtigten als auch andere Personen ermuntern, einmal einen persönlichen Augenschein in der Kita Wirbelwind zu nehmen – am besten nach telefonischer Voranmeldung, Telefon: 071 / 888 88 78. Adresse: Thalerstrasse 19, 9410 Heiden.

Anne Zesiger Hotz, Rehetobel
Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland

FIT-TREFF Ruderbach

FIT-TREFF Ruderbach
FITNESS - WELLNESS - SQUASH - SOLARIUM
AEROBIC - GYMNASTIK - SEMINARE
ERNÄHRUNG - GEWICHTSREDUKTION
KÖRPERDIAGNOSTIK LEISTUNGSANALYSEN
7 Tage betreut durch kompetente Trainer
kostenloses Schnuppertraining
Tel. 071 880 08 81
Ruderbach 40 9430 St. Margrethen

I V A N

JANKOVICS

Eidg. dipl. Automechaniker
A U T O M O B I L E
9425 THAL

FIAT PEUGEOT

Musikverein Lutzenberg

Der Musikverein Lutzenberg lud zu seiner Abendunterhaltung in die Turnhalle. Bei festlicher Stimmung konnte die Präsidentin Sonja Züst dem Ehrengast Herr Graf zum 80. Geburtstag gratulieren. Ebenso durfte sie Heidi Aemisegger einen Blumenstrauss zu ihrem 70. Geburtstag überreichen.

Nach zwei zackigen Märschen wurde der Musikverein vom Vorstufencorps der Jugendmusik Heiden abgelöst. Unter der Leitung von Livio Camichel spielten 25 Mädchen und Jungs „Rock about, Thank you for the music, Ob-la-di ob-la-da, I got rhythm“.

Dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat, bewiesen sie dadurch, dass sie die jungen Musikantinnen und Musikanten mit einem grossen Applaus zu einer Zugabe herausforderten.

Danach spielte der Musikverein Lutzenberg unter der Leitung des Vizedirigenten Erwin Sonderegger musikalische Leckerbissen aus dem benachbarten Ausland. Das Repertoire lockte über 200 Zuhörer und Zuhörerinnen zum mitklatschen und schunkeln. Gestartet wurde in der Schweiz mit dem „Zäuerli – mis Hemetli“ v. Franz Wild dem ehemaligen Mitbläser

und Jungausbilder des Musikvereins Lutzenberg. Mit dem Marsch Arc en Ciel ging es über Frankreich weiter nach Österreich. Als Marina Breu die Startansage nach Deutschland durchgab, schwang der Vizedirigent zum Stück „Kannst du Knödel kochen“ anstelle des Dirigentenstabs den Kochlöffel. Mit bekannten Melodien aus Storie Di Tutti Giorni und Italian Holiday ging es über Italien, mit dem Boogie-Woogie San Francisco von Jakob Bieri zurück in die Schweiz. Lustiges Theater

No einisch glück gha, ein Schwank in einem Akt. Unter der Regie von Hansruedi Künzler lebten sich die Schauspieler Annemarie Bischof, Anita Burri, Iris Niederer, René Züst, Richard Sonderegger und Hansruedi Künzler vortrefflich in ihre Rollen ein. Nach einer durchzechten Nacht wird den zwei Kollegen heftig von ihren Ehefrauen eingeheizt. Als dann auch noch ein junges Fräulein im Babydoll aus dem Schlafzimmer kommt, ist das Chaos perfekt. Nachdem sich die Missverständnisse aufgelöst hatten, ging doch noch alles harmonisch zu Ende.

Sonja Züst

Der nächste Winter kommt bestimmt...

... und mit ihm startet auch wieder die Ski- und Snowboardschule am Kinderskilift Bischofsberg in die Wintersaison 2004/2005. Johannes und Margrit Solenthaler-Oertle zusammen mit den Ski- und Snowboardlehrer/innen freuen sich auf viele schneesportbegeisterte Kinder (ab 3 Jahren), die in spielerischer Weise wahre Könnern auf einem oder zwei Brettern werden möchten.

Im Gruppenunterricht (bis max. 8 Kinder) und nach den Richtlinien der Swiss Snowleague, werden die Kinder in lockerer, lustiger Atmosphäre in den Wintersport geführt. Der Gruppenunterricht kann auf zwei Arten besucht werden:

während des ganzen Winters jeweils am Mittwoch- und am Samstagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr
oder

während den Ferien in Wochenkursen jeweils am Montag-, Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr

Natürlich wird auch wieder Einzelunterricht für Kinder wie auch für Erwachsene angeboten. Termine nach Absprachen. Wer dabei sein will, der meldet sich ganz einfach an! Telefon 071 891 32 77 oder direkt auf der Homepage www.solenthaler-oertle.ch. Anmeldeformulare sind auch in der Tourist Information Heiden, Bahnhofstrasse 2 erhältlich.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederse-

hen oder Kennenlernen am Kinderskilift Bischofsberg und sind gespannt auf eine lückenlose Wintersaison 2004/2005! Und sollte Frau Holle etwas sparsam mit dem Schnee sein, so haben wir ja immer noch die eigene Schneelanze...

Eure Ski- und Snowboardschule
Bischofsberg – Heiden
Tel. 071 891 32 77, www.solenthaler-oertle.ch, Email: solenthaler-oertle@gmx.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Im Januar verwöhnen wir Sie mit unseren
feinen Röstigerichten

**Lutzenberger Maskenball
am Freitag, 11. Februar 2005**

**Betriebsferien vom
12.2 - 20.2.2005**

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

Maskenball in der Hohen Lust

Dieses Jahr feiern wir am
Freitag, 11. Februar 2005 ab 20.00 Uhr,
den Maskenball im Restaurant "Hohe
Lust" in Lutzenberg.

Bis 21.00 Uhr GRATISEINTRITT!!!

Die Lustgurken werden mit ihrer Schnitzelbank wiederum einige besondere Begebenheiten aus dem Dorfleben und der weiten Welt zu verkünden haben. Auch die **Ehrengurke 2005** wartet bereits auf ihren neuen Besitzer. Wer wird wohl dieses Jahr auserkoren? Auch eine Schnitzelbänklerguppe aus Thal wird einige witzige Sprüche bei uns vortragen. Für Tanz und Stimmung sorgen der Musiker Toni und einige Guggenklänge.

Barbetrieb

Auf ihren Besuch freuen sich die Lustgurken und das gesamte "Lust-Team".

Jahr des Sports

Das Jahr 2005 ist das internationale Jahr des Sports und der Sporterziehung. Informationen finden Sie unter www.sport2005.ch

Gedanken zum neuen Jahr

Gedanken zum neuen Jahr – durch meinen Kopf tanzen ganz viele Gedanken zum Jahreswechsel. Welchen Gedanken soll ich festhalten und weiterverfolgen? Welcher all meiner Gedanken interessiert die Leserinnen und Leser der Gemeinde-Info? Ein Rückblick auf nationale und internationale Ereignisse im Jahr 2004 – und entsprechend die Aussichten aufs neue Jahr 2005? Das lesen wir in allen Zeitungen und Zeitschriften, und haben es auch innerhalb der letzten Monate schon einmal gelesen. Also nicht noch ein weiteres Mal!

Ihre ganz persönlichen Ereignisse vom vergangenen Jahr kenne ich nicht. Und was sind Ihre Wünsche ans Jahr 2005?

Soll ich von mir persönlich schreiben: meine Erlebnisse und Wünsche als Politikerin, als Ehefrau und Mutter, als diplomierte Bäuerin, als Naturheilpraktikerin? Ob das die Leserinnen und Leser der Gemeinde-Info interessiert? Will ich so viel persönliches preisgeben – darf ich das veröffentlichen?

Gedanken sind sehr persönlich. Möchten Sie an meinen Gedanken teilnehmen? Wenn ja – lesen Sie weiter. Wenn nein – lesen Sie die letzte Zeile des Gedichts. Dieses Gedicht fasst meine Gedanken zusammen zum vergangenen Jahr und zum Neubeginn im Jahr 2005:

Wir haben grössere Häuser, aber kleinere Familien, mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit, mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen, mehr Experten, aber grössere Probleme, wir rauchen und trinken zu viel, lachen zu wenig, fahren zu schnell, regen uns zu schnell auf, bleiben zu lange auf, stehen zu müde auf, lesen zu wenig, sehen zu viel fern, beten zu selten, wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert, wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt reduziert, aber nicht mehr, wie man lebt, wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Leben, wir kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nachbarn, wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns, wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist, etwas im Schaufenster zu haben, statt im Laden, wo moderne Technik einen Text wie die-

sen in Windeseile in alle Welt tragen kann, wo du die Wahl hast: das Leben zu ändern – oder den Text wegzuerwerfen.

Verfasser unbekannt

Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen fürs neue Jahr alles Gute, gute Gesundheit und die Erfüllung all Ihrer Wünsche

Luisa Hochreutener Huber

Treku Club

Beim Weihnachtsbasteln in der Adventszeit haben wir uns köstlich amüsiert. Unter fachmännischer Anleitung haben wir schöne Adventskränze und Gestecke kreiert. Wunderschön wurde der Adventskalender im Dorf. Jeden Abend im Advent erfreuten wir uns an den 24 weihnächtlich erleuchteten Fenstern. Hiermit möchten wir allen die sich so viel Mühe machten und uns mit warmem Tee und Guetzli bewirteten herzlich danken. Natürlich sind wir schon wieder neue Pläne fürs 2005 am schmieden. Am Sonntag, 6. Februar, gehen wir mit oder ohne Familie schlitteln. Am 10. März werden wir wieder basteln. Genaueres erfahrt Ihr wie immer bei Susanne (071/888 48 72) oder Sonja (071/888 65 53).

Neue Ideen für das 2. Vierteljahr sammeln wir am Montag, 28. Februar, 20.00 Uhr im Restaurant Hohe Lust.

Neue Ideen nehmen wir auch zwischendurch sehr gerne an. Übrigens ist der Treku Club für alle da, mit oder ohne Familie, jung und junggebliebene....

Sonja Züst und Susanne Cazorzi

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Moeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Halloween

Das Fest der Toten. Weil der Gott des Totenreiches die Geister der Verstorbenen zu einem Treffen in ihre ehemalige irdische Heimat rief, schützten sich damals die Menschen vor den Streichen der gespenstischen Gästen mit besänftigenden Gaben. So steht es in einer Geschichte. Süsses oder Streich hiess es jeweils vor der Türe als ich aufmachte. Hexen, Gespenster, Draculas und natürlich Frankenstein persönlich haben uns besucht. So habe auch ich besänftigende Gaben verteilt. Wie ich bei meinen eigenen Kindern feststellte haben das viele Leute genauso gemacht. Taschen voll Süssigkeiten haben sie am Ende des Rundgangs untereinander richtig brüderlich aufgeteilt. Im Namen unserer Jungs sei dank an alle Spender.

Etwas aber verstehe ich nicht; warum hat man bei uns Tafeln die zum Kennzeichnen der Parkplätze da stehen, kaputt gemacht? Wieso lagen am nächsten Tag überall zerschmetterte Eier.

Ich weiss, es kam ja niemand zu Schaden, es waren ja nur Tafeln und die Kinder... Aber es gibt so manch einer auf dieser Welt der liebend gerne wenigstens an Halloween ein Ei essen würde.

Sonja Züst

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Rietmann-Heierli, Gertrud
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
08. März 1915

BÄRLOCHER
Malergeschäft
Ihr Maler
in Ihrer Region
Andy Bärlocher
Tel 071 855 40 25
Natel 079 636 90 36

**Rehabilitations
Zentrum**
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

GURMETTLI

INFO

...frische vom Dorfstraße!
Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Hausgemachte Spezialitäten

Käseschnitten
Chäschüechli
Salatsauce nach
französischer Art
Quick-Fondue (Fondue aus
frischem Käse mit allen
Zutaten bereits drin)

Raclettekäse

Jetzt aktuell: Raclette à disc-
retion. Wählen Sie aus dem
grossen gepflegten Angebot
Ihre Lieblingssorten: Nature,
Pfeffer, Knobli, Paprika,
Rauch, Mostbröckli, Speck,
Walliser.

Wir sind für Sie da

Mo-Fr 07.30 - 12.00 14.00 - 18.30 Uhr

Sa 07.30 - 12.00 13.30 - 16.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Früchte und Gemüse, Getränke-
markt, Lotto/Toto/Lose, Hauslieferdienst

SPITEX
Hilfe und Pflege zu Hause

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Thal im Januar 2005

Einladung zur 29. Hauptversammlung Der Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Samstag den 26. Februar 2005, 15.00 Uhr
Restaurant Schäfli, Thal

I

Traktanden

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der Hauptversammlung vom 4. Februar 2004
Jahresbericht der Präsidentin
Kassabericht 2004
Revisorenbericht
Jahresbeitrag und Budget 2005
Wahlen
Allgemeine Umfrage

II

Im zweiten Teil haben Sie die Gelegenheit, den Vortrag von Herrn
Peter Eggenberger, Wolfhalden, mit dem Titel: „Einzigartige Heillandschaft
Appenzellerland“, zu geniessen.

Es sind alle herzlich zur Teilnahme eingeladen. Mitglieder, die den Jahresbeitrag 2004
bezahlt haben, sind stimmberechtigt.

Wer eine Fahrgelegenheit wünscht, kann sich unter Tel. 071 888 22 60, Altersheim
Trüeterhof, melden.

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg
Die Kommission

Physio-Fit

Lutzenberger eröffnet PHYSIO-Fit in Heiden

Am 1. Oktober eröffneten die Lutzenber-
ger Thomas und Conny Meier an der
Schulhausstrasse neben dem Kino Hei-
den das Physiotherapie und Wellnesscen-
ter PHYSIO-Fit. Ziel des diplomierten
Physio- und Sportphysiotherapeuten ist
das Beraten, Behandeln und Trainieren
seiner Klienten in einem angenehmen
Ambiente, das Ferienstimmung vermittelt.
Die Palette von Thomas Meiers Fachwis-
sen ist gross, sie reicht von krankengym-
nastischer Behandlung in Orthopädie und
Neurologie, Mc Kenzie, Bobath, manuel-
len Therapien bis hin zu den ganzheitli-
chen Therapien nach traditioneller Chines-
sicherer Medizin aber auch
Leistungsdiagnostik im Sportbereich. Für
Beauty, Gesichtspflege und Pedicure, von
Schlankheitsbehandlungen über Thai-
Fussmassage bis entgiftenden Thalasso-

behandlungen ist Conny Meier zuständig.
Die diplomierte Fusspflegerin für medizi-
nische Fusspflege stellt zudem Nagelpro-
thesen her und ist für diabetische Fuss-
pflege ausgebildet.

Die physiotherapeutischen Behandlungen
sind von der Krankenkasse anerkannt.
Infos unter www.physiofit-meier.ch

Wienachtsmarkt in Wienacht

Der Wienachtsmarkt in Wienacht '04 gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Das Einsammeln der Standnummern am Sonntag Abend ist jeweils eine meiner letzten Aufgaben am Markttag. Vielleicht denken Sie sich nun, was daran wichtig sein soll. Schliesslich handelt es sich hier um keine Arbeit; falls doch, dann um eine völlig nebensächliche. Natürlich haben Sie recht; wenigstens zum Teil. Das Entfernen der Nummern hat jedoch mehr als nur symbolischen Charakter. Damit verbunden sind jeweils viele interessante Gespräche mit den Ausstellern. Schliesslich nehmen nur zufriedene Aussteller auch am nächsten Markt wiederum teil. Zufrieden waren sie dieses Jahr. Auch im Vergleich zu anderen Märkten in der Ostschweiz. Für das OK sind solche Information natürlich wichtig. Es ergeben sich daraus auch immer wieder Verbesserungsvorschläge, welche in den nächsten Markt einfliessen werden. Auch bei denjenigen Ausstellern, welche an anderen Märkten teilnehmen, gilt der unsere als einer der schönsten. Einige Teilnehmer sind sogar der Meinung, dass es sich beim Wienachtsmarkt in Wienacht um den schönsten der ganzen Ostschweiz handelt. Ich meine, dass wir alle zusammen darauf ein bisschen Stolz sein dürfen.

Die Gründe für dieses positive Echo sind vielfältig. Dies beginnt natürlich mit dem Namen Wienacht. Einen besseren Ortsnamen für die Durchführung eines Wienachtsmarktes gibt es schlichtweg nicht. Dann ist da der Weiler Tobel, in welchem der Markt durchgeführt wird. Mit seinen wunderschönen, zum Teil festlich geschmückten, alten Appenzellerhäusern ergibt sich eine Ambiance, die ihresgleichen sucht. Ein dritter Grund liegt sicherlich auch in der Ausgewogenheit der ausgestellten Produkte. Dabei handelt es sich zur Hauptsache um kunsthandwerkliche Waren, welche man nicht einfach in einem Geschäft kaufen kann.

Natürlich steckt hinter der Organisation und Durchführung des Marktes auch viel Arbeit. Dahinter stehen Leute, denen wir Jahr für Jahr verdanken, dass der Wie-

nachtsmarkt überhaupt stattfinden kann. Da sie diese Arbeit oft unbemerkt und im Hintergrund verrichten, möchte ich hier die Gelegenheit wahrnehmen, die einzelnen Personen kurz vorzustellen:

Georg Frei wohnt im Tobel und amtiert als Standchef. Er ist verantwortlich, dass die Stände zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufgestellt werden. Spannend wird es, sollte am Sonntag früh ein Föhnsturm einen Teil der Stände kippen (was auch schon vorgekommen ist!). Georg ist auch zuständig für den Rücktransport nach Rheineck, welcher noch am Sonntagabend durchgeführt wird.

Ohne Strom und Licht wäre an eine Durchführung des Marktes natürlich nicht zu denken. Dass die Stände auch nach Einbruch der Dämmerung noch hell erleuchtet, und die Hotdogs, Hamburger und Suppen heiss sind (falls es denn überhaupt noch welche hat), dafür sorgt Friedrich Edelmann. Auch er ist im Tobel zu Hause und verbringt den gesamten Samstag vor dem Markt mit der Durchführung der elektrischen Installationen. Am Sonntag ist er den ganzen Tag einsatzbereit. Bei über 50 Ständen und zwei Zelten kann es immer wieder zu Problemen kommen. Noch am Sonntagabend wird alles wieder abgebrochen und aufgeräumt.

Urs Eugster ist für den Transport der Stände verantwortlich. Er weist auch jeweils am frühen Sonntagmorgen die Verkehrskadetten ein. Da der Markt jedes Jahr einige Tausend Besucher anzieht, ist auch ein geeignetes Dispositiv der Feuerwehr für eine hoffentlich nie benötigte Brandbekämpfung unabdingbar. Urs ist immer in der Nähe, um im Notfall sofort helfen zu können.

Über das gesamte Jahr hinweg gibt es unzählige Dinge, welche organisiert werden müssen. Dabei handelt es sich oft um Abklärungen, an welche bereits lange im voraus gedacht werden muss. Ansonsten sind vielleicht die Stände bereits vergeben. Oder es droht ein Verkehrschaos, weil die Verkehrskadetten keinen Auftrag erhalten haben. Willi Würzer ist derjenige der dafür sorgt, dass es

diesbezüglich zu keinen Überraschungen kommt. Ob es sich um das Organisieren des Zelttes, das Installieren der Bänke und Tische, oder das Bereitstellen von Tanzstangen für das Schmücken der Stände handelt (und vieles, vieles mehr), er hilft jedes Jahr unermüdlich mit, damit der Markt ein Erfolg wird. Dabei wird er von Fritz Marti jeweils tatkräftig unterstützt, damit die vielen anfallenden Arbeiten auch termingerecht erledigt werden können.

Meine eigenen Aufgaben liegen vor allem im administrativen Bereich. Alles was in den Bereich Aussteller gehört (Anmeldungen, Auskünfte, Standplatzverteilung usw.) liegt in meinem Zuständigkeitsbereich. Darüber hinaus trage ich während der letzten 9 Jahre die Gesamtverantwortung des Wienachtsmarktes in Wienacht.

Übrigens:

Ins Leben gerufen wurde der Wienachtsmarkt vor 12 Jahren durch den Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg, welcher ihn auch heute noch organisiert und durchführt. Der Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ein Gutes 2005.

Jürg Wehrle

von links: Fritz Marti, Willi Würzer, Friedrich Edelmann, Urs Eugster, Georg Frei, Jürg Wehrle

Polar Express

Ein mitreissendes Abenteuer um einen kleinen Jungen, der beinahe aufgehört hat, an den Weihnachtsmann zu glauben. Eine weihnachtliche Reise für kleine und grosse Passagiere. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Sa 1.1. 15.00

Shall We Dance?

Ein charmanter Anwalt (Richard Gere) geht heimlich zur Tanzstunde. Seine sinnliche Tanzpartnerin (Jennifer Lopez) verwirrt den treuliebenden Ehegatten und Vater. Ein leichtes Melodrama über ungestillte Sehnsüchte, grosse Gefühle und die Lust am Tanzen. **Ab 10 Jahren - Deutsch**

Sa 1.1. 20.15

So 2.1. 19.00

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen

Als die 12-jährige Hexe vom wundertätigen Eulentaub erfährt kann ihr zweites Abenteuer beginnen. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

So 2.1. 15.00

So 9.1. 15.00

Im weissen Rössl

mit Johanna Matz und Johannes Heesters
Ab 12 Jahren - Deutsch

KINOMOI:

Di 4.1. 14.15

5 x 2

François Ozon (8 Femmes, Swimming Pool) erzählt die Geschichte einer Liebe in fünf Stationen rückwärts, von der Scheidung über die Geburt des Kindes bis zur ersten Begegnung. Ein raffiniertes Psychodrama. **Ab 16 Jahren - F/d**

Do 6.1. 20.15

Sa 8.1. 20.15

Dimitri

der Clown aus Accona mit dem unverkennbaren Lachen. Ein grossartiges Filmporträt von Friedrich Kappeler («Mani Motters»). **Ab 8 Jahren - Deutsch**

Fr 7.1. 20.30

So 9.1. 19.00

Verflixt verliebt

Um eine Schauspielerei für sich zu gewinnen, dreht der mittellose Student Hiro ohne eine Ahnung vom Handwerk zu haben einen Film. Mit viel Witz und Erfindungsreichtum. **Ab 14 Jahren - Schweizerdeutsch**

CINÉCLUB:

Mi 12.1. 20.15

Genesis

Die Macher von «Microcosmos» erklären mit spektakulären Bildern die Entstehung der Welt, den Ursprung unseres Planeten, wie sich Kontinente formieren, wie das Leben in den Ozeanen entsteht und das Festland erobert wird. **Ab 8 Jahren - Deutsch**

Do 13.1. 20.15

So 16.1. 15.00

So 16.1. 19.00

Bridget Jones am Rande des Nervenzusammenbruchs

Renee Zellweger verkörpert nochmals die sympatische Fettnäpflchen-trampolin. Nachdem sie den Mann des Lebens (Colin Firth) gefunden hat, taucht erneut ihr ehemaliger Chef und Herzensbrecher (Hugh Grant) auf. Und schon macht Bridget alles falsch, was es falsch zu machen gibt. Eine herzerfrischende, britische Komödie.

Fr 14.1. 20.30

Sa 15.1. 20.15

Do 20.1. 20.15

Damen und Herren ab 65

Pina Bausch inszeniert ihr Stück «Kontakthof» mit den selben Tänzern wie vor 25 Jahren. **Ab 12 J - Deutsch**

KINOMOI:

Di 18.1. 14.15

Die fetten Jahre sind vorbei

Ein junges Idealisten-Trio hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, ihre Vorgeneration zum Besessenen zu erleben: Sie brechen in die Häuser reicher Leute ein und, statt sich selbst zu bereichern hinterlassen «Die Erziehungsberechtigten» kritische Botschaften. Doch was anfangs leicht beginnt, endet in einer Konfrontation mit den wirklich Mächtigen. **Ab 14 Jahren - Deutsch**

Fr 21.1. 20.30

So 23.1. 19.00

Die Unglaublichen

Mr. Incredible ist als Superheld arbeitslos geworden und ernährt nun seine unglaubliche Familie mit einem tieflangweiligen Job. Wenn es noch lange so weiter geht, werden sein Superkräfte endgültig einrosten - aber es kommt natürlich ganz anders. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Sa 22.1. 20.15

So 23.1. 15.00

Do 27.1. 20.15

So 30.1. 15.00

Que sera?

Ein wunderbarer Dokumentarfilm über eine ungewöhnliche Kombination zweier gegensätzlicher Institutionen unter einem Dach: Ein Altersheim und Kindergarten in Zürich. Eine respektvolle Annäherung. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Fr 28.1. 20.30

Sa 29.1. 20.15

So 30.1. 19.00

Brenden Nord

Fertigstellung der Erschliessungsarbeiten im Überbauungsgebiet Brenden Nord

Anfang Juni 2004 ist mit den Erschliessungsarbeiten begonnen worden. Nach den Abbrucharbeiten des Stalls und der Remise wurden zuerst die Kanalisationen und Werkleitungen verlegt sowie das Trasse der zukünftigen Strassen- und Weganlagen modelliert. Anschliessend wurde der Strassenoberbau ausgeführt und die Böschungen bereits wieder begrünt. Ende September 2004 erfolgte der Belagseinbau der Tragschicht. Im Oktober 2004 konnte nach den Verkabelungsarbeiten der alte Trafo abgebrochen werden. Die Beleuchtung und der Deckbelag werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.

Am 28. Oktober 2004 wurde mit der offiziellen Abnahme das Werk mängelfrei und in guter Qualität der Gemeinde übergeben. Das Bauprogramm und der Kostenvoranschlag konnten mit einer detaillierten Termin- und Kostenkontrolle eingehalten werden. Das Gebiet ist somit erschlossen und bereit für die Überbauung.

Weitgereiste Samariter

Der SV Lutzenberg-Wienacht bietet seinen Mitgliedern ein abwechslungsreiches Vereinsleben. Nebst dem Samariter-Einmaleins gibt es viele andere Gelegenheiten, den Zusammenhalt zu fördern. Ein Höhepunkt im letzten Jahr bildete der zweitägige Ausflug, der 20 von 24 Mitgliedern in eine „andere Welt“ führte. Stationen des Ausfluges, der für jeden Geschmack etwas bereithielt, waren die Swarovski-Kristallwelten in Wattens, das eindrucksvolle Schloss Linderhof und Füssen mit seinen bekannten Sehenswürdigkeiten.

Alle waren sich einig, dass der Ausflug mit Bruni- & Renyatours und Chauffeur Urs Eugster ein voller Erfolg war.

Veranstungskalender Januar, Februar, März 2005

Januar	Woche 1
24.12.2004 - 02.01.2005	Primarschule / Kindergarten Weihnachtsferien
03.1.2005	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Weihnachtsferien
03.1.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
03.1.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
04.1.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
04.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
07.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar	Woche 2
10.1.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
10.1.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
10.1.2005	19.00 - 19.30 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Christbäume Häckselplatz, Lutzenberg
11.1.2005	11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
11.1.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
11.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
12.1.2005	20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
12.1.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
14.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar	Woche 3
17.1.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
17.1.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
18.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
18.1.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
19.1.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
21.1.2005	16.30 - 17.30 Kantonspolizei App. A.Rh. Hundemarkenlösung, Gemeindehaus Lutzenberg
21.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar	Woche 4
24.-28.1.2005	4. und 5. Klasse Skilager
24.1.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
24.1.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
25.1.2005	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
25.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
25.1.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
25.1.2005	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
27.1.2005	09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland
	Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
28.1.2005	20.00 Damenturnverein Lutzenberg Hauptversammlung
28.1.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar	Woche 5
31.1.2005	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht
31.1.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
31.1.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Februar	Woche 5
01.2.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
01.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
02.2.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
04.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
04.2.2005	19.00 Turnverein Wienacht Hauptversammlung Rest. Treichli
04.2.2005	19.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hauptversammlung Hohe Lust, Lutzenberg

Februar	Woche 6
07.2.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
07.2.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
08.2.2005	11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
08.2.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
08.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
09.2.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
09.2.2005	20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
11.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
11.2.2005	20.00 Maskenball, Hohe Lust, Lutzenberg
12.2.2005	Primarschule/Kindergarten Sportferien bis So, 20.2.2005

Februar	Woche 7
14.2.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
14.2.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
15.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
15.2.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
15.2.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
18.2.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Februar	Woche 8
21.2.2005	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Sportferien
21.2.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
21.2.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
22.2.2005	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
22.2.2005	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
22.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
22.2.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
23.2.2005	Papiersammlung
23.2.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
24.2.2005	09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland
	Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
25.2.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
26.2.2005	15.00 Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg (Spitex) Hauptversammlung, Restaurant Schäfli Thal
26.2.2005	20.00 Tumende Vereine Lutzenberg Abendunterhaltung Turnhalle Gitzbüchel
26./27.2.2005	Abstimmungswochenende

Februar	Woche 9
28.2.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
28.2.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
28.2.2005	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht

März	Woche 9
01.3.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
01.3.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
02.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
04.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
05.3.2005	20.00 Tumende Vereine Lutzenberg Abendunterhaltung Turnhalle Gitzbüchel

März	Woche 10
07.3.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
07.3.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
08.3.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
08.3.2005	11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
08.3.2005	18.00 - 19.00
	19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
09.3.2005	20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
09.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
11.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
12.3.2005	08.00 - 12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK, Lutzenberg

Veranstaltungskalender Januar, Februar, März 2005

März	Woche 11
14.3.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
14.3.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
15.3.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
15.3.2005	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehr-depot Wienacht
16.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
18.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
19.3.2005	08.00 - 12.00 14.00 - 16.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK, Lutzenberg

März	Woche 12
21.3.2005	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht
21.3.2005	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
21.3.2005	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
22.3.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

22.3.2005	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
24.3.2005	09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprech-stunden Telefon-beantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
25.3.2005	Primarschule / Kindergarten Frühlingsserien bis So, 10.4.2005

März	Woche 13
29.3.2005	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
29.3.2005	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
29.3.2005	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
29.3.2005	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
30.3.2005	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Todesfälle

Oktober 2004

Frei geb. Saxer, Johanna Elsa, geboren 1918, in Lutzenberg, Hellbüchel 255, gestorben am 13. Oktober 2004 in Lutzenberg

Schaupp geb. Luchsinger, Margaretha, geboren 1913, in Lutzenberg, Haufen 512, gestorben am 17. Oktober 2004 in Lutzenberg.

Geburten

September 2004

Shala, Joni, geboren am 18. September 2004 in Heiden AR, Sohn des Shala, Gazi und der Shala geb. Kryeziu, Adile, Lutzenberg, Brenden 291

Oktober 2004

Eugster, Justin Marco, geboren am 18. Oktober 2004 in Heiden AR, Sohn des Eugster, Marco und der Eugster geb. Zäch, Tamara, Lutzenberg, Brenden 340

November 2004

Smith, Trevor Jeffrey, geboren am 01. November 2004 in Heiden AR, Sohn des Smith, Jeffrey William und der Smith, geb. Looser, Barbara, Lutzenberg, Blatten 494

Trauungen

September 2004

Bütikofer, Jürg, Lutzenberg, Haufen 369 und **Bütikofer geb. Kocheeva, Alia**, Zürich, getraut in Lutzenberg

Zuzüger

September 2004

- Peresi Stephan, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- Schwarzer Tanja, Hof 167, Lutzenberg, 9425 Thal
- Schmid Paul, Grund 69, 9405 Wienacht-Tobel

Oktober 2004

- Kahl Lars, Haufen 228, 9426 Lutzenberg
- Hölterhoff Désirée Jeanine, Haufen 228, 9426 Lutzenberg
- Lambert Cédric, Haufen 240, 9426 Lutzenberg
- Egli Daniel Wilfried Anton, Dorfhalde 131 Lutzenberg, 9425 Thal
- Bosshardt Astrid Annamaria, Dorfhalde 131 Lutzenberg, 9425 Thal
- Bloch Tiziano Raffaello, Brenden 296, 9426 Lutzenberg
- Osterwalder Ursula Gertrud, Brenden 296, 9426 Lutzenberg

- Kogler, Lynn Jacinta Matea, Grund 64, 9405 Wienacht-Tobel

November 2004

- Felicioni Gaetano, Tobel 90, 9405 Wienacht-Tobel
- Peterer Barbara, Tobel 90, 9405 Wienacht-Tobel
- Baumgartner-Widmer Rudolf, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- Baumgartner-Widmer Eva Elisabeth, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- Brander-Negretti Peter, Wienacht 7, 9405 Wienacht-Tobel
- Brander-Negretti Manuela, Wienacht 7, 9405 Wienacht-Tobel
- Ammann-Engeli Roland, Hellbüchel 409, 9426 Lutzenberg
- Ammann-Engeli Franziska Hildegard, Hellbüchel 409, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand

Per 30. November 2004 wohnten 1'209 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber:	Gemeinde Lutzenberg AR
Erscheint:	jeweils in der ersten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
Auflage:	ca. 700 Exemplare
Redaktionsadresse:	GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
Layout/Druck:	rehadruk lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruk.ch Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
Chefredaktion:	vakant
Redaktionelle Mitarbeit:	Wienacht-Tobel: vakant Haufen-Brenden: Sonja Züst
Redaktionsschluss:	jeweils am 10. des Vormonats
Bitte:	Bemühen Sie sich alle Texte als Email an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!

Langenegger Heizungen

Engelgäss 348, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
 Telefon: 071 888 00 28
 Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Vor gut 2 Jahren habe ich auf der Gemeindeverwaltung in Lutzenberg die Stelle des Gemeindeschreibers und Grundbuchverwalters angetreten. Vom grossen Verwaltungsbetrieb mit über 45 Angestellten wechselte ich nach Lutzenberg, wo sich 5 Personen 320 Stellenprozente teilen. Diverse Abteilungen werden hier von einer Person geführt, während an meinem früheren Arbeitsplatz mehrere Personen eine Abteilung geführt haben. Da heisst es mehr Verantwortung zu übernehmen. Wo früher für jedes Problem ein Spezialist im Team war, galt es ab sofort, selber für jede Aufgabe ein Spezialist zu werden.

Gerade das ist es aber, was die Arbeit auf einer kleineren Verwaltung vielseitig und interessant macht. Jeden Tag müssen immer wieder neue Probleme gelöst werden. Oft auch solche, welche in dieser Form noch nie aufgetreten sind.

Das Team auf der Verwaltung funktioniert, was nicht als selbstverständlich angesehen werden darf. Sowieso ist es in einem kleinen Team mit den vielen Berührungspunkten wichtig, dass man sich versteht und auch respektiert. Mit Hans Künzler, Doris Herzig, Martin Schaller und Fränzi Tobler stehen mir kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite. Mit ihnen ist es einfach, die Gemeindeverwaltung zu führen und auf Kurs zu halten.

Von den Einwohnerinnen und Einwohnern wurde ich herzlich und offen empfangen. Man hat mir von Anfang an zu verstehen gegeben, dass ich willkommen bin. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Nun muss ich noch ein wenig Kritik üben. Ich habe schon des öfteren feststellen müssen, dass sich die Lutzenberger selber schlechter sehen, als die Wahrnehmung von aussen ist. Hier ein Beispiel: Oft habe ich gehört, dass der Immobilienmarkt in Lutzenberg schlecht sei und dass man Liegenschaften nicht verkaufen könne oder nur, wenn auf viel Geld verzichtet werde. Das Problem bei diesen Liegenschaften ist aber nicht, dass sie in Lutzenberg stehen, sondern wie sich der Zustand der Liegenschaft präsentiert. Gute Objekte, welche zum Verkauf stehen, werden auch in Lutzenberg innerhalb von 2-3 Wochen zu üblichen Preisen verkauft.

Bauland an Toplagen erreichen Preise von über Fr. 350.00/m². Dies zeigt, dass Lutzenberg als Wohnort geschätzt wird.

Philipp Suhner, Gemeindeschreiber

Persönlich: Kurt Langenegger

Wer kennt ihn nicht den Bauchef der letzten 2 Schwingfeste. Mit seinen guten Ideen und dem riesigen selbstlosen Einsatz kreierte er aus dem kleinen Sportplatz eine Arena für Schwinger. Am Dorfgrümpeli ist Kurt Langenegger seit bald 25 Jahren der Bauchef. Die drei Väter dieses Anlass waren Mäni Plüss, Erwin Ganz und Urs Zäch. In einem Skilager entstand die Idee ein «Grümpeltturnier» durchzuführen. Im Jahr darauf wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die drei Gründer trafen sich mit Hans Hangartner, Ivan Keller und Kurt Langenegger zur ersten Sitzung. Es sollte ein lustiges Dorfereignis werden. In jeder Fussballmannschaft musste mindestens eine Frau dabei sein. Wer nicht im Dorf wohnte, arbeitete oder in einem Verein war, durfte nur «fanen» oder es sich in der Festwirtschaft gut gehen lassen. Nach dem die ersten drei Jahre die Festwirtschaft auf dem Schulhausplatz, jedem Wetter ausgesetzt war, baute Kurt kurzerhand ein Zelt. Dieses Holzzelt wurde bis zum zehnjährigen Jubiläum aufgestellt. Danach musste es dem jetzigen Zelt Platz machen.

«Chef» wird er in seiner Zimmerei von den 7 Angestellten genannt. In seiner Laufbahn als Zimmermann hat er 12 Lehrlinge ausgebildet. Bis 1986 gehörte der Betrieb seinem Vater. Als 10 jähriger Junge zog Kurt Langenegger mit seinen Eltern und den vier Geschwistern von Trogen nach Lutzenberg. Sein Vater baute im Haufen einen Stall zu einer Zimmerei um. Mit 3 Angestellten richtete er Häuser und Ställe auf. Einer davon ist der Stall bei Familie Andi Aemisegger. Mindestens 2 Monate im Jahr verbrachte der Vater an der Olma, dort stellte er Wände auf und legte Böden für die Aussteller.

Zu jener Zeit war Kurt noch sehr mit seinem alten Wohnort verbunden und fuhr oft mit dem Rennrad nach Trogen und verbrachte die Wochenenden bei seinen Grosseltern auf dem kleinen Bauernbetrieb. Kurt freute sich immer, seine Freunde zu treffen.

Während der Lehre, die er bei seinem Vater machte, packte ihn das Fieber zu den Bergen. Mit 2 Kollegen ging er das erste Mal in den Alpstein. Klettern und Bergsteigen wurden seine Leidenschaft. So oft es seine Zeit erlaubte, begab er sich mit Viktor Boxler in die Kreuzberge. Mit ihm machte er sich auch auf den abenteuerlichen Weg, um das berühmte «Horu» in Zermatt zu bezwingen.

Nach einem längeren Arbeitsaufenthalt in Gland VD heiratete er seine Margrit. Von nun an nahm Kurt an den Wochenenden,

anstatt Bergsteigerseil und Steigeisen, seine Familie mit und wanderte im Alpstein. Seine 3 Kinder begleitete er regelmässig zum Sport.

Viele Jahre war er Mitglied im TV und leitete die Jugi. Als Ehrenmitglied hilft er

heute noch den turnenden Vereinen wo er kann. «Ja, einfach nichts tun das kann er nicht» sagt Margrit «ob an den Wochenenden zu Hause, oder in den Ferien auf dem Camping. Irgend eine Arbeit findet er immer.»

Sonja Züst

GA-Tageskarte Gemeinde

In den letzten Monaten haben sich Anfragen gehäuft, ob die Gemeinde Lutzenberg Tageskarten für den öffentlichen Verkehr anbiete. Aufgrund dieser Anfragen hat der Gemeinderat entschieden, ab dem 1. Mai 2005 Tageskarten zum Preis von Fr. 35.00 anzubieten.

Interessierte Personen können die Tageskarte frühestens einen Monat im voraus auf der Gemeindeverwaltung unter der Tel. 071 886 70 85 bestellen. Bestellte Tageskarten müssen innerhalb des nächsten Arbeitstages abgeholt und bezahlt werden. Ansonsten verfällt die Reservation.

Dorfhaldenhäuser originalgetreu restaurieren

Das Ziel von Sarolta und Roger Zürcher ist es, nicht nur das Haus Nummer 138 in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege originalgetreu zu restaurieren, sondern den ganzen Gebäudekomplex. Bis zu einer Entfernung von nur etwa 170 Meter zur uralten Pfarrkirche Thal schoben die streitbaren Appenzeller in den Appenzeller Freiheitskriegen ihre Landesgrenze an der Dorfhalde oberhalb Thal gegen die Talsohle vor, weil dort die Getreidefelder und Rebhänge von Haufen lagen. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Dorfhalde dank den Visionen des 1904 in Lutzenberg geborenen Johannes Bänziger zu einem Zentrum appenzellischer Stickereifabrikation, der eine Weberei, eine Druckerei, eine Bleiche und eine Appretur angegliedert waren, in denen 150 Personen arbeiteten. Rund viertausend Menschen der näheren und weiteren Umgebung bis ins Tirol und Bayern beschäftigte die Firma zusätzlich in Heimarbeit. Nach dem frühen Tod des kinderlosen Johannes Bänziger im Alter von 36 Jahren leitete der aus Basel stammende Schwager und spätere Landessäckelmeister von Appenzell Ausserrhoden, Johann Georg Euler-Bänziger, die Geschicke des Imperiums, auf ihn folgte ebenfalls infolge Kinderlosigkeit sein Neffe Emanuel Streichenberg-Burckhardt. Drei weitere Generationen Streichenberg prägten das Geschehen an der Dorfhalde, wobei der Ausbruch des Ersten Weltkrieges das Ende des Fabrikations- und Handelsbetriebs bedeutete. 1947 wurde ein Teil der Liegenschaft veräussert. Neuer Besitzer der Häuser 138 (einstiges Hauptgebäude und Wohnsitz von Johannes Bänziger), 140 und 142 wurde Emil Niederer-Kurath. Er betrieb gemeinsam mit seiner Familie eine erfolgreiche Näherei und Korsettfabrikation, sowie eine Agentur der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank. Zudem diente der Lutzenberger langjährig als Gemeindehauptmann und Kantonsrat. Nachdem sich die ebenfalls im Familienunternehmen tätige Tochter Gertrud Anna Niederer mit dem diplomierten Automechaniker Ivan Jankovics – seine Wurzeln sind ungarisch – verheiratet hatte, wurde im Haus Nummer 142 im Jahre 1964 die noch heute bestehende und bereits von der zweiten Generation geführte Autogarage eingerichtet. Seit Ende 1999 sind Sarolta und Roger Zürcher-Jankovics stolze Besitzer der Häuser 138 und 139. «Die Sorgfalt und die Liebe zu den Gebäuden liegt wohl im Blut», stellt Roger Zürcher, verheiratet mit der Tochter von Gertrud Anna Niederer, fest. «Bereits meine Schwiegermutter und ihr Mann Ivan hielten die Häuser mit viel Liebe instand. Sie investierten viel Zeit in die Pflege. Unser Glück war es, dass sie die Bausubstanz nicht veränderten und damit aktive Werterhaltung betrieben. So strich zum Beispiel meine Schwiegermutter höchstpersönlich und in Handarbeit die 160 Fensterläden des Hauses!» Doch die Renovation der drei Hauptgebäude begann nicht erst mit dem Kauf der Häuser Nr. 138 und 139, sondern gleich nach der Heirat von Roger und Sarolta Zürcher.

Der gelernte, heute 45-jährige, Schreinermeister baute zusammen mit seiner Frau die Wohnung im Haus 140, in welche sie einzogen. Gleichzeitig erfuhr das ganze Gebäude eine sanfte Aussenrenovation. Seit zwei Jahren wird nun das Gebäude 138, erstellt im Stil der Neurenaissance, in Absprache mit Denkmalpfleger Fredi Altherr, originalgetreu, gemäss den Plänen aus dem Jahre 1850, restauriert. Um den wirtschaftlichen Aspekt miteinzubeziehen, erfolgten Konzessionen betreffend Anbau Balkon und Erstellen von Parkplätzen. Zu den Besonderheiten des Hauses gehören ein Himmel und die Kellergewölbe. Beim «Himmel» handelt es sich um ein Gemälde des Künstlers Bruno Würth, der das

Haus vor rund dreissig Jahren bewohnte. Er verzierte im obersten Stockwerk, von aussen ersichtlich, die Decke mit Wildtraubenranken und Vögeln. Im Keller befinden sich drei Stahltüren sowie ein rund zweihundertjähriger Kassenschrank mit vielen Türen, Schlüsseln und Spezialschlössern, verziert mit Tiermotiven. In diesen Sandsteinkellergewölben will sich Roger Zürcher einen weiteren Traum verwirklichen. Sie soll eines Tages einen Weinkeller mit Eichentischen und Bänken beinhalten. Zuerst aber muss das «Waschhaus» Nummer 139 einer gehörigen Innenrenovation unterzogen werden; drei Aussenseiten wurden schon erneuert. Zur Innenrenovation gehören unter anderem ein Kanalisations-, Wasser- und Stromanschluss. Längerfristig soll eine Loftwohnung entstehen. Alle acht Wohnungen des Hauses 138 sind bereits vermietet. Während sich Roger Zürcher als «Macher» bezeichnet, ergänzt ihn seine Frau Sarolta mit ihrer Liebe zum Detail und zum gediegenen Dekor. Sie war es denn, die in schwindelerregender Höhe mit einer durch ihren Mann angefertigten Plexiglasschablone die reichhaltigen Malereien anbrachte. Insgesamt benötigten sie für die 450 Quadratmeter Fassadenfläche 250 Kilogramm Farbe. Zudem waren 125 Fensterläden für 63 Fenster zu streichen. Um das Haus fachgerecht zu malen, erfolgte zuvor eine Analyse des Putzes und der Fassadenanstriche. Auftraggeber war das Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege. Daraus ist zu entnehmen, dass es sich um einen Kalkanstrich mit Gelbem Ocker als Hauptpigment handelte. Der graue Anstrich an den «falschen Quadern» im Sockelbereich der Nordfassade sei eine keimische Mineralfarbe. Die Anstriche seien auf sehr gutem Kalkputz aufgetragen worden. Da der gelbe Kalk-

anstrich teilweise stark vergipst sei, möglicherweise wegen früherer Luftverschmutzung, dürfte ein neuer Kalkanstrich schlecht an den Fassaden haften. Deswegen sollte die Vergipsung erst überprüft und die Fassaden sollten vor dem Auftrag eines neuen Kalkanstrichs eventuell schonend gereinigt werden. Aus dieser Expertise wird in geringem Ausmass ersichtlich, um welche Details sich die Bauherrschaft kümmern musste. Nur gut, handelt es sich bei Roger und Sarolta Zürcher, dazu gehören natürlich auch noch die Kinder Ilona, 21 Jahre, derzeit in den USA, Philipp, 19 Jahre, Sanitärmoniteurlehrling bei der Firma Lämmli, sowie Cedric, 10 Jahre, Schüler, um ein eingespieltes Team. Doch bei so grossen Unternehmungen muss wohl etwas anderes zurückgesteckt werden. Was war es bei Zürchers? Es sind die drei Pferde. Das Hobby, der aktive Besuch von Springreiten wird seit zwei Jahren nicht mehr gepflegt. Wie heisst es so schön, «Des einen Freud, des anderen Leid». Nun, dank des grossartigen Einsatz kam und kommt Lutzenberg zu einem renovierten Gebäudekomplex. Wie drückten es Zürchers aus: «Wir wollen die Liegenschaft der Nachwelt erhalten. Gleichzeitig wollen wir sie aber auch bewohnbar machen.» Zum Schluss hat Sarolta Zürcher noch einen Wunsch: «Es würde mich sehr freuen, wenn der Pavillon ebenfalls gepflegt würde. Er war einmal im Besitz unserer Familie, leider wurde er verkauft und nun zerfällt er immer mehr. Ich denke, hier könnte die Gemeinde den entscheidenden Impuls geben.»

Isabelle Kürsteiner

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorfplatz!
Sennhütte
FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Hausgemachte Spezialitäten

- Käseschnitten
- Chäschüechli
- Salatsauce nach französischer Art
- Quick-Fondue (Fondue aus frischem Käse mit allen Zutaten bereits drin)

Bärlauch-Saisonstart

- Versuchen Sie die feinen Spezialitäten mit Bärlauch:
- Bärlauch-Frischkäseterrine
 - Gefüllter Brie mit Bärlauch-crème
 - Tomme mit frischem Bärlauch
 - Bärlauchspätzli nach Hausmacherart

Wir sind für Sie da
Mo-Fr 07.30 - 12.00 14.00 - 18.30 Uhr
Sa 07.30 - 12.00 13.30 - 16.00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Früchte und Gemüse, Getränke-
markt, Lotto/Toto/Lose, Hauslieferdienst

Spital auch für die Lutzenberger Bevölkerung: 10 Tage im Krankenhaus kosteten 20 Franken

Der 1. Oktober 1874 war für die Region Appenzeller Vorderland ein grosser Tag. Als erstes Spital beider Appenzell öffnete das Bezirkskrankenhaus Heiden seine Pforten. Seither suchen hier immer auch Kranke aus Lutzenberg Genesung.

Im Gegensatz zu städtischen Gebieten kannte man in ländlichen Gebieten bis um die Mitte des vorletzten Jahrhunderts kaum Spitäl. Ärzte und Pfarrer wiesen immer wieder mit Nachdruck auf diese Lücke im Gesundheitswesen hin. Die Vorderländer Spitalpläne begannen sich 1872 zu konkretisieren, als Pfarrer Wilhelm Arnold, Heiden, mit Gleichgesinnten Druck machte. 1873 konnte im Werd, Heiden, das stattliche Doppelwohnhaus Hohl-Göldi erworben werden. Nach Umbauarbeiten wurde hier vor 130 Jahren der Krankenhausbetrieb mit 15 Patientenbetten aufgenommen.

Standort des Dunant Museums

Bild und Text: Peter Eggenberger

Mitteilung aus dem Abwasserverband

Der Abwasserverband Altenrhein (AVA) finanziert den grössten Teil seiner Leistungen durch die Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden. Insgesamt wurden für das Jahr 2004 8.34 Millionen Franken an Abwassergebühren an den AVA vergütet. Die Gemeinde Lutzenberg hatte sich mit einem Betrag von Fr. 174'728.- zu beteiligen.

Nachdem die Gebühr pro Einwohner gleichwertig seit 1992 bis heute von Fr. 35.- bis Fr. 125.- schrittweise jährlich angepasst wurde, wird die Gebühr nun gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung bis Ende 2007 nicht mehr erhöht. In den letzten 15 Jahren wurden insgesamt über 100 Millionen Franken in die Anlage und ins Netz investiert. Die gezielten Investitionen haben sich nachhaltig auf die Wasserqualität ausgewirkt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der 13 Verbandsgemeinden leisten mit den Gebühren einen wichtigen Beitrag zum Erhalt einer wichtigen Lebensgrundlage, dem Bodensee.

Frauen bezahlten nur Fr. 1.60 pro Tag

Die Taxordnung der Anfangjahre bestimmte tägliche Spitalkosten von zwei Franken für männliche und sogar nur Fr. 1.60 für weibliche Patienten. Als erster Chefarzt wirkte Dunant-Freund und Nationalrat Dr. med. Hermann Altherr. Als Pfleger stand ein Knecht im Einsatz, dem aber wenig später ausgebildete Krankenschwestern der Diakonissenanstalt Riehen folgten.

Übernahme durch die Vorderländer Gemeinden

Mit der Abstimmung vom 6. Mai 1917 übernahmen die Vorderländer Gemeinden das Krankenhaus, nachdem vorher Heiden die Hauptlast getragen hatte. Das Spital wurde in der Folge stetig umgebaut und erweitert. In den frühen 1960er Jahren wurden die Vorarbeiten für einen Neubau an die Hand genommen, der Ende 1967 betriebsbereit war. Das alte Spital diente ab 1969 als regionales Pflegeheim. In den 1990er Jahren wurde wiederum gebaut und saniert, wobei die nötigen Investitionen rund 27 Millionen Franken betragen. Seit 1998 verfügt die Region über das heutige moderne Spital, nachdem bereits 1993 ein neues Pflegeheim bezogen werden konnte. Das alte Bezirkskrankenhaus trägt heute den Namen «Dunant-Haus». Es beherbergt unter anderem das sehenswerte Museum, das dem von 1887 bis 1910 in Heiden lebenden Rotkreuzgründer gewidmet ist.

Kein Weg ist zu steil mit einem vertrauten Partner.

Wir machen den Weg frei

Ihr Partner
Raiffeisenbank Rheineck
Bahnhofstrasse 38
9424 Rheineck
Telefon 071 886 90 50
Fax 071 886 90 51
www.raiffeisen.ch/rheineck
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Hauptversammlung des Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Am Dienstag, den 17. Mai findet im Restaurant Treichli (20 Uhr) die Hauptversammlung des Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg statt. Wir laden Sie dazu ganz herzlich ein.

Herr Sandro Agosti, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus Heiden, wird einen Vortrag halten mit dem Thema: «Tourismus im Appenzellerland». Am Schluss der Versammlung wird ein Imbiss serviert.

Tag der Offenen Türe Jugendmusik Heiden

Am 20. April um 19.00 Uhr stellt sich im Schulhaus Wies die Jugendmusik mit ihren Registern und deren Instrumenten vor.

Am Donnerstag 21. April stellt sich die Tambourengruppe um 19.00 Uhr im Schulhaus Wies vor.

Wer interessiert ist, kann unverbindlich hereinschauen und sich gerne beraten lassen. Selbstverständlich dürfen die Instrumente ausprobiert werden. Jeder der den Grundstufenkurs absolviert kann Musikstundenunterricht nehmen. Auskunft erhalten Sie:

Heinz Kuster Tel.: 071 891 67 45

Leitbildtag der Schule Lutzenberg

Schwerpunkte aushandeln war zentrales Thema, als sich die Lehrerinnen und Lehrer unter der Führung des Schulleiters im Primarschulhaus Gitzbüchel versammelten. Während des ganzen Mittwochs, 5. Februar, befassten sie sich mit dem entstehenden pädagogischen Leitbild.

Was im Laufe des letzten Herbstes zusammengekommen war, wurde zuerst gesammelt und gewichtet, nämlich Bestandesaufnahmen des Ist- und des Soll-Zustandes der Schule, Visionen, Stärken- und Schwächen-Analysen, welche bei allen betroffenen Gruppen erhoben worden waren: Bei Schülern und Schülerinnen, bei den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Hauswarten und der Schulkommission als Behördevertretung.

Diese Rückmeldungen wurden alle minutiös nach leitbildrelevanten Aussagen abgeklopft, denn es waren ja auch Äusserungen enthalten, welche nicht in ein pädagogisches Leitbild einfließen können, entweder weil sie Forderungen auf der strategischen, politischen Ebene enthalten – so z.B. der Ruf nach Bildungsgutscheinen oder einheitlichen Lehrplänen und -mitteln – oder weil sie direkt umsetzbar sind (etwa ein Organigramm der Schule, das bereits erstellt und abgegeben wurde) oder später in die Umsetzung des Leitbilds gehören, in ein Schul-

programm oder einen Massnahmenplan. Die Aussagen, welche mehr als einmal in den Bestandesaufnahmen vorkamen, wurden gesammelt, gebündelt und zu Schwerpunkten zusammengefasst. Engagiert wurde abgewägt und diskutiert, und schliesslich wurden gegen Abend fünf Themenschwerpunkte herausgearbeitet, die nun der Weiterbearbeitung harren. Bis zum Sommer müssen diese fünf Schwerpunkte also noch ausformuliert und mit Erläuterungen versehen werden, bis zuletzt auch noch die Gestaltung angegangen wird, damit das Leitbild auch äusserlich eine ansprechende Form erhält.

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz an diesem Leitbildtag: In den Pausen und beim gemeinsamen, selbst organisierten Mittagessen im LehrerInnenzimmer wurden lebhaft Gedanken, Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht.

Jean-Pierre Barbey

holzdesign ag

fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Die närrischen Tage...

sind vorbei. Das bunte Treiben gehört der Vergangenheit an...
und der graue Alltag hat uns wieder.
Aber die Planung Ihres Umbaus braucht keine triste Sache
zu sein. Wir helfen Ihnen gerne dabei:
mit frischen Farben, mit originellen Formen, mit Holz.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Skilager in Braunwald 24. – 28. Januar 2005

Texte der 4.Klasse

Ich fand das Skilager sehr läss. Mit dem Snowboardlehrer zu fahren war voll cool. Das Essen war gut. Bei uns war es nicht immer ruhig, wir haben abends noch oft geschwätzt.

Cyrril B

Im Skilager hat es mir gefallen. Das Essen hat mir auch geschmeckt. Aber am besten hat mir das Skirennen gefallen.

Severin

Das Skilager hat mir sehr gut gefallen. Das Bett war bequem, aber das Skifahren war auch cool, die Pisten waren lang und es hatte viele verschiedene. Den bunten Abend fand ich am besten.

In der ersten Nacht konnte ich nicht so gut schlafen. Aber in der zweiten, dritten und vierten Nacht habe ich wie ein Engel geschlafen.

Stephanie

Unser erstes Skilager war in Braunwald. Am Morgen mussten wir um 7.30 Uhr aufstehen, um 8.00 Uhr gab es Frühstück, und bereits um 9.15 gingen wir mit dem Brett los.

Wir hatten auch verschiedene Ämtli zu erledigen. In der Gruppenolympiade war ich mit Steffi, Valessa, Seraina und Andreas zusammen. Der Fackellauf gefiel mir nicht sonderlich. Wir haben nämlich die Fünftklässler nur mit viel Mühe und Not gefunden. Am letzten Abend machten wir sehr viele Spiele, auch Maria hat eines organisiert, das fand ich super.

Laila

Es war sehr schön. Auch das Zimmer fand ich schön. Am ersten Tag war ich gespannt, in welcher Gruppe ich zum Skifahren eingeteilt werde. Die Leiter haben täglich gewechselt. Das Wetter war kalt, einmal hatte es sogar minus 16 Grad. Der bunte Abend gefiel mir gut. Doch ich freute mich auch, wieder nach Hause zu gehen.

Valessa

Ich fand den bunten Abend sehr lustig. Es war schade, dass das Lager so schnell vorbeiging. Ich wär gerne noch länger geblieben.

Beni

Ich fahre Snowboard. Zu Beginn kannte ich die Pisten nicht und wusste nicht so recht, wo es durch geht. Tagsüber fand ich es cool, doch noch cooler fand ich den bunten Abend.

Patrick

Das Skilager hat mir sehr gut gefallen. Am ersten Abend konnte ich allerdings nicht so gut einschlafen. Wir hatten alle noch so viel zu schwätzen. Auch bin ich nicht gewohnt, anderswo als in meinem Bett zu schlafen. Das Skifahren hat mir super gut gefallen, vor allem den «Gumen» hinunter. Das Skirennen hat mir auch sehr gefallen, allerdings war ich am Anfang sehr aufgeregt. Beim zweiten Durchgang nicht mehr. Der bunte Abend war sehr lustig.

Sarah

Wir gingen am 24.1.05 mit der Schule nach Braunwald. Ich hatte einen schweren Rucksack. Es war spannend, weil ich nicht gewusst habe wie es dort ist. Dann mussten wir aussteigen. Dann schnallten wir die Ski an und fuhren mit dem schweren Rucksack ans Haus. Dort assen wir Suppe. Nach dem Mittag gingen wir Skifahren. Am Donnerstag abend war der Spielabend, der war lustig.

Cedric Züst

April. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Do 31.3. 20:15	Hitch	Der «Date Doctor» Hitch (Will Smith) gibt männlichen New Yorkern Nachhilfeunterricht im Umgang mit Frauen. Die Trampel sollen in den amüsanten Galanterielektionen lernen den Frauen zuzuhören und in die Augen zu schauen, nicht sonstwohin zu starren. Ein Vergnügen für beide Geschlechter. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 1.4. 20:30			
Sa 2.4. 20:15			
So 3.4. 19:00			
So 3.4. 15:00	Rasmus und der Vagabund	Der Waisenjunge Rasmus sehnt sich nach Adoptiveltern. Der Vagabund Paradies-Oskar ist zwar nicht genau der Vater, von dem er geträumt hat, aber ein toller Kumpel, mit dem man viele Abenteuer erleben kann. Nach dem Buch von Astrid Lindgren. Ab 6 Jahren – Deutsch	
So 10.4. 15:00			
Do 7.4. 20:15	Machuca	Die einzigartige Freundschaft zweier Jungen in Santiago de Chile zerbricht weder an ihrer unterschiedlichen Herkunft, noch am gewaltsamen Sturz der Regierung Allende durch die brutale Militär-Junta 1973. Ab 12 Jahren – Sp/d/f	
So 10.4. 19:00			
Fr 8.4. 20:30	Bride and Prejudice	Das lebensfrohe Bollywood-Musical erzählt die Geschichte einer arrangierten Beziehung in Indien, die unter glücklichen Umständen zur rauschenden Liebeshochzeit wird. Ab 12 Jahren – E/d/f	
Sa 9.4. 20:15			
KINOMOL:	Dimitri	Ein berührendes Portrait des berühmten Schweizer Pantomimen mit dem wunderschönen Lachen. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Di 12.4. 14:15			
Cinéclub:	Los lunes al sol	Eine Gruppe von arbeitslosen Spaniern versucht mit Solidarität und Freundschaft aber auch mit trotzigem Humor über der Härte ihres Schicksals die Würde nicht zu verlieren. Ab 14 Jahren – Sp/d/f	
Mi 13.4. 20:15			
Do 14.4. 20:15	Million Dollar Baby	Der mit Oscar ausgezeichnete Film von Clint Eastwood erzählt die Geschichte der jungen Maggie (Hilary Swank), die versucht ihr Leben als Boxerin in die Fäuste zu nehmen. Ihr erst abweisender Trainer macht aus ihr das Million Dollar Baby. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Fr 15.4. 20:30			
Sa 16.4. 20:15			
So 17.4. 19:00			
So 17.4. 15:00	Die wilden Kerle 2	Mittlerweile sind die fussballbegeisterten wilden Kerle aus dem ersten Teil eine unschlagbare Mannschaft geworden. Das beste Team darf dieses Mal gegen die Nationalmannschaft antreten. Ab 8 Jahren – Deutsch	
So 24.4. 15:00			
Do 21.4. 20:15	Ray	Der blinde afroamerikanische Sänger und Pianist Ray Charles (Jamie Foxx) war ein Gigant der Popmusik. Das Biopic erzählt sehr authentisch ebenso von den glorreichen Momenten wie auch von den düsteren Abstürzen. Ein Genuss für Liebhaber grossartiger Musik (Alles Originalaufnahmen). Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 22.4. 20:30			
Sa 23.4. 20:15			
So 24.4. 19:00			
Maifilmtage:	Clara et moi	Der Mittdreissiger Antoine ist ein erfolgverwöhnter Beau. Als er erfährt, dass Clara, seine Geliebte HIV-positiv ist, kommen abstoßende Seiten zum Tragen. Ab 14 J. – F/d	
Do 28.4. 20:15			
Maifilmtage:	2046	Die Fortsetzung von ‚In the Mood for Love‘ zeigt in hoherotischen Bildern, wie Erinnerung und Fantasie zusammenspielen. Ein Meisterwerk von Wong Kar-Wei. Ab 14 Jahren – Chin/d/f	
Fr 29.4. 20:30			
Maifilmtage:	Tot Ziens	Guten Tag auf hölländisch beschreibt eine ‚Amour fou‘, eine leidenschaftliche Liebesaffäre. Ab 14 J. – NL/d/f	
Sa 30.4. 20:15			
Maifilmtage:	Kinsey	Sein Report über die Sexualität des Mannes löste ein Erdbeben in der Welt der Wissenschaft aus. Ab 14 J. – E/d/f	
So 1.5. 19:00			

Grosse Investition im Hotel Seeblick in Wienacht

Hallenbadsanierung abgeschlossen

Das Hotel Seeblick verfügt über ein reiches Wellness- und Ausbildungsangebot im Sektor Aquatische Körperarbeit, deshalb wurde eine Hallenbad Sanierung im Rahmen von 100'000 Franken vorgenommen. Der Seeblick war der erste Tourismusbetrieb der Schweiz, in dessen Hallenbad bei 35 Grad Wassertemperatur Wasser-Shiatsu Therapeuten ausgebildet wurden. Dank der langjährigen Partnerschaft zum Ausbildungsinstitut für Aquatische Körperarbeit (IACA) in Schöpfen gelang es, das Kursangebot sowohl im Wellness- und Therapiebereich, als auch im Ausbildungswesen zu vergrössern. Infolge der erhöhten Frequenz von Hallenbadbesuchern, inzwischen benützen es viele externe Therapeuten und Therapeutinnen aus der ganzen Region für ihre Wassertherapien, drängte sich eine Sanierung und Teilerneuerung auf. Heller, moderner Eingangsbereich. Bei der Hallenbad Sanierung wurde vorerst ein Boden sowie eine Bodenheizung verlegt und gleichzeitig der Gang verbreitert. Dabei entstand ein heller Vorraum mit zwei Garderoben und Ablagekästchen. Neu trennt eine Glastür den warmen Hallenbadbereich von den Umziehkabinen. Im Hallenbadraum erfolgte der Einbau von drei Duschkabinen und der Toilettenbereich erfuhr eine räumliche Vergrösserung. Gleichzeitig lädt ein Brunnen zum Grander Wasser trinken ein. Mit der vitalisierenden Grander Technologie wird im Hotel Seeblick bereits seit sechs Jahren erfolgreich gearbeitet. Dies ist ein Punkt mehr, weshalb Therapeutinnen und Therapeuten das Haus mit Blick auf den Bodensee schätzen. Sie geniessen die Arbeit im sanften, weichen, energiehaltigen Wasser. Wellness-Angebot auch für die Region. Dank den Eigenleistungen von Bauführer und Hausabwart Res

Mathis konnten die Kosten der Hallenbad Sanierung tief gehalten werden. Das Geschäftsführerehepaar Joe und Christina Bittel erhofft sich von der Erneuerung neben dem erhöhten Komfort für die Gäste der verschiedensten Kurse von Atemgymnastik über Hata Yoga bis Feldenkrais auch vermehrt Tagesgäste aus der Region, die sich von den Angeboten wie Beauty-, Wellness, Aquatic- und Thalasso-Tag für einige Stunden dem stressvollen Alltag entziehen und in Wienacht auftanken wollen. Ein Verwöhntag beinhaltet zudem eine exquisite Verpflegung mit naturbelassenen Produkten. Von dieser Naturküche können sich ausserdem Tagespassanten auf Anmeldung verwöhnen lassen. Bild: Joe Bittel und Res Mathis (links) freuen sich über die erfolgreiche Hallenbad-Sanierung im Hotel Seeblick in Wienacht, das auf Gemeindeboden von Lutzenberg liegt.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Ist die Steuererklärung richtig ausgefüllt? Pro Senectute berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuerklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die Hilfe wird von speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet. In der Regel genügen 1–2 Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:
Pro Senectute App. A.Rh.
9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30,
Mo.–Fr. 08.30 – 11.30 Uhr

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

K. Käch
Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären Probleme individuell und präzise. Egal ob Neubau oder Reparaturen, wir sind jederzeit für Sie bereit.

HV des Musikvereins Lutzenberg

Die Präsidentin Sonja Züst begrüsst die Musikantinnen und Musikanten zur 90. HV im Rest. Treichli in Wienacht. Karin Stäheli, die Kassiererin, kann auch dieses Jahr wieder einen guten Kassabericht vorweisen. Mit Simon Graber und Kurt Auer hat der Verein zwei neue Mitglieder. Sechs Freimitglieder sind dem Verein 20 Jahre, ob bei Hochs oder Tiefs, immer treu zur Seite gestanden. Die Präsidentin überreichte Verena und Erich Federli, Susi und Peter Sturzenegger, Herman Ruesch sowie Hansruedi Küenzler ein Präsent. Zum neuen Fähnrich wurde Kurt Auer einstimmig gewählt. Das Amt des Dirigenten konnte immer noch nicht besetzt werden. Unter der Leitung des Vizedirigenten Erwin Sonderegger blickt der Musikverein erwartungsvoll auf ein neues Vereinsjahr.

Die neuen Ehrenmitglieder v. l. Susi Sturzenegger, Hermann Ruesch, Erich u. Verena Federli, Hansruedi Küenzler und Peter Sturzenegger.

Rehabilitations Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Waldspielgruppe Blätterdach Appenzeller Vorderland, Rheineck und Thal

Luegä, losä, schmöckä, gspürä und begriifä
 Unter diesem Motto startete die Spielgruppenleiterin und Naturpädagogin Barbara Lambrigger im Februar 2002 mit 7 Kindern eine Waldspielgruppe. Die wetterfesten Kinder treffen sich seit gut drei Jahren in 2-3 Gruppen, Dienstag- und Mittwochmorgen je nach Anzahl Kinder. Von Frühling bis Herbst wird mit der Morgengruppe ein Mittagessen über dem Feuer zubereitet. Die Kinder helfen fleissig mit beim Feuer machen, rüsten und kochen.
 Seit August 04 gibt es für Kinder des Kindergarten und der 1. und 2. Klasse 1x im Monat an einem Mittwochnachmittag die Möglichkeit mit mir einige Stunden im Wald zu verbringen.

Den Wald erleben
 Ich sehe den Wald als ganz wichtigen, ruhigen Pol und Ausgleich in der heutigen hektischen, schnellebigen Zeit. Ein harmonisierender Ausgleich für Kinder, die oft am Computer spielen und vor dem Fernseher sitzen.
 Der Wald bietet uns ein grosses Lern- und Erfahrungsfeld. Die Natur zu allen vier Jahreszeiten erleben, sich den verändernden topographischen Gegebenheiten anpassen, überschüssige Energie loswerden, ohne aggressiv zu sein.

Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielzeug lädt zum Verweilen, Staunen und „zur Ruhe zu kommen“ ein. Da werden Zwergenwohnungen gebaut und eingerichtet, eine umgestürzte Baumwurzel wird zum Piratenschiff. Es wird mit Erde, Wasser und Blättern eine feine Suppe gekocht oder auf einem Seil, das von Baum zu Baum gespannt ist, balanciert und kleine Tiere intensiv beobachtet.

Möglichst wenig eingreifen und doch immer da sein, die Bedürfnisse und Entdeckungsfreudigkeit der Kinder wahrnehmen und aufgreifen, das ist meine Art, mit den Kindern zu arbeiten.
 Möglichst wenig Belehrung, dafür umso mehr Raum für eigene Erfahrungen, dadurch erhalten die Kinder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken, lernen motorische Geschicklichkeit und sozialen Umgang miteinander im kreativen Spiel.
 Der Wald ist ein Ort der Geheimnisse, ein Stück Heimat und Geborgenheit ohne räumliche Abgrenzung. Hier können die Kinder ihre Neugier, ihren Wissensdrang mit ihrer natürlichen Offenheit unter ihren Füssen erforschen.

Die Erfahrungen zeigen, dass Waldkinder ruhiger und ausgeglichener werden und sich ihre körperliche und seelische Widerstandsfähigkeit stärkt.

Bei Regenwetter bietet uns ein mit Eltern und Kindern im Gemeinschaftswerk hergestelltes Waldsofa Unterschlupf.

Durch meine eigene Nähe zur Natur kann

ich die Freude der Kinder an kleinen unscheinbaren Dingen gut nachvollziehen und verstehen.
 Ich möchte den Kinder auf spielerische Art die Schönheiten der Natur näherbringen und ihnen einen respektvollen Umgang zu Mensch, Tier und Umwelt mitgeben.

Regen nicht am Fenster, Regen auf der Haut, prickelnd und belebend, Wärme vom Feuer, schützend in einer kalten Winternacht.
 Luft nicht aus Klimaanlage, Luft in unseren Haaren, auf der Kuppe des Berges. Erde nicht auf «Balkonien», Erde unter unseren nackten Füssen und Fingernägeln. Holz nicht als Plastikimitat, Holz lebendig sitzend in Baumkronen.

Die Natur, das Natürliche ist das Land; zu dem wir Erwachsenen einmal den Heimatschein abgegeben haben, den Schlüssel dazu verloren haben und somit auch zu unserer inneren Heimat, unserer Seele.

Anmeldung und Information:
 Barbara Lambrigger
 Naturpädagogin, Spielgruppenleiterin, Projektleiterin in Erlebnispädagogik
 Blatten
 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 888 60 19
 lamba@freesurf.ch

Appenzeller Heilbad im Aufwind

Als eines der wenigen Ostschweizer Heilbäder vermochte das Bad Unterrechstein, Grub, erfolgreich an die uralte Badetradition anzuknüpfen. Heute erfreut sich das Bad mit seinen grossen Innen- und Aussenbassins steigender Beliebtheit. Mit 76000 Badegästen konnte im Jahr 2004 sogar ein Besucherrekord verzeichnet werden. 1982 wurde das umfassend erneuerte Heilbad eröffnet. Im Verlaufe der Jahre folgten zahlreiche Neuerungen, und Höhepunkt dieser Entwicklung ist das 2003 eröffnete Aussenbad, das ebenfalls eine Wassertemperatur von angenehmen 35 Grad aufweist. Attraktiv sind ferner die neuen Grotten, die den Wechsel von kalt zu warm gemäss den Empfehlungen von Wasserdoktor Pfarrer Kneipp ermöglichen. Massagedüsen, Sprudelbecken, Sprudelliegen, Sauna, Solarium und zahlreiche Gesundheitsangebote (Fitness, Massagen, Physiotherapie, Ayurveda) runden das Angebot ab. Unterrechstein verfügt über zahlreiche Gratisparkplätze. Auch mit dem öffentlichen Verkehr ist das Bad gut erschlossen, wird doch die Haltestelle «Heilbad Unterrechstein» von den Postautos der Linien Heiden – Wald – Trogen, Heiden – Rehetobel – St. Gallen und Heiden – Obereggen – St. Anton – Wald – Heiden bedient. Das Heilbad ist wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Ebenfalls täglich geöffnet ist die alte Badwirtschaft «Mineralbad», die neben dem modernen Heilbad ein Stück uralter Ostschweizer Badetradition repräsentiert.

Peter Eggenberger

Kinderartikelbörse in Heiden

Am 23. April 2005 findet in Heiden im katholischen Pfarreizentrum die traditionelle Frühlings- und Sommer-Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc. verkauft. Grössere Artikel wie Kinderwagen, Bettli, etc. werden an einer Pin-Wand zum Kauf angeboten. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein.

Die Börse ist auch eine gute Gelegenheit, nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Jede Person, die etwas zu verkaufen hat, erhält eine Zahl und die Artikel werden fortlaufend nummeriert. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen werden. Alle Artikel, die dann nicht abgeholt werden, gehen ent-

weder ans Kinderheim Blume oder werden an ein Hilfswerk für Rumänien geschickt. Vom Verkaufserlös gehen 20% je zur Hälfte an die Veranstalter (Frauengemeinschaft und Chrabelgruppe Heiden).

Ablauf
 Annahme: Freitag, 22. April, 17.30 bis 19.30 Uhr
 Verkauf: Samstag, 23. April, 09.00 bis 10.30 Uhr
 Rückgabe: Samstag, 23. April, 11.30 bis 12.00 Uhr

Als Kontaktperson für Fragen etc. steht Ihnen gerne Frau Breu (071 891 71 41) zur Verfügung.

Alexandra Breu

Mit dem Jäger unterwegs

Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland

Gut zwanzig Kinder aus dem Appenzeller Vorderland waren am vergangenen Samstagmorgen bei dichtem Schneetreiben unter kundiger Leitung von Georges Kamber, Jäger in Wolfhalden, unterwegs, um Spuren der verschiedenen Waldbewohner zu suchen und Wissenswertes über ihre Lebensweise zu erfahren.

Obwohl die Schneeflocken viele Spuren rasch zudeckten, verriet immer noch viele Abdrücke im Schnee die Anwesenheit unterschiedlicher Tierarten: Rotwild, Fuchs, Dachs, Marder. Hasenspuren waren leider keine auszumachen. Beim Stapfen durch die Wälder achteten wir auch auf die Tierstimmen. Der Bussard meldete unüberhörbar, dass er uns bemerkte hatte.

Georges Kamber gelang es vorzüglich, die Begeisterung der Kinder für die Schönheiten der Natur noch weiter zu wecken und Wald und Landschaft wieder vermehrt aus dem Blickwinkel ihrer Bewohner zu betrachten. Speziell im Winter sind die Waldbewohner harten Bedingungen ausgesetzt. Der Schnee erschwert das Vorwärtskommen und die Nahrungssuche. Daher ist es wichtig, besonders in dieser Jahreszeit die Waldbewohner nicht zu stressen und ihnen die lebenswichtige Ruhe zu ermöglichen. Auch wir spürten die Kälte und die Anstrengung, durch den Schnee zu stapfen und waren froh, uns bei heissem Tee aufzuwärmen und etwas auszuruhen. Herzlichen Dank für die vorzügliche Bewirtung durch Georges Kamber und Toni Heeb.

So gestärkt konnten wir einen weitverbreiteten Dachsbau besuchen, der schon vom Fuchs mit in Beschlag genommen wurde. Besonders erstaunte es die Kinder zu erfahren, dass jeweils der Dachs die Bauten gräbt und der Fuchs sich nur die Bauten aneignet. Leider liessen sich weder Fuchs noch Dachs blicken. Diese ruhten wohlbehalten ein paar Meter tief im Waldboden und wunderten sich wahrscheinlich über die sonderbaren Erschütterungen, die wir durch das Darübergehen erzeugten. Die Anwesenheit des Fuchses verriet die gelblichen Markierungen an den Eingängen, der Dachs verriet sich durch den deutlich sichtbaren Kotplatz etwas abseits der Bauten. Trotz heftigem Schneegestöber erlebten wir einen äusserst interessanten und lehrreichen Morgen. Ein grosses Dankeschön den beiden Jägern!

Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland

Lukas Tobler

Ihr VSSM-Schreiner

Bach Heiden

Freitag, 22. April 2005, 17.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, 23. April 2005, 10.00 bis 16.00 Uhr

Küchen- und Literatur-Tage 2005

Ausstellung
 Die neusten Trends der modernen Küche. Alleskönner: Küchen-Einbaugeräte der führenden Marken. Steamer-Demonstration.

Schreiner-Literaturpreis 2005
 Teilnahmekarten für die «Unmöblchen Geschichten» erhalten Sie an den Bach Küchen- und Literatur-Tagen 2005. Weitere Infos unter www.bach-heiden.ch.

Schreiner-Kiste für 6 Spieler
 für Kinder und Erwachsene

Schreiner-Stübli
 der Reinerlös der Festwirtschaft geht an die Dorfbibliothek Heiden

Bach Heiden AG | Werk Hinterergeten-Wolfhalden | Postfach | CH-9410 Heiden
 T 071 898 82 30 | F 071 898 82 31 | www.bach-heiden.ch | info@bach-heiden.ch

Piatti
 Regionalvertretung

CITY-GARAGE AG

Die Vertrauensgarage ganz in Ihrer Nähe

info@city-garage.ch **Lerchenfeld** www.city-garage.ch
 Zürcher Strasse 162, Postfach 364, 9001 St. Gallen
 Telefon 071 274 80 74 Fax 071 274 80 78

Nutzfahrzeuge Lerchenfeld St. Gallen Zürcher Strasse 162 Tel. 071 274 80 74 Fax 071 274 80 79	PORSCHE Heiligkreuz St. Gallen Langgasse 106 Tel. 071 244 54 40 Fax 071 244 52 61
city-Kontakt Autozubehör Lerchenfeld St. Gallen Tel. 071 274 80 70 Fax 071 274 80 70	Europcar Autovermietung Parkgarage Neumarkt St. Gallen Tel. 071 222 11 14 Fax 071 222 01 57
Wil SG Rainstrasse 7 Tel. 071 923 37 37 Fax 071 923 26 24	Rickenbach TG Breitstrasse 3 Tel. 071 923 23 20 Fax 071 923 62 59
Goldach SG St. Galler Strasse 76 Tel. 071 844 50 30 Fax 071 844 50 31	Heiden AR Gerbestrasse 8 Tel. 071 891 28 91 Fax 071 891 28 13

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Herzmassage-Grundkurs und Repetitionskurs

Wir möchten der Bevölkerung von Lutzenberg und Umgebung wieder Gelegenheit geben, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu erlernen. Korrekte Herzmassage kann das Leben eines Ihnen nahestehenden Menschen retten.

Herzstillstand ist die häufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen. In der Schweiz erleiden jährlich 10'000 Menschen einen Herzstillstand, das ist ein Patient in der Stunde. Wenn innert Minuten die richtige Erste Hilfe geleistet wird, verbessert sich die Überlebenschance beträchtlich.

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Auch Sie können die einfache, wirksame

Technik in unserem sechsstündigen CPR-Kurs lernen. Im Kurs haben Sie die Möglichkeit, an eigens für die Herz-Lungen-Wiederbelebung entwickelten Reanimationspuppen zu üben.

Der Grundkurs findet am 23. und 24. Mai 2005 (Mo/Di), jeweils um 19.30 Uhr im Schulhaus Gitzbüchel, statt. Die Kurskosten betragen Fr. 120.00.

Mit dem Besuch des Repetitionskurses wird der zwei Jahre gültige Ausweis um zwei weitere Jahre verlängert.
Wir führen den CPR-Repetitionskurs am Dienstag, 24. Mai 2005 um 19.30 Uhr im Schulhaus Gitzbüchel durch. Kurskosten Fr. 60.00.

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Lydia Niederer, Tel. 888 48 62 oder Nicole Drach, Tel. 888 41 54, welche auch gerne Ihre Anmeldungen entgegen nehmen.

Bevölkerungsschutz und Zivilschutz AR auf neuer Grundlage

Seit dem 1. Januar 2005 werden im Kanton Appenzell Ausserrhoden das System Bevölkerungsschutz und der Zivilschutz von je einem eigenen kantonalen Gesetz getragen. Dies bringt auch für die Gemeinden erhebliche Änderungen.

Das neue Ausserrhoder Zivilschutzgesetz verankert die im letzten Jahr schrittweise vorbereitete Neuorganisation des Zivilschutzes. Die bisherigen vier regionalen Zivilschutzorganisationen (Vorderland, Mittelland, Herisau, Hinterland) sind unter eine einheitliche kantonale Führung zusammengefasst worden. Die regionalen Zivilschutzkommissionen, in denen Vertreter jeder Gemeinde Einsitz hatten, wurden sukzessive aufgelöst, ebenso wie die regionalen Zivilschutzstellen.

Neu wird die politische Steuerungs- und Kontrollfunktion für den Zivilschutz von der kantonalen Sicherheitskommission und letztlich vom Kantonsrat wahrgenommen. Zuständig für die kantonale Zivilschutzorganisation ist nun das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Schützenstr. 1, Herisau. Hier ist auch die neue, zentrale Zivilschutzstelle angesiedelt (Tel. 071 353 72 14).

Das neue Ausserrhoder Bevölkerungsschutzgesetz verankert und verstärkt die Zusammenarbeit der bewährten Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Zivilschutz und Technische Betriebe. Dies hat unter anderem eine engere Unterstützung und systematische Ausbildung der Gemeindeführungsstäbe zur Folge. Gemeinsam mit dem Kanton St.Gallen werden dieses Jahr erstmals vier zweitägige Einführungskurse für Mitglieder von Führungsstäben angeboten. Aus Ausserrhoden nehmen rund 40 oder rund ein Drittel aller kommunalen Gemeindeführungsstabsmitglieder daran teil. Ziel dieser Anstrengungen ist die Vermittlung einer effizienten Stabsarbeitstechnik für jene Personen in den Gemeinden, die im Fall einer Katastrophe oder Notlage zuständig für die Bewältigung des Ereignisses sind und eine grosse Verantwortung tragen.

Denn auch in ausserordentlichen oder besonderen Lagen sind laut Gesetz primär die Gemeinden für das Wohl ihrer Bevölkerung verantwortlich. Der Kanton und letztlich der Bund nehmen in erster Linie eine koordinierende und unterstützende Funktion wahr. (MBS)

CARROSSERIE SPRITZWERK THOMAS HOTZ BRENDEN 305 9426 LUTZENBERG

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschiäden
 - Beheben von Rostschäden
 - Ersetzen von defekten Scheiben
 - Restauration von Oldtimern
- ...und vieles mehr

071 880 00 20

Polysportives Hallenturnier

15./16./17. April 2005

Schon zum siebten Mal findet das polysportive Hallenturnier statt. Meldet euch an und macht mit. Am Freitag abend ab 18.30 Uhr wird mit 6 Spielern pro Mannschaft Volleyball gespielt. Dieses Jahr ist am Samstag ab 10.00 Uhr Badminton angesagt. Selbstverständlich darf man beim Einzel oder/und Doppel mitmachen. Super wäre es, wenn auch genügend Kids gegeneinander spielen könnten. Für 5.- Franken ist man bei jeder Altersklasse dabei.

Am Sonntag um 10.00 Uhr geht es mit Fussball weiter. Hier wird mit 4 Spielern inkl. Torhüter gespielt. Teilnahmeberechtigt sind alle die in Lutzenberg oder Wienacht wohnen, in der Gemeinde arbeiten oder hier in einem Verein sind.

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Nicht vergessen es sind nur Hallenschuhe erlaubt. 5.- / 10.- Fr. Startgeld wird am Turniertag in der Festwirtschaft eingezogen. Die Rangverlesen finden jeweils zum Anschluss der jeweiligen Disziplin statt.

Anmeldeschluss: Bis am 4. April 2005
An: René Züst, Fuchsacker 674,
9426 Lutzenberg, rene-sonja@hispeed.ch

Narrenzeit im Gitzbüchel

Am 8.2.05 wurde die Turnhalle mit buntem Treiben gefüllt. Die Abwarte Köbi Niederer und Geni Kamber stellten Tische und Bänke auf und sorgten für die richtige Musik. Die Kindergartenkinder und SchülerInnen der 1.-6.Klasse assen ihre mitgebrachten Kuchen, tanzten und präsentierten dazwischen kurze Beiträge. Die 5. Klässler führten die Prämierung perfekt durch.

Zu schnell war der Faschnachmittag vorbei... doch man kann sich ja aufs nächste Jahr freuen!

Monica Stieger Kamber

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für **FIRAT** und alle anderen guten Autos!

Fasnacht in der Hohen Lust

Einmal mehr verstanden es die Lustgucken in ihren unverwechselbaren Gewändern ausgezeichnet, das eine oder andere Anekdotchen aus der Gemeinde humorvoll an die Gäste des Maskenballes weiter zu geben. Zur neuen Ehrengurke wurde Werner Dutler (Fünfter von links mit Urkunde) ernannt. Bleibt abzuwarten, wie er sich in den Gurkensalat einfügt... (Bild: Beatrice Schläpfer)

Jugendlicher Fokus - Fokus auf die Jugend

Verein Jugend und Politik (JuP) - Eine Initiative von Jugendlichen für Jugendliche

Informationen finden Sie unter:
Website: www.jupworld.com
E-Mail: info@jupworld.com

Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg

Amtliche Aufforderung

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentliche Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen. Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss gemäss Art. 18 und 19 des Erschliessungsreglements der Gemeinde Lutzenberg 4.50 m (Staatsstrassen 5.00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2.50 m und die lichte Breite seitlich 0.50 m betragen. Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Des weitern werden alle unterhaltspflichtigen Grundeigentümer aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und Stege instandzustellen. Abschläge, Durchlässe und Seitengräben müssen geöffnet sein.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis **Ende April 2005** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt.

Unterhalt von öffentlichen Privatstrassen

Gesuche um Beitragsleistungen an den **Neu- und Ausbau** bzw. an die Korrektur und den baulichen Unterhalt einer öffentlichen Verkehrsanlage sind **vor Baubeginn**; Gesuche um Beitragsleistungen an den **betrieblichen Unterhalt und den Schneebbruch** von öffentlichen Verkehrsanlagen sind jeweils **bis spätestens Ende April des folgenden Jahres** gemäss Art. 23 Abs. 5 des Erschliessungsreglements der Gemeinde Lutzenberg bei der Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg einzureichen.

Die Höhe des Gemeindebeitrages richtet sich im festgelegten Beitragsrahmen gemäss Art. 23 Abs. 2 des Erschliessungsreglements nach der Bedeutung der Verkehrsanlage und den öffentlichen Interessen sowie am Mass, in welchem die Projektierungsgrundsätze nach Art. 15 des Erschliessungsreglements berücksichtigt werden. Ansonsten werden die Beiträge um 50 % reduziert. Allfällige Beiträge von Bund und Kanton sind vor der Berechnung des Gemeindebeitrages von den Anlagekosten abzuziehen.

Lutzenberg, im März 2005
Bau- und Umweltschutzkommission
Lutzenberg

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

!!! Jetzt aktuell !!! Feine Spargelgerichte

Wir empfehlen uns für Familien- und Gesellschaftsanlässe: wie Konfirmationen, 1. Kommunionen, Geburtstage, Hochzeiten, Geschäftsessen, etc.

**Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler
und Mitarbeiter**

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

EUGSTER REISEN

Urs Eugster, 9405 Wienacht-Tobel,
Tel.071 891 72 82 Fax 071 891 73 82

04.04.	05.30	Europapark Rust	K 65.-	E 48.-
06.04.	06.00	Mysterypark	K-14/57.-	J-16/74.- E 82.-
06.04.	06.00	Interlaken		45.-
12.04.	12.30	Stein am Rhein		35.-
27.04.	06.00	Markt in Luino		48.-
01.05.	12.30	Glarnerland		35.-
28.05.	09.00	Sauschwänzlebahn inkl. Mittagessen u. Bahn	K 40.-	E 76.-
01.06.	10.00	Appenzeller-Rundfahrt (z.Hackbrettbauer „Füchli“)		38.-
05.06.	06.00	Markt in Cannobio		48.-
15.06.	12.30	Minimundus-Bodensee, Mecklenburg, m.Eintr.		52.-
MUSICAL / KONZERTE				
27.08.	17.00	Status-Quo	Fahrt+Tkt. ab	95.-
WANDER- UND ERLEBNISREISEN				
14.04.	5 T	Blütenzauber in Holland	HP	690.-
21.04.	4 T	Montecatini / Florenz / Siena	HP	530.-
05.05.	4 T	Eisackel : mögl.Schnuppertag für Nordic Walking	HP	435.-
23.06.	4 T	Städtereise : Berlin	HP	495.-
08.07.	3 T	Int. Truck-Grand-Prix, Nürburgring, inkl. Tkt + HP/ÜF		350.-
12.07.	11 T	Irland-Rundreise	HP 2'	060.-
20.08.	2 T	Hockenheim : Dragster-Rennen	HP	325.-
09.09.	7 T	Nordic Walking Wanderwoche im Südtirol	HP	795.-
23.09.	3 T	Kufstein im Tirol	HP	310.-
21.10.	2 T	DTM - FINALE Hockenheim	Eintritt + ÜF	265.-

www.eugster-reisen.ch

Tag des Feuers

Sachliche Informationen über den Tag des Feuers

Das Feuer kann nicht nur spaßig sein sondern auch gefährlich. Das Feuer ist seit Jahren eine Bedrohung für den Menschen, die Tiere und die Natur. Wer hat noch nie erlebt, dass Kinder an einem stillen, geheimgegläubten Örtchen mit Streichhölzern, Feuerzeug, brennenden Kerzen etc. «pröbeln» und sich gar nicht im Klaren sind, welche fatalen Folgen dabei entstehen können. Umso wichtiger ist es die Kinder so früh wie möglich über die Nutzung wie auch über die Gefahren aufzuklären. Heute sollte die Brandschutzerziehung zu einem festen Bestandteil des Schulunterrichts gehören. Fragen: «Wie kann es zu einem Brand kommen?» oder «Wie kann ich es verhindern?» sollten beantwortet werden können. Auch das richtige Reagieren bei einem Brandfall will gelernt sein. Deshalb ist das Ziel dieses Tages, vom ersten bis zum zehnten Schuljahr die Kinder in Sachen Feuer stufengerecht zu informieren. Es gilt auch den Umgang mit dem Feuer zu schulen und auf die möglichen Gefahrenquellen aufmerksam zu machen.

Programm und Ablauf des «Tag des Feuers»

Der Tag begann um neun Uhr in der Schule. Ich begleitete die dritte Klasse von Herrn Graber. Als erstes wurde der Tagesablauf besprochen. Natürlich war die Aufregung in der Klasse sehr gross und Herr Graber hatte alle Mühe, die Kinder wieder zur Ruhe zu bringen.

Folgende Themen wurden in der Schule behandelt:

- Kerze beobachten und beschreiben
- Wie zünde ich ein Streichholz richtig an?
- Wie zünde ich eine Kerze richtig an?
- Sicherheit beim Anzünden einer Kerze?
- Verhalten bei einem Brand und Alarmierung.

Hauptteil:

- Welche Stoffe brennen gut, welche schlecht?
- Was benötigt ein Feuer, damit es überhaupt brennen kann (Versuche)

- Wie kann man vermeiden, dass es brennt?
- Wie kann man ein (kleines) Feuer löschen?
- Welche Löschmittel oder Löscheräte sind bekannt?
- Wie muss man sich verhalten wenn man das Feuer nicht mehr löschen kann?
- Brandverhütung und Brandschutz (Video)
- Fragenbogen ausfüllen und mit der Klasse korrigieren.

Der Nachmittag wurde so gestaltet, dass die Schüler 5 Posten absolvieren mussten.

Posten 1 TLF (Tanklöschfahrzeug) und Material

Beim Posten 1 konnten die Schüler die verschiedenen Werkzeuge der Feuerwehr begutachten. Natürlich konnten die faszinierten Schüler auch diverse Geräte ausprobieren, wie die Atemschutz Ausrüstung, einen Gurtschneider und auch die Sirene des Feuerwehrwagens.

Posten 2 Behandlungen von Verbrennungen

Bei diesem Posten ging es um die Verbrennungsarten und um die Behandlung der Verbrennungen. Der Posten wurde von den Samaritern durchgeführt.

Posten 3: Löscheräte

Den Schülern wurden die Löscheräte gezeigt. Zu ihrer Freude durften sie auch noch mit einem Strahlrohr herum spritzen.

Posten 4 Ölbrand

Bei diesem Posten wurde demonstriert was passieren kann, wenn man versucht brennendes Öl (z.B. Friteuse) mit Wasser zu löschen.

Posten 5 Gefahren im Umgang mit Feuerwerkskörpern

Dort zeigte ein Sprengstoffexperte der Kantonspolizei AR den Kindern wie gefährlich die Feuerwerkskörper sein können und welche verboten sind.

Reportage von Domenico Schwinn

Schafzuchtgenossenschaft VAR

(Vorderland Appenzell-Ausserrhoden)

Welche Freude, wenn aus den eigenen Reihen, das heisst aus dem eigenen Vorstand, ein Kantonalpräsident gewählt wird. So geschehen Mitte Februar an der Delegierten-Versammlung des Appenzellischen Schafzuchtverband. Die Delegierten wählten Sepp Sennhauser, Wald AR, Aktuar bei der Schafzuchtgenossenschaft VAR, zu ihrem neuen Präsidenten. Sepp Sennhauser ist seines Zeichens ein allseits versierter und geschätzter Schafzüchter und Kenner der kantonalen und ausserkantonalen Szene. Er ist genau wie seine Vorstands-Kollegen, dem Präsidenten des VAR Bruno Dobler, Lutzenberg, Kassier Othmar Buschor, Wolfhalden, Beisitzer Franz Sagurna jun., Walzenhausen, dem Zuchtbuchführer Réne Bänziger und dem stv. Zuchtbuchführer Hans Roth, beide Wolfhalden, Schafzüchter im Nebenannt. Die Schafzuchtgenossenschaft VAR wurde 1962 gegründet und hat heute zwanzig Mitglieder, drei Jungzüchter und insgesamt dreihundertfünfzig Tiere. Der Hauptanteil der Züchter stammt aus Wolfhalden und Umgebung und sie züchten alle die Rasse «Weisses Alpenschaf» (WAS). Der grösste Teil der Zucht geht in die Mast für ein qualitativ hochwertiges Lammfleisch auf natürlicher Basis. Früher besuchten die Schäfler turnusgemäss die Viehschauen im Vorderland, heute beschränken sie sich, nebst interkantonalen Schafmärkten, auf die Erlebnisvieh- und Schafschau Wolfhalden-Lutzenberg. Gerade an dieser Vieh- und Schafschau, wie auch im Restaurant Ochsen, Wolfhalden, werden die Gäste mit verschiedenen Lammfleisch-Spezialitäten verwöhnt. Seit kurzem heben sie sich nicht nur durch ihre Erfolge an den Schafmärkten von andern ab, sondern auch mit ihrer neuen rot-leuchtenden Klubjacke. Mit dieser sind sie von weitem gut erkennbar und sie gibt auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Auch in der Schafzuchtgenossenschaft ist Nachwuchs gefragt; so ist jeder Neuzüchter herzlich willkommen. Eine ganz besondere Freude erwartet die Schafzuchtgenossenschaft VAR nächstes Jahr, findet doch im Februar 2006 die Delegiertenversammlung des Appenzellischen Schafzuchtverbandes in Wolfhalden statt.

Langenegger Heizungen
Engelgass 348, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

Steuererklärung

Ergänzungsleistungen zur IV

Die **Pro Infirmis Beratungsstelle Herisau** hilft Ihnen beim Ausfüllen der Steuererklärung. Für Bezüger und Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen zur Invalidenrente ist diese Dienstleistung gratis. Anmeldungen nimmt die Beratungsstelle Herisau, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau unter Telefon 071 353 50 40 entgegen.

Kommunalfahrzeug

Ein langer, kalter und schneereicher Winter verlangte von vielen Personen einen grossen, oft pausenlosen Einsatz. Der Dank gilt allen in der Gemeinde und in der Region, die für fahrbare Strassen und begehbbare Wege gesorgt haben, unabhängig von den sich türmenden Schneebergen. Auf dem Bild sehen wir Jakob Niederer, der mit dem neuen Kommunalfahrzeug, welches zu Lasten der Rechnung 2004 angeschafft wurde, im Einsatz steht.

mountainbikes
roadbikes
speedbikes
triathlonbikes
kidsbikes
trekkingbikes
crossbikes
cruisers

Zweirad Signer Thal GmbH
Mesmerenweg 2
CH - 9425 Thal
info@zweirad-signer.ch

Treku Club

Am 06. Februar durften wir, begleitet vom wunderschönen Wetter, mit anderen Schlittelfreudigen über den Ringelberg hinauf gemächlich zur Schäfliegg spazieren. Nicht nur die wärmende Sonne auch die wunderbare Aussicht zum Alpstein lockten uns oben angekommen zu einer kleinen Picknickpause auf unseren Schlitten.

So lange der Aufstieg – vor allem für die kleineren Rodlerfreunde – auch war; die Anstrengung hat sich gelohnt als wir mit unseren Schlitten bergabwärts sausen konnten. In der Zwischenstation im Rest. Brand löschten wir unseren Durst. In einer lustigen und gemütliche Runde genossen wir draussen bei Sonnenschein einen (oder auch zwei) feinen «Huuskafi». Aufgewärmt marschierten wir zur letzten Abfahrt Richtung Ringelberg, vor welchem wir per Zufall den Aufstieg des St. Galler Doms bestaunen konnten. Begeistert von der Schlittelgaudi am Ringelberg sind wir diesen noch zwei, dreimal hinuntergesaust. Die sportlichen Männer – ob alt ob jung – wollten gar nicht genug bekommen von der Raserei. So haben wir kurzfristig beschlossen, die Männer mit den Kindern noch die Schlittelstrecke von Walzenhausen nach Rheineck zu testen, welche Ihnen noch «den Rest gab». Doch ein wenig müde geworden, verabschiedeten wir uns schliesslich. Alles in allem ein sehr gelungener Anlass mit viel Spass, vielen Gesprächen, Erlebnissen, Eindrücken, Sonne und viel viel frischer Luft. Schön, dass wir diesen miterleben durften./sc

Nächste Daten: 11.5. Kinderflomi / 19.6. Wandern mit bräteln / 1.7. Abend am Lagerfeuer

Sonja Züst und Susanna Cazorzi

Renovationsarbeiten Süd- und Westfassade Schulhaus Tanne

Im Herbst 2004 wurde die Aussensanierung der Süd- und Westfassade des Schulhauses abgeschlossen. Es wurden neue Fenster eingesetzt. In der Westfassade mussten im Fensterbereich zudem morsche Holzteile ersetzt werden. Die Fassaden wurden neu gestrichen und erscheinen wieder in neuem Glanz.

Liebe Seniorinnen, Liebe Senioren

Wir möchten Sie wieder einmal darauf aufmerksam machen, dass jeden Monat ein «Senioren-Z'Mittag» im Restaurant Hohe Lust stattfindet.

Es treffen sich aktive Seniorinnen und Senioren zum gemeinsamen Mittagessen und verbringen bei einem gemütlichen «Schwatz» oder einer Jassrunde, einige gesellige Stunden miteinander.

Der Preis für das Mittagessen mit Suppe und Dessert beträgt Fr. 16.50.

Für eine telefonische Anmeldung, bis Montagabend, sind wir Ihnen sehr dankbar. Treffpunkt um 11.30 Uhr.

Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen, wenden Sie sich bitte an uns. Familie Barmettler Tel.-Nr. 071 888 12 56.

Senioren-Z'Mittag-Daten für das Jahr 2005

Dienstag, 12.April
Dienstag, 10.Mai
Dienstag, 14.Juni
Dienstag, 5.Juli
Dienstag, 9.August
Dienstag, 13.September
Dienstag, 11.Oktober
Dienstag, 8.November
Dienstag, 13.Dezember

Wir freuen uns über Ihren Besuch. Familie Barmettler und Mitarbeiter

FIT-TREFF Ruderbach

FIT-TREFF Ruderbach
FITNESS - WELLNESS - SQUASH - SOLARIUM
AEROBIC - GYMNASTIK - SEMINARE
ERNÄHRUNG - GEWICHTSREDUKTION
KÖRPERDIAGNOSTIK - LEISTUNGSANALYSEN
7 Tage betreut durch kompetente Trainer
kostenloses Schnuppertraining
Tel. 071 880 08 81
Ruderbach 40 9430 St.Margrethen

Abendunterhaltung der turnenden Vereine Lutzenberg

Um in Lutzenberg eine Oscar Night zu erleben, strömte an 2 Samstagen das Publikum in die Turnhalle. Judith und Martin Ruppner leiteten die Zuschauer mit Witz und Charme durchs Programm.

Angefangen mit den kleinsten und ihren Mamis, ging es weiter mit dem Kitu. Aus dem Schweizerfilm «Achtung fertig Charlie» tanzte die Mädi zu dem Lied «hier und jetzt» von Mia Aegerter. Mit viel Action sprangen die jungen Rocker aus der Jugi über das Trampolin. In der Pause hatte das Personal die Hände voll zu tun. Die Kinder aus der Jugi und Mädi verkauften Löslis. In kurzer Zeit stapelten sich die Preise, die vorher noch auf dem prächtigen Gabentisch standen, auf den Tischen. Das Servierpersonal brachte am Laufenden Band Speis und Trank, und dann ging es weiter mit den besten Stunts, einem Dokumentarfilm und dem Lebenswerk eines Schauspielers. Alle 3 Stücke wurden vom TV vorgetragen. Die Männerriege brillierte

in dem dramatischen Stück «Der sterbende Schwan». Den Abschluss machte die Gymnastikgruppe. Unter tosendem Applaus stürmten alle Darbieter noch ein letztes Mal auf die Bühne, um dann dem «Musik Express» Platz zu machen. Wer sein Tanzbein lieber nicht schwingen wollte, genoss den Ausklang in der Bar oder ging in die Kaffeestube.

Wir gratulieren

Steinerne Hochzeit (70 Jahre)
Niederer-Frischknecht, Otto und Christine, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg
13. April 1935

95. Geburtstag
Niederer-Frischknecht, Christine, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg,
19. Mai 1910

Geburten

Dezember 2004
Eugster, Fabian, geboren am 10. Dezember 2004 in Heiden AR, Sohn des Eugster, Franz Xaver und der Eugster geb. Bayard, Barbara Leila, Wienacht-Tobel, Grund 63.

Januar 2005
Wammes, Julia Lea, geboren am 13. Januar 2005 in Heiden AR, Tochter des Wammes, Johannes Jacobus und der Wammes geb. Moser, Andrea Edith, Lutzenberg, Fuchsacker 670.

Dietrich, Elias Remo, geboren am 31. Januar 2005 in Heiden AR, Sohn des Dietrich, Bruno Josef und der Dietrich geb. Schmid, Verena, Lutzenberg, Hellbüchel 518.

Todesfälle

Dezember 2004
Frischknecht geb. Sturzenegger, Hedwig, geboren 1912, in Lutzenberg, Brenden 288, gestorben am 30. Dezember 2004 in St. Gallen.

Zuzüger

Dezember 2004
● Bollhalder-Schirmer Manuela, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
● Bollhalder Simon, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
Bollhalder Laila, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
● Nägelein Georg Martin, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
● Huber Robert, Hof 701, Lutzenberg, 9425 Thal
● Jahanshahi Sanam, Kapf 485, 9405 Wienacht-Tobel

d a m e n h e r r e n
k i n d e r

coiffeure *Isabel*

hauptstrasse 39 rheineck
071.888.00.40

Januar 2005
● Knöpfel-Zigerlig Hugo Ernst, Vorderbrenden 327, 9426 Lutzenberg
● Knöpfel-Zigerlig Brigitta Ursula, Vorderbrenden 327, 9426 Lutzenberg
● Lutz Bernhard, Engelgass 354, 9426 Lutzenberg
● Rechsteiner Sandra, Dorfhalde 132 Lutzenberg, 9425 Thal
● Spiess Peter Werner, Tan 531, 9405 Wienacht-Tobel
● Künzler-Frei Bertha, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
● Brändli-Hebeisen Johannes Michael, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli-Hebeisen Maja, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli Abraham Heman, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli Salome Jedida, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli Hannah Jemima, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli Josia Jiphtach-El, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli Elisabeth Ruth, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Brändli Jeruscha Eva, Haufen 215, 9426 Lutzenberg
● Jäger Matthias, Kapf 476, 9405 Wienacht-Tobel
● Liebich Markus Karl, Unterwienacht 500, 9405 Wienacht-Tobel

Februar 2005
● Näf August, Oberbrenden 320, 9426 Lutzenberg
● Laich-Ball Maria, Brenden 288, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand

Per 28. Februar 2005 wohnten 1'225 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Dipl. Masseurin SVBM
Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

Klassische-, Fussreflex- und Tibeter-Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze, Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff.

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36
e-Mail: sportivo@krapf-oc.ch

Veranstaltungskalender April, Mai, Juni 2005

April	Woche 13
Fr 01.4. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 02.4.	Abfall- und Entsorgungskommission Häckseltour (Anmeldeschluss 1 Woche vorher)

April	Woche 14
Mo 04.4. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 04.4. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 05.4. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 05.4. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 05.4. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 06.4. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 08.4. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

April	Woche 15
Mo 11.4.	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Frühlingferien
Mo 11.4. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 11.4. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 12.4. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 12.4. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 12.4. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 12.4. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 13.4. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 13.4. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
Fr-So 15.4. - 17.4.	Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hallenturnier Turnhalle Gitzbüchel, Posten stehen

April	Woche 16
Mo 18.4. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 18.4. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 19.4. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 19.4. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 19.4. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 20.4. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 22.4. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 23.4. 09.00	Musikverein Lutzenberg Maiblasen Wienacht/Lutzenberg

April	Woche 17
Mo 25.4. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 25.4. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Mo 25.4. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 26.4. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

Di 26.4. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 26.4. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 26.4. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 26.4. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 27.4.	Papiersammlung

Mi 27.4. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 28.4. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland
Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter)	
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung	
Fr 29.4. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Mai	Woche 17
So 01.5.	Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampffahrt

Mai	Woche 18
Mo 02.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 02.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 03.5. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 03.5. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 03.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 04.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 05.5. 10.00	ev. und kath. Kirchengemeinde mit Musikgesellschaft Lutzenberg ökumenischer Feldgottesdienst Bildschachen

Do 05.5.	Primarschule / Kindergarten Auffahrtsferien bis So, 08.5.2005
Fr 06.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 07.5. 16.00 - 18.00	Bundesübung Riemen, Grub

Mai	Woche 19
Mo 09.5.	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Auffahrt
Mo-Fr 9.-13.5.	6. Klasse Klassenlager
Mo 09.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 09.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 10.5. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 10.5. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 10.5. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 10.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 11.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 11.5. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht

Fr 13.5.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Fr 13.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 14. od. 21.5. 11.00	Musikverein Lutzenberg / Schwingclub Bubeschwinget Heiden

Mai	Woche 20
Di 17.5. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 17.5. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 17.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 18.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 20.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 20.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	---

Mai	Woche 21
Mo 23.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 23.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Mo 23.5. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht CPR, Lutzenberg
Di 24.5. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht CPR + rep, Lutzenberg
Di 24.5. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 24.5. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 24.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 25.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 26.5. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland
Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter)	
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung	

Do 26.5.	Primarschule / Kindergarten Kantonale Lehrerkonferenz, schulfrei
Fr 27.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 28.5. 10.00 - 16.00	Seniorenwohnheim Brenden Bazar

Mai	Woche 22
Mo 30.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 30.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Mo 30.5. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 31.5. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

Di 31.5. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 31.5. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 31.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 31.5. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Juni	Woche 22
Mi 01.6. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 03.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr-So 03.6. - 05.06.	Kantonalmusikfest in Speicher
Sa-So 04.06. - 05.06.	Abstimmungswochenende

So 05.6. 09.30 - 12.00	Feuerwehrverein Lutzenberg Führrwehzmorge, Feuerwehrdepot
So 05.6.	Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampffahrt

Juni	Woche 23
Mo 06.6. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo 06.6. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 07.6. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 07.6. 19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 07.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 08.6. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 08.6.	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Regionalübung in Oberegg

Fr 10.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 11.6. 16.00 - 18.00	Bundesübung Riemen, Grub
So 12.6. 10.00	Musikverein Lutzenberg Familiensonntag

Veranstaltungskalender April, Mai, Juni

Woche 24

11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
19.00	
20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
5.	Turnverein Wienacht Kantonales Turnfest Basel
	Sefar AG, Thal, Heiden, W'halden Tage der offenen Türen
12.00	Bauernmarkt in Heiden

Woche 25

11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
19.00	
20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland
	Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter)
	Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
6.6.	Turnverein Lutzenberg Turnfest Domat-Ems
12.00	Bauernmarkt in Heiden

Woche 26

11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
19.00	
20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
	Papiersammlung
20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
	Musikverein Lutzenberg

in GEMEINDE-infos Lutzenberg

	Gemeinde Lutzenberg AR
	jeweils in der ersten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
	ca. 700 Exemplare
resse:	GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
	rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch
	Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
	vakant

EGGSPÖ
 Eggersrieter
 rüber
 ewerbe
 chau

über 50 Aussteller
 Tombola
 Festwirtschaft Bar

im Mehrzweckgebäude Grub SG
 vom 8. bis 10. April 2005

Öffnungszeiten:

Freitag, 8. April 17.30 - 21.00
 Samstag, 9. April 10.00 - 21.00
 Festwirtschaft bis 24.00
 Sonntag 10. April 10.00 - 17.00

Ab dem Parkplatz beim Skilift Grub AR
 bringt Sie ein Shuttle-Bus zur
 eggspo.

Sollten Sie..... na ja,
 bringen sie die Fahrer von
 euge sicher nach Hause.

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

kürzlich flatterte Post von oberster Stelle in alle Haushaltungen des Kantons: In kreativer Art und Weise und begleitet von einem sympathischen Schreiben stellt der Regierungsrat die neu geschaffenen Departemente und das neue Erscheinungsbild vor. Nach einem zähen Ringen im Kantonsrat wurde eine Neuorganisation umgesetzt, deren Wirksamkeit sich erst zeigen wird.

Auffällig am Flyer waren für mich zwei Dinge: Einerseits die Feststellung «Ausserrhoden – Wir» und der Schriftzug «Wir Dialogorientierte».

Unser Kanton könne sich nach aussen nur selbstbewusst, zielstrebig und zukunftsorientiert darstellen, wenn auch die Innensicht stimmt. «Ausserrhoden – Wir» löst in mir zweierlei aus: Die Regierung fordert uns auf, aktiv und interessiert am Geschehen, nicht nur am politischen, teilzunehmen. Sie macht uns aber auch bewusst, dass jeder einzelne zum «Wir» gehört und das Ganze ausmacht. Im «Wir» ist niemand ausgeschlossen. Irgendwo dazu zu gehören, entspricht einem Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Studien zeigen, dass das Gegenteil zu schweren seelischen und auch körperlichen Störungen führen kann.

Ein wichtiges Mittel des Zusammenlebens ist der Dialog. Grundsätzlich ist es immer der Dialog, der mithilfe weiter zu kommen, Differenzen zu bereinigen und Entwicklungen in Gang zu setzen. Im Dialog gehen wir auf Menschen zu und wünschen uns, dass auch Menschen uns zum Gespräch auffordern. Jährlich finden in unserer Gemeinde verschiedene Anlässe statt, die auch, aber nicht nur dem Inhalt wegen wichtig sind. Dabei denke ich an Vereinsanlässe, an Veranstaltungen des Gewerbes, des Seniorenwohnheims, der Spielgruppe etc., an überregionale und auch private Initiativen, die Menschen zusammen bringen. Eine der nächsten Möglichkeit sich zu treffen und Personen aus dem Dorf kennen zu lernen ergibt sich am nächsten Grümpeli im August.

Sind Sie auch dabei?

Für die bevorstehenden Sommertage wünsche ich Ihnen alles Gute.

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Persönlich: Margaretha Rechsteiner

Margaretha Rechsteiner ist eine fröhliche 75-Jährige. Dies obwohl ihr Leben geprägt war von Krankheit und Schicksalsschlägen. «Ich hatte eine schöne Kindheit», erzählt sie in der warmen Küche sitzend. Sie wuchs als fünftes von sechs Kindern auf einem Hof am Gamserberg auf. Ihre Kindheit auf dem Bauernhof war mit viel Arbeit verbunden. Am liebsten half sie in der Küche mit. In den Fünfzigerjahren wurde der Hof umgebaut. Znüni und Mittagessen ersetzten damals den Lohn der Arbeiter. Die junge Frau kochte in dieser Zeit für Familie und Arbeiter. In den Sommermonaten half sie beim Heuen. Damals hatten sie noch keinen Ladewagen. Das Heu musste in die Scheune getragen werden. Also band sie ihren Brüdern die Heuburden.

Den Sommer verbrachte ihr Vater mit dem Vieh auf der Alp. Dort stellte er Butter zum Verkauf her. Am Mittwochmittag nach der Schule ging Margaretha jeweils ins Dorf einkaufen. Margaretha Rechsteiner erinnert sich genau: «Einundzwanzig Ränke musste ich dann die Lebensmittel hinauftragen. Der weite Weg war dann der Grund, dass ich am Donnerstagmorgen zu spät zum Unterricht kam. Die Butter brachte ich mit zur Schule. So kam mein Lehrer in den Genuss von frischer Butter». Als Selbstversorger musste die Familie nie Hunger leiden. Das Getreide und die Kartoffeln wurden im Herbst eingebracht. Im Winter wurde im Lehmofen Brot gebacken. Die Kartoffeln wurden teilweise verkauft. «Schumer», ein würziger Rheintaler Käse, stellte die Familie im Winter selber her. Aus dem eigenen Bienenstock wurde emsig Honig gewonnen. «Unser Vater hatte immer einen Löffel in der Hosentasche. Beim Vorbeigehen am Honigkessel nahm er sich einen Löffel voll in den Mund», erzählt Margaretha.

So verging ihre Jugend mit arbeiten, sin-

gen und Theater spielen. Schliesslich zog es die junge Frau vom elterlichen Hof weg. In Rorschach fand sie Arbeit im Gastgewerbe. Dort lernte sie ihren ersten Mann kennen. Sie heirateten und bekamen drei Kinder. Während dieser Zeit

fädelte sie für die Firma Roco Bohnen. Oft halfen ihr Kinder dabei. 1955 zog die Familie nach Wienacht, wo Margaretha heute noch wohnt. Ihre Kinder waren noch klein, als sie das erste mal Witwe wurde. Jahre später hatte sie mit dem zweiten Ehemann noch zwei Kinder. 1972 verstarb er an Krebs. Wieder stand sie mit den Kindern alleine da. Mit Schichtarbeit hielt sie die Familie über Wasser. Durch Stress und eine falsche Bluttransfusion wurde sie dann krank und brauchte Erholung. «Irgendwie habe ich es immer geschafft. Heute habe ich neun Enkel und ein Urgrosskind. Ich singe viel und fühle mich wohl», sagt Margaretha Rechsteiner am Schluss des Gesprächs.

Sonja Züst

Fuchsackerfest

Am 9. Juli findet das traditionelle Fuchsackerfest statt. Zu einer feinen Bowle treffen wir uns ab 17.00 Uhr bei der Garage. Anschliessend können sich Gross und Klein satt essen. Ob auch dieses Jahr das Dessertbuffet der Höhepunkt wird, überlassen wir Ihrem Urteil. Das OK – Team freut sich auf viele Gäste. Auch Nichtfuchsäckerler sind herzlich willkommen. Unter der Telefonnummer 071 888 65 53 (René Züst) können Sie sich anmelden.

Sonja Züst

150. Geburtstag des Schokoladenkönigs gefeiert

Mit einem grossen Treffen der von Lutzenberg gebürtigen Angehörigen des Geschlechts der Tobler wurde 1980 der 150. Geburtstag von Johann Jakob Tobler gefeiert. 1830 in Wienacht-Tobel geboren, liess sich der Sohn einfacher Bauersleute in St. Gallen zum Confiseur ausbilden. Nach Lehr- und Wanderjahren wurde er 1868 in Bern sesshaft. Der sich mittlerweile Jean nennende Lutzenberger hatte mit seinen Produkten grossen Erfolg, und an der Berner Länggasse entwickelte sich ab 1875 das heute international tätige Unternehmen «Aktiengesellschaft Chocolat Tobler».

Männerriege

Jahresausflug der Männerriege

Am ersten Juni-Wochenende genoss die Männerriege ihren Jahresausflug. Unser Reiseleiter Michel entführte uns in den Jura. Nach dem Verlad von Sack und Pack inklusive Mountain-Bike beförderte uns Chauffeur Ruedi zielstrebig und sicher zum malerischen Dörfchen Saint Ursanne. In einem Gartenrestaurant direkt am Doubs erwartete uns ein feines Nachtessen, bis uns Wind und Regen ins Innere des

noblen Hotels trieben, wo wir fröhlich über Forellen und die Welt diskutierten. Nach der Übernachtung auf dem Campingplatz Tariche waren am nächsten Morgen nicht nur unsere Augen, sondern auch der Himmel noch trüb. Mit unserer geplanten Velotour war vorerst nichts! So ging es erst in die Unterwelt der Tropfsteinhöhle von Récèlere, welche uns mit ihren faszinierenden, teils bis zu fünf Meter hohen Stalagmiten und Stalaktiten beeindruckte. Mit dem Ausstieg aus der Höhle zeigten sich auch schon die ersten Sonnenstrahlen, und zurück in unserem Basislager, schwangen wir uns auf die Bikes. Die nächsten dreieinhalb Stunden genossen wir die schönen Hänge entlang des Doubs, was nicht nur Waden und Sitzhöcker strapazierte, sondern auch unsere durstigen Kehlen... Viel zu schnell ging der Tag zu Ende! Nach der sportlichen Anstrengung genossen wir die Heimfahrt – nicht wenige gönnten sich ein wohliges Nickerchen...

Karl Weisshaupt

RHB

Elektrifikation bei der Rorschach-Heiden-Bahn vor 75 Jahren:

Aufwertung auch für Bahnhof Wienacht

Der 14. Mai 1930 war für die Rorschach-Heiden-Bahn (RHB) und die Region Bodensee-Appenzellerland-Rheintal ein grosser Tag: Die schon lange gewünschte Elektrifikation war vollzogen, und zwei entsprechende Lokomotiven sorgten für besseren Fahrkomfort und verkürzte Reisezeiten. Davon profitierte auch der Bahnhof Wienacht, der mit der Elektrifikation aufgewertet wurde. Stolz steht sie vor dem Depot: Die elektrische Lokomotive Nr. 22 vom Typ D Zeh 2/4, die trotz ihres respektablen Alters von 75 Jahren noch beste Dienste leistet, während ihre Schwester im Depot steht und weniger zum Einsatz kommt. «Die beiden Loks sind unser Stolz», freut sich der in Wienacht wohnhafte Günther Raggenbass als Chef Technik der RHB über den guten Zustand der beiden Fahrzeuge. «Unser sechsköpfiges Team setzt alles daran, dass die beiden Veteraninnen noch lange von der grossen Geschichte unserer Bahn zeugen. «Die Nummer 22 steht täglich für Rangierdienste im Einsatz, und auf Wunsch von Gruppen führt die 43 Tonnen schwere Lok auch heute Nostalgiezüge sicher von Rorschach-Hafen nach Heiden und wieder zurück.»

Normalspur-Zahnradbahn mit 130-jähriger Tradition

Als Zahnradbahn mit Normalspurgeleise erstellt, wurde die Rorschach-Heiden-Bergbahn am 3. September 1875 festlich eingeweiht. Die Bahn mit ihren acht Bahnhöfen und Haltestellen zeichnet sich durch eine beeindruckende Linienführung aus und führt direkt an den Anfang bzw. das Ende des Appenzeller Witzwanderweges.

Im Schatten von Dampflokomotive «Rosa»

Der Elektrifikation folgten weitere Modernisierungsschritte: 1953 und 1967 wurden

moderne Triebwagen angeschafft, und mit dem Gelenktriebwagen von 1998 verfügt die RHB heute weltweit über eines der modernsten Schienenfahrzeuge. Trotzdem aber bewahren sich die 75-jährigen Loks immer wieder als beliebte Nostalgiefahrzeuge. Seit aber die 1998 in Betrieb genommene Dampflokomotive «Rosa» an die Urzeiten der RHB erinnert und regelmässig zwischen Rorschach-Hafen und Heiden verkehrt, sind die beiden altvertrauten Elektroloks aus dem Jahre 1930 allerdings etwas weniger gefragt. Nostalgiezüge mit «Rosa» verkehren 2005 fahrplanmässig an folgenden Sonntagen: 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September und 2. Oktober. Für Auskünfte und Reservierungen: Bahnhof Heiden, Tel. 071 891 18 52. Literatur: Bild- und Textband «Rorschach-Heiden-/Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn», 190 Seiten, Fr. 35.-, Appenzeller Verlag, erhältlich im Buchhandel und am Bahnschalter in Heiden.

Bild: Die 75-jährige Elektrolok ist der Stolz der RHB und erinnert noch heute an die 1930 erfolgte Elektrifizierung. Damals entstand auch das heutige Depot- und Werkstattgebäude (im Hintergrund) auf dem Bahnhofareal in Heiden.

Bild: Peter Eggenberger

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tülböden, Umbauten

e-mail: alder.schreinerei@bluewin.ch

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

Langenegger AG Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Kantonbank

Erfolgreiche Laichwanderung für 3396 Amphibien

Wie zu jedem Frühlingsbeginn sind auch heuer wieder die Amphibien aus ihren Winterverstecken im Wald zu ihren Laichgewässern gewandert. Und wie jedes Jahr fanden sich auch diesmal einige Freiwillige, welche mithalfen, den Prozentsatz der überfahrenen Frösche, Kröten und Molche möglichst gering zu halten.

Wie? Was? Wo?

Wir überwachten den Strassenabschnitt von der Kantonsgrenze bei Thal (Murweg) bis zum Bahnhof Wienacht (Brücke), zudem die befahrenen Strässchen im Weiler Tobel. Drei bis fünf Personen patrouillierten dazu vom Einbruch der Dämmerung (18.45) bis ca. 23 Uhr auf zugeteilten Streckenabschnitten und sammelten alle gefährdeten Amphibien in einem Eimer. Wenn dieser voll war, konnte er in grosse Kisten auf dem Platz der Familie Lutz (ungefähr in Streckenmitte gelegen) geleert werden. Nach getaner Sammelarbeit wurden die Amphibien dort noch nach Arten getrennt und gezählt. Da es sich um ein bedeutendes Amphibienvorkommen handelt, muss eine Statistik der ungefähren Bestandeszahlen geführt werden!

Wohin mit den Kröten?

Da die Erdkröten stark darauf fixiert sind, in ihrem eigenen Geburtsgewässer abzulaichen, kann man sie nicht einfach in irgendeinen Gartenteich setzen. Sie würden sich unverzüglich wieder auf den Weg machen, um den «richtigen» Teich zu suchen, und sich somit gleich wieder in Gefahr bringen. Um sie daran zu hindern, und um die neuen Generationen auch gleich an ein günstiger gelegenes Laichgewässer zu binden, gibt es einen Trick: die Kröten werden im Teich nicht einfach freigelassen, sondern in grosse Laichkäfige gesetzt. In diesen Gittern werden sie einige Tage festgehalten, bis der Drang abzulaichen grösser wird als der Drang zu wandern. Die heranwachsenden Jungkröten werden später von alleine dieses sicherere Gewässer aufsuchen.

2005 – ein Rekordjahr!

Normalerweise beginnt die Laichwanderung schon Mitte/Ende Februar und kann sich dann über drei Wochen hinziehen. Der diesjährige lange Winter mit Minustemperaturen und Schnee bis Mitte März zwang die Kaltblüter jedoch, sehr lange zu warten. Sie steckten daher schon richtig «in den Startlöchern»! Der Vorteil für uns: der ganze Spuk war nach einer guten Woche bereits wieder vorbei. Am ersten einigermaßen schneefreien Tag, dem 16. März, hatten bereits ein paar «schnelle» Kröten die Strasse erreicht. So richtig los ging es dann aber vom 17. bis zum 25. März. Im Durchschnitt wurden pro Abend rund 380 Tiere eingesammelt.

Spitzentag war ganz klar der 19. März (Samstag). Bei einer Temperatur von 15°C und leichtem Regen herrschten ideale Bedingungen für die feuchthäutigen Wanderer! An diesem Abend sammelten wir innert 4.5 Stunden 1453 Tiere: 931 Grasfrösche, 322 Erdkröten, 185 Bergmolche, 13 Fadenmolche, 1 Wasserfrosch und 1

Feuersalamander. Verteilt auf die vier sammelnden Personen heisst dies je 363mal bücken! Obwohl die Frösche noch lange nicht ruhten, waren wir gegen Mitternacht schliesslich zu erschöpft, um noch weiter zu machen; auch hatte der Verkehr inzwischen nachgelassen. Wer an diesem Samstag allerdings noch spätnachts vom Ausgang heimkam, dürfte vor einem «Froschteppich» gestanden sein und sich im Slalomfahren geübt haben!

Rücksichtsvolle und rücksichtslose Menschen

Erfreulich war für uns in diesem Jahr die Hilfsbereitschaft einiger DorfbewohnerInnen – vom Primarschüler bis zur Grossmutter. Sie haben uns neben der tatkräftigen Mitarbeit nicht zuletzt auch moralisch unterstützt (es ist nicht immer einfach, jeden Abend drei bis vier Stunden auf der Strasse auf und ab zu laufen!). Auch hatten wir viele schöne Begegnungen mit Autolenkern, die kurz anhielten, um uns auf ein Tier aufmerksam zu machen oder um uns Zeit zu geben, ein solches vor ihren Rädern zu retten. Leider aber gab es auch in diesem Jahr einige rücksichtslose Autofahrer, die die Amphibien zum Teil vor unseren Augen platt fuhren. Einige Raser machten unsere Aufgabe auch nicht gerade angenehmer, vor allem für die Kinder waren diese auch gefährlich. Verschiedene Leute haben uns darauf angesprochen, weshalb wir diese Strasse nicht einfach für ein paar Nächte sperren lassen. Tatsächlich wäre das auch für uns das einfachste. Dennoch möchten wir wenn möglich davon absehen, da die Umfahrung dieses Streckenabschnittes ja nicht ganz einfach ist. Durch angepasstes Fahrverhalten können die Autofahrer ihren Teil dazu beitragen, dass dies auch in Zukunft nicht nötig sein wird!

Statistik 2005

Total (16.-26.3.)	gesammelt	überfahren
Grasfrösche	1921	69
Erdkröten	950	24
Bergmolche	484	unzählige
Fadenmolche	38	einige
Wasserfrosch	2	–
Feuersalamander	1	–

Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland, Jeannette Simmen und Philipp Bendel, Wienacht-Tobel

Ein Bergmolchmännchen im Hochzeitskleid: kleiner Kamm und blaue Flanken.

Das bevorzugte Sommerquartier der Erdkröte ist der gut besonnte Rebberg.

Kein schöner Anblick: eine platt gefahrene Erdkröte.

Der Fadenmolch ist, wie (mehr oder weniger) alle Amphibienarten, vom Aussterben bedroht. In Wienacht-Tobel gibt es ihn noch (wenn auch selten).

Das bevorzugte Sommerquartier des Grasfrosches ist das feuchte Steinlibach-Tobel.

Ein überfahrenes Grasfrosch-Weibchen (der Laich bleibt als schwarze klebrige Masse noch tagelang auf der Strasse haften).

GURMETTLI

INFO

...frische vom Dorf! ...
Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17
sennhuette@freenet.ch

Die Sennhütte:
Das starke und frische
Angebot in Ihre Nähe.

Z.B. Käseplatten für jeden
Anlass (auch mit Fleisch,
Gemüse oder Früchten
kombinierbar).

Sommer-Raclette: Mit
unserem Spitzenkäse und
vielen gluschtigen und
frischen Beilagen - ein
Genuss.

Hauslieferdienst: Das ganze
Sortiment bringen wir auch
zu Ihnen nach Hause.

Wir sind für Sie da

Mo-Fr 0730-1200 1400-1830 Uhr

Sa 0730-1200 1330-1600 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Früchte und Gemüse, Getränkemarkt,
Lotto/Toto/Lose, Milchprodukte

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Ferienzeit steht vor der Tür! Damit
Sie keine unliebsamen Ueberraschun-
gen erleben, überprüfen Sie Ihre Aus-
weise auf ihre Gültigkeit. Falls Sie neue
Ausweise benötigen, bitten wir Sie, fol-
gende Punkte zu beachten:

Identitätskarte (IDK)

Ausstellungsdauer: ca. 10 Arbeitstage

Sie benötigen dazu:

- 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- alte, abgelaufene Identitätskarte oder einen Verlustschein der Polizei
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers/Antragstellerin)

Neuer Pass

Ausstellungsdauer: ca. 15 Arbeitstage

Sie benötigen dazu:

- 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein der Polizei
Minderjährige brauchen ab Geburt einen eigenen Pass, ein Kindereintrag im Dokument der Eltern ist nicht mehr möglich!
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers/Antragstellerin)

Not-Pass

Ausstellungsdauer: kann unter gewissen Umständen am Bestellschlag, spätestens am darauffolgenden Arbeitstag beim Kant. Passbüro in Trogen abgeholt werden

Sie benötigen dazu:

- 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein der Polizei
- persönliche Vorsprache auf der Einwohnerkontrolle der Wohngemeinde
- persönliche Vorsprache auf dem Kant. Passbüro in Trogen

Kosten

Pass Erwachsene	Fr. 125.00
Pass Kinder	Fr. 60.00
IDK Erwachsene	Fr. 70.00
IDK-Kinder	Fr. 35.00
Kombi Erwachsene (IDK/Pass)	Fr. 138.00
Kombi Kinder (IDK/Pass)	Fr. 73.00
Not-Pass Erwachsene/Kinder	Fr. 100.00

Info-Pass

In die USA reisen ohne Visum?
Aber sicher - mit dem Pass 03!

Denken Sie daran: Die USA lassen Sie gemäss geltenden Einreisebestimmungen auch nach dem 26. Oktober 2005 ohne Visum einreisen, wenn Sie einen Schweizer Pass vom aktuellen Modell 03 haben, der vor diesem Datum ausgestellt wurde. Den Pass bestellen Sie ganz einfach auf Ihrer Gemeinde.
Tun Sie es so früh wie möglich, spätestens aber Mitte September. Wenn Sie zu spät kommen, und die USA an ihrem Termin festhalten, müssen Sie nach dem 26. Oktober 2005 für eine Reise in oder durch die USA ein Visum beantragen.

Hotline: 0800 820 008

Entsprechende Flyer in deutscher, französischer und italienischer Sprache liegen am Schalter der Einwohnerkontrolle Lutzenberg auf.

Frauen- und Männerturnen 50+

Die 'Frauen- und Männerturnstunde 50+' mit Edith Bischofberger muss ab August 2005, infolge Terminkollisionen der Turnhallenbenützung, vom Montag neu auf Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr, verlegt werden.

Interessierte Frauen und Männer sind jederzeit herzlich willkommen (wir sind kein Verein). Unser Angebot beinhaltet unter anderem: kräftigen der Muskulatur, Dehnungsübungen, Übungen für Herz-Kreislauf, Fitness, Bewegung und Spass.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Edith Bischofberger, Tel. 071 888 59 91.

Kein Weg ist zu steil
mit einem vertrauten
Partner.

Wir machen den Weg frei

Ihr Partner

Raiffeisenbank Rheineck

Bahnstrasse 38
9424 Rheineck
Telefon 071 886 90 50
Fax 071 886 90 51
www.raiffeisen.ch/rheineck
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Der Frühling

Der frühe Frühling mit seinen noch kahlen Bäumen gewährt freie Sicht auf Objekte, die in wenigen Wochen hinter dichtem Blätterwerk verschwunden sein werden. Dazu gehört auch der Blick auf die exklusiven Brückenzwillinge im Schneggentöbeli zwischen Rheineck und Lutzenberg. 1851 stimmte die Ausserrhoder Landsgemeinde dem ersten kantonalen Strassengesetz zu. Der Entscheid war von grosser Tragweite, ermöglichte er doch endlich den Bau guter Durchgangsstrassen und Transportwege. Die neuen Richtlinien liessen in den 1850er Jahren als eine der wichtigsten Routen die seit langem geforderte Mittellandstrasse realisieren, die von Rheineck via Lutzenberg – Wolfhalden – Heiden – Trogen nach Teufen führte. Die neue Strasse erforderte den Bau verschiedener Brücken. Auch die zwischen Rheineck und Lutzenberg gelegene Schneggentöbelibrücke gehörte dazu. Sie weist heute ein Alter von rund 150 Jahren auf und zeugt neben dem neuen Übergang noch immer von alten Zeiten.

1981/82 wurde die Mittellandstrasse auf dem Abschnitt Schneggentöbeli bis Restaurant «Hohe Lust», Lutzenberg, saniert. Bei dieser Gelegenheit erfolgte eine Neugestaltung der Einlenker der nach Thal und Walzenhausen abzweigenden Strassen. Im Bereich der Thaler Abzweigung wurde vorgängig das zu Lutzenberg gehörende Haus «Waldlicht» abgebrochen. Das Gebäude hatte im letzten Jahrhundert der Schlosserei Tobler und später als Kinderheim sowie als natur- und zahnärztliche Praxis gute Dienste geleistet. Kernstück der Strassensanierung aber war der Brückenschlag im Schneggentöbeli, der im ersten Quartal 1982 vollzogen war. Im Gegensatz zu anderen alten Brücken blieb das Bauwerk aus den 1850er Jahren stehen, so dass zwischen Rheineck und Lutzenberg noch heute exklusive Brückenzwillinge zu bewundern sind. Fast immer wurden die alten Brücken nach dem Bau neuer Uebergänge abgebrochen.

Treffen Gewerbe-Politik

Am 4. Juni fand der bereits zur Tradition gewordene Austausch zwischen Gewerbe und Politik statt. Der Präsident des Gewerbevereines Wolfhalden – Lutzenberg, Beat Barmettler, ist seit einigen Jahren dafür besorgt, dass das Treffen stattfindet. Es nehmen jeweils rund 25 Personen am Anlass teil, welcher abwechselnd in den Gemeinden Wolfhalden und Lutzenberg durchgeführt wird. Nach einleitenden Worten des Präsidenten und Gedanken zum Thema «Vorwärts» von Gemeindepräsident Erwin Ganz wurden die Anwesenden von Manuela Ebnetter und Wilhelm Tschol theoretisch und auch wirklich über und in die Genüsse aus dem «Julian – Rebgut» eingeführt.

Spanferkel-Essen

Nach dem grossen Erfolg des Anlasses im letzten Jahr freut sich der Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg, Sie auch dieses Jahr wieder zum Spanferkel-Essen einladen zu dürfen.

Das Fest findet am Samstag, den 9. Juli bei Weinbau Lutz in Wienacht statt.

Beginn: ab 17.00 Uhr.

Anmeldungen an: Willi Würzer, Telefon 071 891 13 10.

Anmeldeschluss: Montag, 4. Juli.

Der Vorstand des VVW freut sich, mit Ihnen ein paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Samariterverein Lutzenberg- Wienacht

Nothilfe-Kurs im August

Möchten Sie Roller- oder Autofahren lernen? Sind Sie schon im Besitz des Nothilfe-kurs-Ausweises?

Wir bieten Ihnen wieder einen Nothilfe-kurs in Lutzenberg an!

Für das Leben lernen, nicht nur für den Ausweis: Dies ist das Motto des neuen Nothilfe-kurses der Samariter. Die Bestätigung über den Besuch eines Nothilfe-kurses ist zwar ein wichtiges Dokument für alle, die den Führerausweis erwerben möchten. Doch der auf Anfang 2005 neu erarbeitete Kurs der Samariter ist weit mehr als ein Pflichtprogramm. Er vermittelt in 10 Stunden lebenswichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse, die sich bei Notfällen zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder irgendwo unterwegs jederzeit anwenden lassen.

Der Kurs findet an fünf Abenden vom 18. August – 1. September 2005 (jeweils donnerstags und montags) statt und beginnt um 19.30 Uhr. Kursort ist das Schulhaus Gitzbüchel.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfe-kurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Sind Sie für den Notfall gerüstet? Auch eine Repetition schadet nie, denn Hilfe wird meistens dann gebraucht, wenn man nicht damit rechnet! Nutzen Sie die Chance zum Kursbesuch im Dorf.

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Lydia Niederer, Telefon 071 888 48 62 oder Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, die auch gerne Ihre Anmeldungen entgegen nehmen. Die Kurskosten betragen Fr. 130.–

holzdesign ag
fisch

9427 wolhalden - tel. 071 891 13 66

Idyllisch
sieht er aus, dieser Hauseingang.
Das stimmt.
Aber wie sieht das aus mit
der Wärmedämmung und dem Zugwind?
(Fortsetzung nach den Sommerferien)

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Einleuchtend – Erdgas ist die Wunschenergie Nummer 1!

70% aller Neubauten in unserem Versorgungsgebiet werden an das Erdgasnetz angeschlossen.

Weil Erdgas alle Anforderungen erfüllt, die an eine zeitgemässe und zukunftsfähige Energie gestellt werden:

- Umwelt- und Klimaverträglichkeit
- Problemlose und effiziente Energienutzung
- Versorgungssicherheit und Reichweite der Vorräte
- Kosten im Vergleich zu anderen Energieträgern
- Sparsamkeit durch niedrige Investitionskosten

Kombinieren Sie doch alle Vorteile von Erdgas!

Erdgas ist nicht nur ein erstklassiges Produkt, es ist zudem vielseitig anwendbar und kombinierbar (Solar und Holz).

Lassen Sie sich von den GRAVAG-Spezialisten kompetent beraten.

Besuchen Sie uns im Web:
www.gravag.ch

Entwicklung der Neuanschlüsse durch GRAVAG. Immer mehr Hauseigentümer entscheiden sich für die Wunschenergie Nummer 1!

GRAVAG Gasversorgung
Rheintal-Appenzeller Vorderland AG
9430 St.Margrethen, Industriestrasse 21
Tel. 071 747 54 54, Fax 071 747 54 55
info@gravag.ch, www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Konzessionierung Flugplatz St.Gallen-Altenrhein

Im Juni 2005 wurde eine Interpellation zum Konzessionierungsprozess des Flugplatzes in Altenrhein im Kantonsrat AR behandelt. Ziel der von Luisa Hochreutener Huber eingereichten Interpellation war:

- Vom Regierungsrat zu erfahren, ob und wie der Kanton Appenzell Ausserrhoden in das Konzessionierungsverfahren einbezogen wird vom Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL und vom Kanton St. Gallen.
- Wie unsere Regierung die Leitsätze des Regierungsprogramms in diesem Fall umsetzt.

Weshalb beantragen die Flugplatzbesitzer eine Konzession beim BAZL? Der Flugplatz möchte sein Angebot an Linienflügen ausweiten. Dazu braucht er eine Konzession vom BAZL. Bisher haben als private Flughäfen nur Bern-Belp und Lugano-Agno eine solche Konzession. Was sind die Vorteile einer Konzession für den Flugplatzbetreiber? Der Flugplatzbetrieb untersteht nach einer Konzessionierung öffentlichem Recht, dessen Grenzen viel weiter und dehnbare sind als diejenigen des Privatrechts. Diesen Aspekt gilt es zu beachten, wenn wir die Rechte und Pflichten des Betreibers nach der Konzessionierung kennen:

- Landerecht für alle internationalen Airlines (Gerichtsstand ist Brüssel)
- Enteignungsrecht für Flughafenausbau: es liegen bereits Pläne zur Bodenenteignung vor für den Neubau von drei Hangars und für 250m Pistenverlängerung (100m Piste plus 150m Infrastruktur).
- Hindernisbegrenzung: Hindernisse im Flugbereich dürfen beseitigt werden wenn sie die Sicherheit beeinträchtigen (was geschieht mit dem Waldsaum am alten Rhein bei Pistenerweiterungen?)
- Lärmbelastung: diese wird bei Neukonzessionierung geregelt mit einem Lärmkorsett oder mit der Begrenzung der Zahl der Flugbewegungen pro Flugzeugtyp. Die Festlegung der Flugbewegungen bringt Vorteile gegenüber einem dehnbaren Lärmkorsett, dessen Überschreitung für regionale Flughäfen mit Linienverkehr schon von Beginn an im Gesetz Erleichterungen enthält
- Erleichterung der Lärmbelastung über die Immissionsgrenze hinaus für regionale Flughäfen mit Linienverkehr
- Die Betriebszeiten werden im Betriebskonzept geregelt. Änderungen des Betriebskonzepts bewilligt das BAZL, es bestehen praktisch keine Chancen für Einsprache durch Private oder Verbände. Die Betriebszeiten sollen vor allem am Abend und an Wochenenden ausgedehnt werden für den Linien- und Charterverkehr. Zudem wird die Mittagspause aufgehoben.

Mitte Juni lief die Vernehmlassungsfrist ab für das Einbringen von grundlegenden Bedingungen rund um die Konzessionierung des Flugplatzes Altenrhein. Die Behörden unserer Region haben sich,

ausser Thal, alle für einen moderaten Ausbau des Flugverkehrs ausgesprochen. Der Gemeinderat von Lutzenberg hat als einzige Vorderländer Gemeinde eine sehr differenzierte Stellungnahme eingereicht. Die wichtigsten Punkte für unsere Region sind:

- Festlegen der Flugbewegungen pro Flugzeugtyp anstelle eines dehnbaren Lärmkorsetts
- Schutz des Trinkwasserspeichers Bodensee
- Erhalten des einladenden Angebots der Wohn- und Erholungsregion Bodensee-Appenzeller Vorderland (Regierungsleitsätze).

Die Interpellantin erwartet, dass sich die Regierung von Appenzell Ausserrhoden stark einsetzt für optimale Bedingungen für die Region des Appenzeller Vorderlandes bei der Konzessionierung des Flugplatzes Altenrhein. Für die Ortsumfahrung Herisau setzt sich zum Beispiel unsere Nationalrätin und unser Ständerat sogar in Bern ein. Gegen die Zunahme der tiefen Überflüge von Herisau opponiert unsere Regierung beim BAZL. Die Vorderländer Bevölkerung erwartet denselben Einsatz der Regierung für optimale Wohnbedingungen und für den Umweltschutz bei der Konzessionierung des Flugplatzes St. Gallen – Altenrhein. Wie geht es weiter? Das BAZL bearbeitet das Konzessionierungsgesuch aufgrund der Vernehmlassungen. Das überarbeitete Konzept wird nochmals zur Vernehmlassung ausgeschrieben, bevor es endgültig in Kraft gesetzt wird. Unsere Regierung erhält somit nochmals die Möglichkeit, sich für optimale Bedingungen der Bevölkerung einzusetzen. Ich wünsche dem Regierungsrat dazu viel Energie und Erfolg.

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeressische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Neubau Pumpwerk Eggass

Als Ersatz für die Leitungssanierung Hellbüchel-Eggass und das alte Pumpwerk soll ein neues Pumpwerk „Eggass“ realisiert werden. Die alte Steigleitung wird stillgelegt und eine neue Linienführung für die Leitung gewählt. Gleichzeitig kann noch eine Liegenschaft an die Kanalisation angeschlossen und mit Wolfhalden ein Notwasseranschluss realisiert werden. Mit den Bauarbeiten ist bereits begonnen worden.

Spielgruppe Tatzelwurm

Seit 5 Jahren betreut Sandra Köberl 3-5 jährige in der Spielgruppe Tatzelwurm im Lutzenberg. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge trennen sich die 11 Kinder von Sandra. Wir wünschen Sandra und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft.

Ab dem nächsten Schuljahr werden die Kinder ab 3 Jahren jeweils am Donnerstag um 9.00-11.00 von Sonja Züst in Wienacht betreut. Am 16. August können Mütter, Väter und Kids die Spielgruppe Tatzelwurm, bei Saft..., Kaffee und Kuchen kennenlernen.

Sonja Züst

Rehabilitations
Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Grundstein für Toblerone

Grundstein für Toblerone im Tobel 107 gelegt

Im Tobler Haus, dem Haus Nummer 107 im Weiler Tobel, wurde allem Anschein nach der Grundstein für eine der süssesten Versuchungen, die es in der Schweiz gibt, gelegt. Denn der im Jahre 1830 in Lutzenberg als Sohn einfacher Bauersleute geborene Jean Tobler lernte in St. Gallen die Confiserie, wanderte danach durch Deutschland und Frankreich, um sich im Jahre 1868 in Bern niederzulassen, wo er eine Confiserie in der Mittelstrasse übernahm und sie «Confiserie Spéciale» nannte. 1871 heiratete er Adeline Baumann von Egnach-Neukirch aus dem Kanton Thurgau, deren Fleiss und Tüchtigkeit, vereint mit seinen Berufskenntnissen, das Geschäft zum Aufblühen brachte. Sie erzogen drei Kinder, Emil, Theodor und Martha, die sich an der Entwicklung des Geschäftes mitbeteiligten. Die Nachfrage nach Schokoladenprodukten wurde derart gross, dass Jean Tobler zusammen mit seinen Söhnen 1899 die «Fabrique de Chocolat Berne, Tobler & Cie.» gründete, deren leitender Direktor Theodor Tobler war. Neun Jahre später erfand Theodor Tobler zusammen mit seinem Cousin und Produktionsleiter Emil Baumann die Toblerone, deren Name sich aus Tobler und Torrone, der italienische Bezeichnung für Honig-Mandel-Nougat, zusammensetzt. Ein Jahr später wurde der Name Toblerone beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum in Bern geschützt. Neben dem Namen zierten die dreieckige Verpackung in gelb zuerst ein Adler, dann der Berner Bär, danach wiederum ein Adler und ab 1970 das Matterhorn. Für die Form des Dreiecks gibt es zwei Begründungen: zum einen als Symbol des Matterhorns, zum anderen eine Pyramide. Doch nicht nur hervorragende Confisseure entstammen dem Geschlecht der Tobler aus der Gemeinde Lutzenberg, sondern wie dem kleinen gelben Büchlein Wienacht-Tobel ob dem Bodensee, Kt. Appenzell, Lutzenberg (Haufen-Brenden), das auf der Gemeinde Lutzenberg aufliegt, zu entnehmen ist, auch Hauptleute der Gemeinden Wolfhalden und Heiden, Landesfähnriche, Landeshauptmänner und Landesstatthalter sowie Landammänner. Dr. Titus Tobler bereiste gar Palästina, ist Verfasser des «Appenzellischen Idiotikons» und amtierte von 1853 bis 1857 als Nationalrat. Wer sich das Tobler Haus in Wienacht ansehen will, sollte sich nicht auf eine exakte Reihenfolge der Hausnummern verlassen, sonst sucht er vergebens oder zeitaufwändig, sondern vielmehr schon vis à vis des Bahnhofs einen kleinen Abstecher auf dem Wanderweg Richtung «Krähenbühl» unternehmen. Nach rund hundert Metern folgt ein Wäldchen. Dort ist ein Blick auf das Tobler Haus möglich. Das ehemalige Bauernhaus kann bestens durch eine vor dem Haus stehende Birke geortet werden. Im Weiler selbst, im unteren Teil, zweigt eine Seitenstrasse nach einem Holzbrunnen mit Doppeltrug links ab. Die schmale Gasse, welche ins Tobel 107 führt, wird wiederum links über einer Steinmauer von einem Garten mit derzeit

blühendem Digitalis, weissen Pfingstrosen sowie Buschnelken begrenzt. Dieser gehört nicht zum Tobler Haus, sondern zum Nachbarhaus. Vor dem Tobler Haus erblickt man zuerst die grosse Birke. Sie verwehrt den Blick auf das stattliche, dreistöckige, dunkelbraun gebrannte Haus mit angrenzendem Stall. Wer den Weg hinter den Stall nicht scheut, wird durch einen fantastischen Blick zum Weingut Lutz und bis über den Bodensee belohnt. Und zum Schluss noch dies: In China wäre das Tobler Haus nicht wegen seiner speziellen Vergangenheit äusserst begehrt, sondern wegen der Hausnummer, die eine Sieben beinhaltet. Diese Zahl steht für ein glückliches Leben der Hauseigentümer und der Mieter. Aktuell gehört das Haus gemäss Information durch die Mieterin einem deutschen Staatsbürger, es wird jedoch von einer Treuhandgesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein verwaltet. Die seit sechs Jahren dort lebende Mieterin verändert das Haus weder innen noch aussen, sondern bessert lediglich entstandene Schäden aus.

www.toblerone.ch

Bach Heiden

Die neue Küchen von Bach Heiden AG

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche gross heraus!

Bach Heiden AG
Berk Hinterreggen
Wolfhalden
Postfach
CH-9410 Heiden
T 071 898 82 30
F 071 898 82 31
www.bach-heiden.ch
info@bach-heiden.ch

Bach renoviert und baut um. Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
Regionalvertretung

Regionaler Ausflugstipp

Appenzeller Witzwanderweg jetzt auch im Internet

Der 1993 eröffnete Appenzeller Witzweg gehört heute zu den beliebtesten Wanderrouten. Neu weist der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Weg 100 Lachstationen auf, wovon 20 mit speziellen Kinderwitzen. Zu den weiteren Stärken des Wegs (Wanderzeit etwa drei Stunden) gehören Traumausblicke auf den Bodensee, Rastplätze, Feuerstellen, Spielplatz, verschiedene Restaurants (brandneu ist die Besenbeiz «Schitterbig») sowie die beiden direkt zum Anfang bzw. Ende des Humorpfades führenden Romantik-Bergbahnen von Rorschach nach Heiden und von Rheineck nach Walzenhausen. Der neue Gratis-Witzwegführer ist bei Tourist-Information in 9410 Heiden (Tel. 071 898 33 01) erhältlich. Im Internet kann der Witzweg unter www.witzweg.ch besucht werden.

Landsgemeindegamstag

15 Ständli am Landsgemeindegamstag Fast den ganzen Landsgemeindegamstag begleitete schönes Wetter den Musikverein auf ihrem Rundgang in Wienacht und Lutzenberg. Die Kameradschaft wurde ebenso gepflegt wie das Musikalische. Herzlichen Dank an alle Zuhörer und Spender. Lange in Erinnerung bleiben wird den Musikantinnen und Musikanten der fröhliche Abend. Vielen Dank an die Gastgeber.

Sonja Züst

Appenzeller Jahrbücher

Die von Kantonsbibliothekar Matthias Weishaupt redigierten Appenzeller Jahrbücher informieren über das kantonale Geschehen in Ausser- und Innerrhoden sowie über wichtige Ereignisse in den einzelnen Gemeinden. Eine mehrere Jahre zurückreichende Sammlung der Jahrbücher erweist sich als einmaliges historisches Nachschlagewerk. Zuständige Chronistin für sämtliche Vorderländer Gemeinden ist seit ein paar Jahren Isabelle Kürsteiner, Walzenhausen. Jedermann kann Mitglied der AGG werden (Jahresbeitrag Einzelmitglieder Fr. 25.-, Paare Fr. 45.-) und erhält damit automatisch das Jahrbuch. Interessierte wenden sich an AGG-Kassier Hans Bischof, 9035 Grub (Tel. 071 891 31 19). In der Nacht auf Freitag, 27. Juni 1980, fiel das Restaurant «Anker» einem Grossfeuer zum Opfer. Als damalige Eigentümerin liess Margrit Iten-Jäckli das Haus wieder aufbauen, und im Frühling 1983 konnte das neue, heute den Namen «Rebberg» tragende Restaurant eröffnet werden. Ebenfalls 1980 wurde im Ortsteil Wienacht-Tobel das Restaurant des Kurhauses «Landegg» geschlossen. In der Folge erlebte das Haus wechselvolle Jahre, und heute steht die geschlossene «Landegg» vor einer ungewissen Zukunft.

Peter Eggenberger

Schreinerei-Neubau und Strassen-sanierung

1979/1980 entstand neben dem Hotel-Restaurant «Hohe Lust» der Neubau der Schreinerei von Hans und Elsbeth Gähler-Spitzer. Das Haus beherbergte während einiger Jahre zusätzlich die kleine Agentur der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank. 1980 war aber auch ein Jahr der Strassen-sanierungen. Abgeschlossen werden konnte unter anderem der Ausbau des Strassenabschnitts Schneggentöbeli bis Brenden der Staatsstrasse Rheineck – Walzenhausen. Am 8. Juni 1980 genehmigte die Stimmbürgerschaft mit 124 Ja gegen 117 Nein einen Baukredit von 300'000 Franken, bestimmt für das heutige Feuerwehrdepot in Wienacht. Im gleichen Urnengang wurde hingegen der Um- und Ausbau der Verwaltungsräume im Erdgeschoss des Gemeindehauses klar abgelehnt. Der beantragte Kredit von 396'000 Franken erlitt mit 74 Ja gegen 169 Nein eine deutliche Abfuhr. Nach dem Rücktritt von Willi Würzer, Wienacht-Tobel, aus dem Kantonsrat wurde neu Vizehauptmann Werner Meier, Wienacht, als neues Mitglied des Ausserrhoder Parlaments bestimmt. (Wer sich für den Aufbau einer Sammlung früherer Jahrbücher und Kalender interessiert, wende sich an Peter Eggenberger, Wolfhalden). Am 27. Juni 1980 fiel das stattliche Restaurant «Anker» im Ortsteil Haufen einer Feuersbrunst zum Opfer. Das heutige Restaurantgebäude entstand in den Jahren 1982/83.

CITY-GARAGE AG

Die Vertrauensgarage ganz in Ihrer Nähe

info@city-garage.ch

Lerchenfeld

www.city-garage.ch

Zürcher Strasse 162, Postfach 364, 9001 St. Gallen

Telefon 071 274 80 74 Fax 071 274 80 78

Nutzfahrzeuge

Lerchenfeld St. Gallen

Zürcher Strasse 162

Tel. 071 274 80 74 Fax 071 274 80 79

PORSCHE

Heiligkreuz St. Gallen

Langgasse 106

Tel. 071 244 54 40 Fax 071 244 52 61

CITY-Kontakt

Autozubehör

Lerchenfeld St. Gallen

Tel. 071 274 80 70 Fax 071 274 80 70

Europcar

Autovermietung Parkgarage

Neumarkt St. Gallen

Tel. 071 222 11 14 Fax 071 222 01 57

Wil SG

Rainstrasse 7

Tel. 071 923 37 37 Fax 071 923 26 24

Rickenbach TG

Breitstrasse 3

Tel. 071 923 23 20 Fax 071 923 62 59

Goldach SG

St. Galler Strasse 76

Tel. 071 844 50 30 Fax 071 844 50 31

Heiden AR

Gerbstrasse 8

Tel. 071 891 28 91 Fax 071 891 28 13

Fünf Weiler – eine Gemeinde – eine Schule

Die neuen Tagesstrukturen an der Schule Lutzenberg werden eingeführt! (s. auch Bericht im Infoblatt Nr. 36/Januar 2005)

In seiner Januarsitzung nahm der Gemeinderat Lutzenberg positiv von den Ergebnissen der Arbeit der Arbeitsgruppe «Neue Tagesstrukturen an der Schule Lutzenberg» Kenntnis und gab grünes Licht für die Einführung von Blockzeiten. Für die Einführung der zusätzlichen Angebote an Tagesstrukturen wollte er seinen Entschluss aber davon abhängig machen, wieviele Eltern nun wirklich von diesen profitieren.

So wurde im Mai an alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern ein Flyer mit Anmeldeformular und allen Informationen, wie das neue Tagesstrukturmodell mit Blockzeiten und zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten im Schulhaus ab nächstem Schuljahr praktisch aussehen wird, verteilt. Dabei können die Eltern zwischen einzelnen Modulen der Betreuung auswählen und kombinieren, oder sich für das komplette Angebot entscheiden. Daneben steht auch ein flexibles Couponsystem zur Verfügung, das es erlaubt, sich nach kurzfristiger Voranmeldung für einzelne Angebote zu entscheiden. Dies erlaubt es den Familien einerseits, in unregelmässigen Abständen die Tagesstruktur zu nutzen und andererseits, sie unverbindlich auszubprobieren. Auch Oberstufenschüler können sich über Coupons für den Mittagstisch anmelden.

Die Resonanz auf diese nun sehr konkrete Anfrage war erfreulich. Pro Tag werden rund 10 Kinder ab dem neuen Schuljahr die zusätzlichen Angebote nutzen.

So werden ab 8.00 Uhr, wenn der Unterricht für die 3. bis 6. Klässler beginnt, einzelne Schüler des Kindergartens und der Unterstufe bei Bedarf im sogenannten «Offenen Schulhaus» im Kindergartenhaus durch die Kindergärtnerin betreut. Von 8.50 Uhr bis 11.40 Uhr findet für alle Kinder der Blockzeitenunterricht statt. Von 11.40 Uhr bis 13.30 Uhr werden sich täglich Kinder im Schulhaus aufhalten, dort unter Aufsicht einer Betreuungsperson das Mittagessen einnehmen und die freie Mittagszeit verbringen. Anschliessend an den nachmittäglichen Blockunterricht von 13.30 Uhr bis 15.10 Uhr werden wiederum rund 10 Schüler das

Angebot nutzen, unter Aufsicht einer Lehrperson bis 16.30 Uhr die Hausaufgaben erledigen und ihre Freizeit gestalten. Es sei hier explizit erwähnt, dass diese betreute Hausaufgabenzeit nicht Nachhilfestunden sind, sondern das einzelne Kind in dieser Zeit unter der Aufsicht einer Lehrkraft selbständig seine Hausaufgaben erledigt. Einige Schüler der Unterstufe und des Kindergartens nutzen an ihren einzelnen freien Nachmittagen das Angebot des «Offenen Schulhauses», welches wiederum im Kindergartenhaus angeboten wird.

Damit das Konzept auch für die Schüler aus Wienacht reibungslos funktioniert, wird der Schulbusfahrplan entsprechend angepasst. Es wird morgens um 7.40 Uhr (auf den Blockzeitenbeginn um 8.00 Uhr) und um 16.30 Uhr (nach der Hausaufgabenbetreuung) ein Bus fahren.

Für die Sicherung der Verpflegung am Mittag wird die Küche des Altersheims besorgt sein – eine entsprechende Vereinbarung ist in Ausarbeitung. Die Mahlzeiten werden kindergerecht gestaltet.

Ziel ist es auch, soweit als möglich Unterrichtsstunden der Musikschule Vorderland aber auch andere Freizeitangebote in die Tagesstruktur zu integrieren.

Die vorliegende Anzahl Anmeldungen mit den zu erwartenden Elternbeiträgen und die in Aussicht gestellten Kantonsbeiträge liegen im Bereich des erwarteten Budgets. Die tagesstrukturbedingten Mehraufwendungen ergeben sich einerseits durch das «Offene Schulhaus», die «Hausaufgabenzeit» innerhalb des Anstellungsumfanges der Lehrkräfte, andererseits durch die vorgesehenen Kosten für die zusätzliche Betreuung über den Mittag mit einer speziell dafür angestellten Person. Die Planungen sehen vor, dass sich der finanzielle Aufwand der Gemeinde mit den Erträgen aus Elternbeiträgen und Beiträgen der öffentlichen Hand (Bund, Kanton) mit der Zeit ausgleicht.

Achtung: Anmeldungen, auch für zukünftige Oberstufenschüler, sind immer noch möglich!

Für allfällige Flyer wenden Sie sich an: Idi Ganz, Fuchsacker, 9426 Lutzenberg, Tel 071 888 49 76

Peter Bodmer, Schulpräsident

Globi beim Roten Kreuz

Abstecher auch ins Appenzellerland

Dieser Tage ist das neue Kinderbuch «Globi beim Roten Kreuz» erschienen. Dabei wird auch ein Abstecher zu Rotkreuz-Gründer Henry Dunant in Heiden gemacht. Die beliebteste und bekannteste Schweizer Comicfigur «Globi» entstand 1932 und ist folglich über 70 Jahre alt. Trotzdem ist Globi jung, unternehmungslustig und vor allem anpassungsfähig geblieben. Mit seinen Abenteuern fasziniert er auch die Kinder von heute, zumal der Globi-Verlag mit seinen Neuerscheinungen immer wieder aktuelle Themen aufgreift. Dazu gehört jetzt das Rote Kreuz, das 1863 von Henry Dunant mit vier weiteren Bürgern seiner Vaterstadt Genf ins Leben gerufen worden war. Im neuen, 100 Seiten starken Band wird denn auch auf Henry Dunant und Heiden eingegangen. Hier lebte er von 1887 bis zu seinem Tode im Jahre 1910, wobei die Auszeichnung mit dem ersten Friedensnobelpreis in die Heidler Epoche fällt. Lebensretter, Krankenpfleger und Kinderfreund; vom Gedanken des Helfens lässt sich Globi gerne anstecken. Kinder erleben ihren Liebling im neuen Buch in Wort und Bild als Samariter in verschiedensten Situationen. Globi bewährt sich aber auch als Lebensretter, Schlichter bei Streitigkeiten, Unfallverhüter und Krankenpfleger. René Rhinow, Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes, schlägt in seinem Vorwort eine Brücke von seiner Organisation zu Kinderfreund Globi: «Beim Roten Kreuz, bei den Samaritern und bei den Lebensrettern engagieren sich viele junge Menschen. Sie erfahren, wie man am besten hilft. Damit lernen sie etwas, das ihnen für das ganze Leben nützlich sein wird. Sie finden gleichzeitig eine Kameradschaft, wie sie Globi bei seinen Einsätzen immer wieder erlebt.»

«Globi im Appenzellerland» von Jakob Hartmann.

Globi begeisterte seinerzeit auch den Appenzeller Schriftsteller Jakob Hartmann (1876 – 1956), der unter anderem in Oberegg, Heiden, Reute, Wienacht und Rehetobel wirkte und wohnte. 1943 jedenfalls verfasste er den Text «Globi im Appenzellerland». Ob er sein Manuskript dem Verlag eingereicht hat, ist ungewiss. Gedruckt jedenfalls wurde «Globi im Appenzellerland» nie. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden «Globi beim Roten Kreuz» (Fr. 18.50) ist im Buchhandel, bei Papeterien und weiteren Verkaufsstellen erhältlich.

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
 - Ausbeulen von kleineren Blechschäden
 - Beheben von Rostschäden
 - Ersetzen von defekten Scheiben
 - Restauration von Oldtimern
- und vieles mehr...

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Feuerwehr

Seit vielen Jahren treffen sich aktive und ehemalige Angehörige der Feuerwehr mit ihren Partnerinnen und Partnern und den Kindern zu einem gemütlichen «Feuerwehrrmorge», der jeweils vom Feuerwehrverein hervorragend organisiert wird. Auf dem Bild sehen wir einen Teil der anwesenden Kinder. Sind es die Angehörigen der Feuerwehr und der Samariter von morgen?

Grümpeli Lutzenberg

Geschätzte Einwohner: Nach den Sommerferien bietet sich Ihnen die Gelegenheit, an unserem Dorffussballturnier teilzunehmen. Wir hoffen dass Sie auch dieses Jahr wieder zu den Teilnehmern gehören.

Als Zuschauer sind Sie bei uns ebenfalls herzlich willkommen. Oder gönnen Sie sich am **19. / 20. und 21. August 2005** einen Besuch in der Festwirtschaft. Mit Braten, Würsten, Pommefrites und Salat verwöhnt sie der Grillmeister. Der Musikverein Lutzenberg spielt für sie am Samstagabend.

Wer in Lutzenberg wohnt, arbeitet oder in einem unserer Dorfvereine aktiv mitmacht ist teilnahmeberechtigt.

Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern. Auswechselspieler sind erlaubt. Pro Mannschaft werden max. 6 Preise abgegeben.

Erlaubt sind Turn- und Nockenschuhe. Stollenschuhe sind verboten!

In der Kategorie A wird hart dennoch fair gespielt. Reine Herrenteams sind erlaubt, was jedoch die Teilnahme von Damen nicht ausschliesst.

Die Kategorie B setzt sich aus reinen Plauschmannschaften zusammen. Mitmachen ist wichtiger als siegen. Die Preise werden am Ende des Turniers ausgelost. Tore die von Damen oder Schülern bis zur 6. Klasse erzielt werden, zählen doppelt. In der Kategorie C (Familienmannschaften) spielen max. 2 Männer. Die anderen 3 Spieler setzen sich aus Schülern bis zur 6. Klasse oder aus Damen zusammen.

Kinder und Frauentore zählen doppelt. Also liebe Familien macht am Dorfturnier mit.

Wer in der Kategorie C mitspielt darf auch in der Kategorie A oder B mitwirken (bitte Vermerk auf der Anmeldung mit entsprechendem Namen der Mannschaft).

Spielzeiten

Freitag ca. 18.00 – 22.00
Samstag ca. 9.00 – 20.00
Sonntag ca. 8.00 – 18.00

Der Turnierbeitrag von Fr. 60.– ist am Turniertag in der Festwirtschaft zu bezahlen. Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen.

Das Ok-Team freut sich auf einen gelungenen Anlass und wünscht euch eine schöne Zeit.

Auskunft und Anmeldung:

René Züst, Fuchsacker 674, 9426 Lutzenberg, 071 888 65 53
rené-sonja@bluewin.ch

EUGSTER REISEN

Urs Eugster, 9405 Wienacht-Tobel,
Tel. 071 891 72 82 Fax 071 891 73 82

TAGESFAHRTEN

03.07.12.30	Furkajoch – Flexenpass		40.-
13.07.06.00	Markt in Luino		48.-
16.07.07.00	Zillertal (A)		52.-
27.07.06.00	Markt in Luino		48.-
28.07.06.00	Mysterypark	K-14/57.- J-16/74.-	E 82.-
28.07.06.00	Interlaken		45.-
28.07.06.00	Ballenberg	K-14/37.-	E 54.-
08.08.07.00	Legoland Günzburg		66.-
09.08.07.00	Verkehrshaus/Imax-Kino Luzern inkl. Eintr.	K-16/55.-	E 73.-
09.08.07.00	Glas Hergiswil		45.-
10.08.10.00	Appenzeller-Rundfahrt, Besichtigung Brauerei Locher		30.-
06.09.10.00	Appenzeller-Rundfahrt, Besichtigung Alperdittler		30.-
EUROPAPARK RUST			
11.07./18.07./25.07./12.08.	inkl. Eintr.	K-12/85.-	E 75.-
MUSICAL / KONZERTE			
27.08.17.00	Status-Quo		Fahrt+Tkt. 95.-
28.08.10.00	Musical „HEIDI“ in Walenstadt	2.Kat. 135.-	1.Kat. 160.-
05.11.16.30	Musical „CATS“, Basel	3.Kat. 143.-	2.Kat. 163.-
MEHRTAGESFAHRTEN			
09.07.	2 T	3 Seenfahrt im Kant. Neuenburg	HP 250.-
30.07.	2 T	Elsass	HP 250.-
03.08.	4 T	Städtefahrt: PARIS mit od. ohne Disneyland	ÜF 495.-
13.08.	2 T	Schwarzwald	HP 250.-
20.08.	2 T	Hockenheim : Dragster-Rennen	HP 325.-
09.09.	7 T	Nordic Walking Wanderwoche im Südtirol	HP 795.-
23.09.	3 T	Kufstein im Tirol	HP 310.-
21.10.	2 T	DTM – FINALE Hockenheim	Eintritt + ÜF 265.-

www.eugster-reisen.ch

Besuchen Sie uns an der Gewerbeschau in Thal/Buchen :
23.-25. September 2005

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Hotel-Restaurant Hohe Lust

Fam. B.&B. Barmettler-Gähler
9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

**Nach unseren Sommerferien
(6.7. – 28.7.2005)
verwöhnen wir Sie gerne mit
unseren feinen Sommergerichten.**

!!! Aussichtsterrasse !!!

Wild-Saison ab ca. Mitte September

*Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler
und Mitarbeiter*

Staatsstrassen- ausbau Hohe Lust - Hofstrasse

Im Staatsstrassenabschnitt zwischen der Hohen Lust und der Hofstrasse wird die Strasse saniert und ausgebaut. Gleichzeitig wird sie mit einem Geh- und Radweg versehen und die Werkleitungen werden erneuert. Während der ganzen Bauzeit bis November 2005 ist mit Behinderungen (Einseitige Verkehrsführung) und Wartezeiten zu rechnen.

Ausbildung zur Seniorenport- leiterin

Pro Senectute App. A. Rh. sucht im Vorderland geeignete Personen, welche bereit sind, gegen eine Entschädigung, Turngruppen zu leiten. Für diese Tätigkeit ist eine Ausbildung, welche einen dreitägigen Grundkurs und einen viertägigen Fachkurs «Turnen» beinhaltet, erforderlich. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und bereits Kenntnisse in Gymnastik und Turnen haben, melden Sie sich bitte bei Pro Senectute App. A. Rh., Ressort Alter + Sport, Erika Wiederkehr, Oberschwarz, 9108 Gonten, Telefon 071 794 14 52. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FIT-TREFF Ruderbach

FIT-TREFF Ruderbach

FITNESS - WELLNESS - SQUASIT - SOLARIUM
AEROBIC - GYMNASTIK - SEMINARE
ERNÄHRUNG - GEWICHTSREDUKTION
KÖRPERDIAGNOSTIK LEISTUNGSANALYSEN

7 Tage betreut durch kompetente Trainer
kostenloses Schnuppertraining
Tel. 071 880 08 81
Ruderbach 401 9430 St. Margrethen

Tages- und Nacht- aufenthalte im Seniorenwohn- heim Brenden

Um Angehörige von pflegebedürftigen Personen zu entlasten, bietet das Seniorenwohnheim Brenden, Lutzenberg, zum Preis ab Fr. 50.00, ab sofort Tages- und Nachtaufenthalte an. Auf Wunsch werden die Tagesgäste zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Mit der Anschaffung eines heimeigenen Fahrzeugs besteht ab August 2005 zudem die Möglichkeit, Mitmenschen welche an einen Rollstuhl gebunden sind, zu Hause abzuholen. Ab diesem Zeitpunkt werden ebenfalls Fahrten und Transporte z.B. für Arzt-, Coiffeurbesuche etc., für Bedürftige angeboten. Wie bis anhin sind auch Feriengäste herzlich willkommen.

Nähere Auskünfte erteilen die Heimleitung des Seniorenwohnheims, Herr Hardy Bühler, oder die Heimleiter-Stellvertreterin, Frau Maria Sutter, Tel. 071 888 24 33.

Seniorenwohnheim BRENDEN

zu vermieten im
Seniorenwohnheim Brenden

Autoeinstellplatz (Garage)

Mietzins mtl. Fr. 80.-
per 1. September 2005,
Tel. 071 888 24 33

Seniorenwohnheim BRENDEN

AN SCHÖNSTER AUSSICHTSLAGE AUF
DEN BUECHBERG UND DEN BODENSEE
VERMIETEN WIR SCHÖNES, GROSSES

STUDIO

MIT KOCHNISCH UND DUSCHE/WC.

IM MOMENT SIND SIE NOCH SELBST-
STÄNDIG, WISSEN ABER ZU SCHÄTZEN,
DASS HILFE IN DER NÄHE IST, WENN
ES NÖTIG WIRD.

WENN SIE INTERESSIERT SIND, SO RU-
FEN SIE UNS DOCH EINFACH AN.
UNSER HEIMLEITER, HERR HARDY
BÜHLER, GEHT GERNE MIT IHNEN
AUF BESICHTIGUNGS-TOUR IM HEIM.

TELEFON: 071 / 888 24 33

Pro Senectute

Die Pro Senectute Organisationen
Appenzell A. Rh. und I. Rh. im UNO
Sport Jahr 2005

Die bestehenden Turn- und Sportgrup-
pen öffnen erneut ihre Türen vom Mon-
tag, 29. August - Freitag, 2. September
2005 und laden ein zu kostenlosen
Schnupperlektionen

Um Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit
auch im Alter zu erhalten, ist regelmässi-
ge Bewegung nicht nur sinnvoll, sondern
ein Muss. Dies führt nebst Freude, Spass
und Wohlbefinden zu wertvollen Kontak-
ten mit anderen Menschen und vor allem
zu einer längeren Selbständigkeit im Alter.
Deshalb laden wir alle Frauen und Män-
ner ab 60 Jahren, die Freude an Sport
und Bewegung haben, aber auch diejeni-
gen, die sie noch entdecken wollen, ein,
in unseren bestehenden Angeboten zu
schnuppern. Praktisch in jedem Dorf fin-
den Sie ein Angebot der Pro Senectute,
sei es Turnen & Gymnastik, Walking, Ten-
nis, Aquafitness oder Wandern. Neu ins
Bewegungsangebot aufnehmen werden
wir Yoga, Kraft- und Ausdauertraining
sowie Nordic Walking.

Unsere Sport- und Bewegungsangebote
in Lutzenberg

Donnerstag, 1. September 14.30-15.30
Bewegungsangebot im Heim
Altersheim Brenden
Hildegard Wick, 071 888 38 19

d a m e n h e r r e n
k i n d e r

Isabel

hauptstrasse 39 rheineck
071.888.00.40

Langenegger Heizungen
Engelgäss 348, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

Appenzeller Walking Event

5. Appenzeller Walking Event in Gonten
Samstag, 3. September 2005

Bereits zum 5. Mal organisieren die Pro Senectute Organisationen App. A. Rh. und App. I. Rh. am 3. September 2005 den Appenzeller Walking Event. Unterstützt werden sie durch die Fachstelle für Sport Appenzell A. Rh. und dem kantonalen Sportamt Appenzell I. Rh. sowie dem Appenzellerland Tourismus, Appenzell. Wir heissen alle WalkerInnen und Nordic WalkerInnen in der Hochebene von Gonten herzlich willkommen. Im Zusammenhang mit der Entstehung des Nordic Fitness Parks und dem Nordic Fitness Center Gonten haben wir die Strecken neu angelegt. Wir sind überzeugt, damit den unterschiedlichen Leistungsansprüchen noch besser gerecht zu werden und allen TeilnehmerInnen eine ihren Stärken entsprechende Strecke anbieten zu können. Es stehen 3 Strecken zur Auswahl von leicht bis anspruchsvoll und den Distanzen von 5.3 – 16.5 km.

Lassen Sie sich diesen Event nicht entgehen! Bestellen Sie die detaillierte Ausschreibung und melden Sie sich an!

Pro Senectute App. A. Rh. Geschäftsstelle Herisau Telefon 071 353 50 30
Pro Senectute App. A. Rh. Ressort Alter + Sport Erika Wiederkehr Gonten Telefon 071 794 14 52

Für sämtliche Fragen steht Ihnen die Ressortleiterin von Alter + Sport gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie die Schnupperlektionen an Ihrem Wohnort und nehmen Sie am 5. Appenzeller Walking Event in Gonten teil! Sie sind herzlich willkommen!

Als TeilnehmerIn können Sie auch an einem Wettbewerb mitmachen, vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern von einem Wellness- und Gesundheitstag!

Einweihung Forstwerkhof Heldholz

Die Gemeinden Heiden, Grub, Wolfhalden, Walzenhausen, Reute und Lutzenberg gehören der «Forstkorporation Vorderland» an. Diese wurde 1978 gegründet mit dem Zweck der:

- Erfüllung der forstpolizeilichen Aufgaben in den Mitgliedgemeinden
- Besorgung der gemeindeeigenen Waldungen
- Besorgung der privaten Waldungen auf Begehren der Eigentümer

Die Korporation war bis ins Jahr 2003 in Heiden und Wolfhalden eingemietet. Im Frühjahr 2003 bot sich im Heldholz (Walzenhausen) die Möglichkeit, ein ehemaliges Munitionsmagazin mit zwei Gebäuden inklusive Land zu erwerben. Im Juni 2003 bewilligten die Mitgliedgemeinden den Kauf der Parzelle. Gleichzeitig wurde auch der damit verbundene Umbau von den Gemeinden genehmigt.

Vor einigen Monaten konnte nun der neue 'Sitz' im Heldholz bezogen werden. Aus diesem Grund freut sich die Forstkorporation Vorderland Sie zum «Tag der offenen Tür» begrüssen zu dürfen.

Der Anlass findet statt am:
Samstag, den 10. September im Heldholz zwischen 13.00 und 17.00 Uhr.
Für Speis und Trank ist reichlich gesorgt.

Die Forstkorporation freut sich auf Ihren Besuch

Jürg Wehrle
Delegierter Forstkorporation

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären Probleme individuell und präzise. Egal ob Neubau oder Reparaturen, wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spengler

Sanitäre Installationen
0420 Lützenberg, 9520 Hurn
Telefon 888 16 10

BÄRLOCHER

Malergeschäft

Ihr Maler
in Ihrer Region

Andy Bärlocher
Tel 071 855 40 25
Natel 079 636 90 36

meinLeibikes
roadbikers
speedbikes
trailblunkbikes
Kilobikes
trekkingbikes
crossbikes
Kruverta

Zweirad Signer Thal
Hesnerweg 3
CH - 9425 Thal
info@zweirad-signer.ch

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Dipl. Masseurin SVBM
Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

Klassische-, Fussreflex- und Tibeter-Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze, Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36
e-Mail: sportivo@krapf-oc.ch

Die Fahrschule

M. Schällebaum • Walzenhausen • 076 334 05 04

Attraktiver Bazar in Lutzenberg

Seniorenwohnheim Brenden war beliebter Treffpunkt

Ende Mai war das Seniorenheim Brenden in Lutzenberg beliebter Treffpunkt. Grund war der attraktive Bazar, der von Kauflustigen aus nah und fern rege besucht wurde. «Während in den Winterwochen und vor allem vor Weihnachten eine eigentliche «Bazaritis» herrscht, ist diesbezüglich im Sommerhalbjahr wenig los. Deshalb brachen wir erstmals mit der Tradition unseres winterlichen Bazars und luden heuer zu einem vorsommerlichen Verkauf ein», erklärt Heimleiter Hardy Bühler. «Die Vorverlegung hat sich bewährt, fanden doch viele Kauflustige den Weg in unser Haus, das 17 Pensionärinnen und Pensionären ein gemütliches Heim bietet.»

Bettsocken-Kauf im Sommer

Ein vielseitiges, unter anderem von der Bewohnerschaft mit grossem Einsatz gefertigtes Angebot lockte zum Kauf, und viele Besucherinnen und Besucher erwarben handgestrickte Bettsocken für einmal bereits im Sommer. Auf reges Interesse stiess auch die Flohmarkt-Abteilung, wo zu günstigen Preisen Raritäten erstanden werden konnten. Besonders beliebt schliesslich war die lauschige Gartenwirtschaft, wo schattige Plätzchen zum Verweilen einluden. Auch hier sorgten Heimleitung, Personal und freiwillige Helfer für eine ausgesprochen gemütliche Atmosphäre, und gerne liess sich alt und jung mit Grillwürsten, frischen Salaten, feinen Kuchen und kühlen Getränken verwöhnen.

Zum Bazar im Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg gehörte eine lauschige Gartenwirtschaft, wo bei Grillwürsten, Salaten, Kuchen, Getränken und Kaffee gerne gemütlich verweilt wurde.

Geburten

Mai 2005

Hofer, Sven, geboren am 16. Mai 2005 in Heiden AR, Sohn des Hofer, Thomas und der Hofer geb. Wüthrich, Beatrice, Lutzenberg, Fuchsacker 279.

Trauungen

Mai 2005

Betriche geb. Nikolavcic, Alexander und Betriche, Ilanit Murielle, Lutzenberg, Haufen 651, getraut in Rehetobel AR.

Zuzüger

März 2005

- Zbinden-Böni Adelheid, Brenden 323, 9426 Lutzenberg
- Brunner Sandra, Fuchsacker 678, 9426 Lutzenberg
- Rochira-Keller Cosimo Donato, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel
- Rochira-Keller Rita Maria, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel
- Büeler Hans Rudolf, Hof 155 Lutzenberg, 9425 Thal
- Schmid-Duller Vera, Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- Sutter-Wieser Berta, Wienacht 17, 9405 Wienacht-Tobel

April 2005

- Kellenberger Jeannine, Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- Eschenmoser Esther Silvia, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- Rusch Peter, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
- König Astrid, unterer Kapf 662, 9405 Wienacht-Tobel
- Leutenegger Roman, Dorfhalde 138 Lutzenberg, 9425 Thal
- Plag Marcel René, Hof 707 Lutzenberg, 9425 Thal
- Ledergerber Nicki Michael, Fuchsacker 678, 9426 Lutzenberg
- Minikus Amadea Karin, Fuchsacker 673, 9426 Lutzenberg

Mai 2005

- Lanzafame Danilo Fabio Alessio, Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Eberle Sandra, Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Pitschi Hans Rudolf, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- Munoz Pahor Rafael, Gitzbüchel 473, 9426 Lutzenberg
- Begert-Höfler Alexandra, Gitzbüchel 473, 9426 Lutzenberg
- Begert Melanie, Gitzbüchel 473, 9426 Lutzenberg

Einwohnerstand

Per 31. Mai 2005 wohnten 1'221 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Wir gratulieren

95. Geburtstag

Niederer-Frischknecht, Otto, Hellbüchel 246, 9426 Lutzenberg
15. Juli 1910

Polystatives Hallengturnier

Erste Volleyballnacht am Polystativen Hallengturnier

Nachdem Samstag morgen um drei Uhr die erste Volleyballnacht zu Ende ging, wurde am Mittag mit Badminton weitergespielt. Als letzte Disziplin am Polystativen Gruppeltturnier in Lutzenberg, war Fussball angesagt. Es wurde ein erfolgreiches Wochenende. Die Organisatoren danken hiermit dem Samariterverein und allen Kuchen- und Tortenbäckerinnen.

Sonja Züst

Kinderflohmi

Zwanzig junge «Geschäftsmänner und Frauen» versuchten ihre Ware wegzubringen. Ob verkaufen oder tauschen, dass war bei den Kids Nebensache. Im Vordergrund an dem Mittwoch Nachmittag stand der Spass.

Veranstaltungskalender Juli, August, September 2005

Juli Woche 26

Fr	01.7.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So	03.7.2005		Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampffahrt

Juli Woche 27

Mo	04.7.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Mo	04.7.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di	05.7.	11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di	05.7.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Mi	06.7.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr	08.7.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa	09.7.	ab 17.00	Spanferkel-Essen bei Weinbau Lutz Wienacht
Sa-So	09.7. - 14.8.		Primarschule / Kindergarten Sommerferien

Juli Woche 28

Mo	11.7.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di	12.7.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Mi	13.7.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr	15.7.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Juli Woche 29

Mo	18.7.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di	19.7.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Mi	20.7.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr	22.7.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Juli Woche 30

Mo	25.7.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo	25.7.	19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di	26.7.	19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di	26.7.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Mi	27.7.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr	29.7.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

August Woche 31

Mo	01.8.		1. August-Feier auf dem Bildschachen Lutzenberg
Di	02.8.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di	02.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi	03.8.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr	05.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So	07.8.		Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampffahrt

August Woche 32

Mo	08.8.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di	09.8.	11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di	09.8.	20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di	09.8.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di	09.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi	10.8.	20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Uebung in Wienacht
Mi	10.8.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi	10.8.	20.15	Musikverein Lutzenberg erste Probe nach den Ferien
Fr	12.8.		Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Fr	12.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

August Woche 33

Mo	15.8.		Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Sommerferien
Mo	15.8.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di	16.8.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di	16.8.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di	16.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi	17.8.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do	18.8.	19.30 - 21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK in Lutzenberg
Fr	19.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr-So	19.8. - 21.8.		Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Dorfturnier Lutzenberg, Posten stehen
Sa	20.8.	16.00-21.00	Musikverein Lutzenberg Ständli, Grümpeli Lutzenberg

August Woche 34

Mo	22.8.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo	22.8.	19.30 - 21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK in Lutzenberg
Di	23.8.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di	23.8.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di	23.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi	24.8.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do	25.8.	19.30 - 21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK in Lutzenberg
Fr-So	26.8. - 28.8.		Turnverein Lutzenberg Kant. Einzelturntage in Teufen
Fr	26.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr	26.8.		Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Regionalübung in Thal

August Woche 35

Mo	29.8.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo	29.8.	19.30 - 21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK in Lutzenberg
Mo	29.8.	19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di	30.8.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di	30.8.	19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di	30.8.	20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di	30.8.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di	30.8.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi	31.8.		Papiersammlung
Mi	31.8.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do	01.9.	19.30 - 21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK in Lutzenberg

September Woche 35

Fr	02.9.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So	04.9. oder 11.9.		Feuerwehrverein Lutzenberg Familienwandertag
So	04.9.		Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampffahrt

September Woche 36

Mo	05.9.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di	06.9.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di	06.9.	18.00 - 19.00	
		19.30 - 20.30	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di	06.9.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi	07.9.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr	09.9.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa	10.9.	13.00 - 17.00	Einweihung Forstwerkhof Heldholz

Veranstaltungskalender Juli, August, September 2005

September	Woche 37
Mo 12.9.	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.9.	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.9.	11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 13.9.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 13.9.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.9.	20.00 Öffentliche Podiumsveranstaltung zum Konzessionierungsgesuch Flugplatz Altenrhein Stadthofsaal Rorschach
Mi 14.9.	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 14.9.	20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
Do 15.9.	18.30 FDP besucht Sefar Wolfhalden
Fr 16.9.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 17.9.	12.00 Blumenausflug
Sa 17.9.	12.00 Einweihung Forstwerkhof Vorderland Heldholz Walzenhausen

September	Woche 38
Mo 19.9.	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.9.	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.9.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 20.9.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 21.9.	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 23.9.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 23.9.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Sa/So 24. / 25.9.	Abstimmungswochenende

September	Woche 39
Mo 26.9.	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 26.9.	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 27.9.	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di 27.9.	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 27.9.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 27.9.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 27.9.	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 28.9.	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 30.9.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber: Gemeinde Lutzenberg AR
 Erscheint: jeweils in der ersten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
 Auflage: ca. 700 Exemplare
 Redaktionsadresse: GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
 Layout/Druck: rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch
 Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
 Chefredaktion: vakant
 Redaktionelle Mitarbeit: Wienacht-Tobel: vakant
 Haufen-Brenden: Sonja Züst
 Redaktionsschluss: jeweils am 10. des Vormonats
 Bitte: Bemühen Sie sich alle Texte als Email an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!

Schweizerisches Fernsehen im Appenzellerland Telefon 071 885 18 18

Juni/Juli. Rosental. Das Kino.

<p>Di 2.6. 20:15 Fr 3.6. 20:30</p>	<p>Peter Sellers Der begnadete Komödiant (Inspector Clouseau) in «Pink Panther, aka. Strampelweiser» war in den 60er und 70er Jahren ein weltweites und höchst profitables Star und Schauspielphänomen. Sein Leben im Film. Ab 14 Jahren - K/NT</p>	
<p>Di 4.6. 20:15 Fr 5.6. 19:00</p>	<p>In Good Company Einem abgebrannten Anzeigenschaffler eines Sportmagazins wird ein junger Karrierist als Chef vor die Nase gesetzt. Aus Freizeitsportlerin wird er ein ambitioniertes Geschäftsmann. Ab 16 Jahren - K/NT</p>	
<p>Di 5.6. 19:00 Fr 12.6. 19:00</p>	<p>Heffalump – ein neuer Freund für Winnie Pooh Der beliebte Teddybär und seine Freunde entdecken im Tausendjährigen Baum neue, die nicht vorhergesehenen Himmelsrichtungen. Die Suche nach dem vermissten Baum führt aber viele Abenteuer mit fiktionalen Tieren. Ab 6 Jahren - Deutsch</p>	
<p>KINOWELT: Di 7.6. 14:15</p>	<p>Eine wahre Geschichte Eine Straight Story auf seinem Bicycletour 500 km zu seinem kranken Bruder (1991). Ab 14 Jahren - Deutsch</p>	
<p>Di 9.6. 20:15 Fr 10.6. 20:30 Sa 11.6. 20:15 So 12.6. 19:00</p>	<p>The Interpreter Eine Übersetzerin der UNO (Nicole Kidman) erfährt zufällig von der bevorstehenden Attentat auf einen afrikanischen Präsidenten. Sie fragt sich, ob sie sich an den Sicherheitsmann halten (Sean Penn), die gemeinsame Tochter mit ihm verloben (Hilary Swank) oder... Ab 10 Jahren - K/NT</p>	
<p>Di 16.6. 20:15 Fr 17.6. 20:30 Sa 18.6. 20:15</p>	<p>Babynator (The Pacifier) Ein Soldat als Babysitter ist nicht für seine Disziplin bekannt, aber diese Mission ist definitiv kein Kinderspiel! Er wird zum besten Babysitter (Adam Sandler) und fesselt High-tech-Waffen gegen Papiere und Pappi. Ab 10 Jahren - Deutsch</p>	
<p>Di 19.6. 19:00 So 20.6. 19:00</p>	<p>Der 10. Sommer fünf und seine Freunde möchten in ihren Sommerferien einen Job aufnehmen. Was, wie sich an einem Tag, macht noch keine wirkliche Arbeit aus. Sie können den Kindern eine tolle Geschichte... Ab 8 Jahren - Deutsch</p>	
<p>Di 19.6. 19:00</p>	<p>Jesus, du weisst sechs gläubige Menschen in ganz persönlichen Gesprächen mit Jesus. Wie viele andere kommen sie in die Kirche, um zu klagen, zu streiten, zu beten und zu leben. Aber ist alles nicht und kommt von Herzen. Ab 14 Jahren - Deutsch</p>	
<p>KINOWELT: Di 21.6. 14:15</p>	<p>African Queen Ein australischer Flusskutter (Humphrey Bogart) befindet sich im Mittelmeer (Catherine Hepburn) durch Afrika (1951). Ab 12 Jahren - Deutsch</p>	
<p>Di 21.6. 20:15 So 26.6. 19:00</p>	<p>Ricordare Anna Johannes Keller (Matthias Gnadinger) mit seiner Tochter im Stein, hat nach ihrem Tod macht er sich auf die Suche nach ihrem verlorenen Beweggrund und dem Grund ihres Verschwindens. Ab 12 Jahren - K/NT</p>	
<p>Fr 24.6. 20:30 Sa 25.6. 20:15</p>	<p>Kingdom of Heaven Als der Schreckliche (Richard Gere) erfährt, dass er von einem Kreuzritter in Jerusalem getötet, macht er sich selbst auf den Weg dorthin und wird zum tapferen und geschickten Krieger im Kampf eines gefährlichen Königs. Ab 12 Jahren - Deutsch</p>	
<p>Di 30.6. 20:15 So 3.7. 19:00</p>	<p>Katzenball Die lebenslange Freundschaft in 100 Jahre Zeit- und Kulturgeschichte der Leiden. Schweizer Frauen versuchen deren Generationen geben Einblick in ihr Leben und Anderssein. Ab 14 Jahren - K/NT</p>	
<p>Fr 1.7. 20:30 Sa 2.7. 20:15</p>	<p>The Merchant of Venice Das Drama von William Shakespeare spielt sich im Venedig der 16. Jahrhundert ab und hat durch ein Akkord nicht mehr eingebaut. Ein menschenverachtendes Spiel um verletzten Stolz, Macht und Liebe. Sondern inspiriert mit einem Staatsauftrag. Ab 12 Jahren - K/NT</p>	
<p>So 3.7. 19:00 Di 10.7. 19:00 Di 10.7. 19:00</p>	<p>Wallace & Gromit Die legendären Vorfahren auf Eisenmann, die Augenbrauen für alle Generationen. Ab 6 Jahren - Deutsch</p>	
<p>KINOWELT: Di 5.7. 14:15</p>	<p>Die Geschichte vom weinenden Kamel Ein wütender Märchen über die Welt der Tiere in der Magie (1951). Ab 12 Jahren - Deutsch</p>	
<p>Di 7.7. 20:15 Fr 8.7. 20:30 Sa 9.7. 20:15</p>	<p>Mar Adentro Einem der Welt 20 Jahren durch einen Busunfall gelähmt ist, wünscht sich nichts mehr, als zu sterben. Die Geschichte hat in Spanien eine breite öffentliche Diskussion über die Sterbehilfe aufgewirkt. Der aufwändige Film beruht durch grossen Schauspielern. Ab 14 Jahren - Sp/NT</p>	

11. Juli bis 4. August 2005
 Freitag, 17. Juni 2005, 19:00 Uhr, Mehrzweckhalle Walzenhausen
Dänu Wisler & Band
Rock from the 70's and 80's
 Zurück in die 70er und 80er Jahre mit Hitparade
 Blues, Rock- und Popmusik

Rosenbar jeden Freitag ab 19:30
www.kino-heiden.ch
 Aktuelles Programm: Telefon 071 885 18 18 oder www.kino-heiden.ch

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Sicher kennen Sie das Gefühl, an einem Rotlicht vor einer Baustelle zu stehen und ungeduldig auf die Weiterfahrt zu warten. «Ausgerechnet jetzt, wo ich es doch so eilig habe, schaltet die verflixte Ampel auf Rot!» Gelegentlich, je nach persönlicher Verfassung natürlich, löst dieser meist kurze Augenblick des Wartens auch Gedanken aus, die wichtig sind. Ein Teil einer Minute nur genügt manchmal, etwas Unklares klar zu machen, etwas Wirres zu ordnen, auf eine Frage eine Antwort zu finden, etwas Neues zu entwickeln.

Der Begriff der Baustelle wird zuweilen inflationär und fern vom ursprünglichen Sinn verwendet. Geprägt vom steten Wandel und Wechsel wird zum Beispiel in der Berufsbildung von einer Baustelle gesprochen, weil viele Ausbildungsreglemente überarbeitet und erneuert werden müssen. Auch in anderen Bereichen wird der Begriff angewendet um anzudeuten, dass Neuerungen und Veränderungen im Gange sind. Wirkliche, reale Baustellen prägen im Moment auch das Bild unseres Dorfes. Dabei denke ich vor allem an die Sanierung der Staatsstrasse von der Hohen Lust in Richtung Rheineck, an die Belagsarbeiten in Wienacht Dorf und an das Bauprojekt der Wasserversorgung im Bereich Hellbüchel. Eines haben alle diese Baustellen gemeinsam: Schlussendlich führen sie zu einer Qualitätsverbesserung für verschiedene Betroffene. Ich freue mich auf den Moment, in dem Fussgängerinnen und Fussgänger, aber auch Velofahrerinnen und Velofahrer entlang des Hauptzubringers vom Rheintal ins Appenzellerland sicherer unterwegs sein können. Die Qualität und Sicherheit auf unseren Strassen ist für alle Verkehrsteilnehmer wichtig. Ich freue mich auch, wenn die Projekte der Wasserversorgung dazu führen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet, ja verbessert wird.

Die Sanierung der Büros auf der Ostseite der Gemeindeverwaltung, welche notwendig war, konnte in der Sommerzeit abgeschlossen werden. Nun können Kundinnen und Kunden in hellen, freundlichen Räumen empfangen und bedient werden.

Baustellen lösen manchmal Unmut und Ärger aus, sie weisen aber auch darauf hin, dass Gewerbetreibende und die Wirtschaft Arbeit haben, mit dem Ziel einer Qualitätssicherung oder Verbesserung.

Zuweilen brauchen Baustellen Geduld, wer weiss, vielleicht vor einem Rotlicht. Nutzen wir die aufgezwungene Pause konstruktiv.

Mit freundlichen Grüssen

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Persönlich: Markus Will

Seit sieben Jahren lebt Markus Will zusammen mit seiner Familie in einem geräumigen Appenzellerhaus im Weiler Tobel. Zu diesem Haus gehört ein grosser Umschwung mit eigenem kleinem Weiher. Zur Familie zählen seine Ehefrau Corinna, sowie die beiden Kinder Marielena und Maximilian.

Die Familie Gutt-Will kam 1998 aus London nach Wienacht, wo Markus in der Öffentlichkeitsarbeit bei Banken gearbeitet hatte. In die Schweiz führte sie zunächst eine Tätigkeit von Markus an der Universität in St. Gallen am dortigen Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement. Bis heute ist er mit der Universität St. Gallen mit einem Pensum von zwei Stunden pro Woche als Lehrbeauftragter für Kommunikationsmanagement verbunden. Die Reduzierung des Pensums wurde notwendig, nachdem Markus und Corinna im Jahre 2001 im Tobel ihre eigene Firma zur hauptberuflichen Aktivität ausbauten. Inzwischen zählt die Unternehmensberatungsfirma Goodwill 5 Mitarbeiter. Übrigens ergibt sich der Firmennamen aus den Nachnamen von Corinna (Gutt) und Markus (Will). Die Familie Gutt-Will stammt aus Deutschland. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sie ausgerechnet auf das kleine Wienacht-Tobel kam. Dazu erzählt mir Markus: «Wir suchten ein Haus in einem Ort, welcher nicht mehr als eine halbe Autostunde von St. Gallen entfernt lag. Wir schauten uns viele Häuser an und schätzten Vor- und Nachteile ab. Irgendwann fanden wir die Liegenschaft im Tobel. Der Entscheid war schnell gefällt. Uns hat das Tobel sofort sehr gefallen. Es ist ein heimeliger, schöner Flecken Erde». Auch die zentrale Lage war mit ausschlaggebend für die Wahl, da die Kundschaft vorwiegend aus dem Ausland stammt. So ist es für ihn wichtig, die grossen Zentren Zürich (Flughafen), München oder Stuttgart vergleichsweise schnell erreichen zu können, was man bei Wienacht auf den ersten Blick gar nicht glaubt.

Dass ihm das Tobel sehr am Herzen liegt zeigt sich auch daran, dass er vor drei Jahren das Präsidium von «Pro Tobel» übernommen hat. Während dieser Zeit konnten bereits einige Projekte zur Verschönerung des Tobels durchgeführt werden. So ist er sehr stolz, dass beide Brunnen im Weiler nun saniert sind und wieder plätschern. Ein Anliegen ist auch die Förderung des Zusammenhaltes innerhalb der Bewohner. Wie könnte dies besser erreicht werden als durch ein

lockeres Beisammen sein bei einem Glas Wein? Aus dieser Überlegung heraus entstand die Idee des 'Tobelfestes', welches dieses Jahr zum drittenmal durchgeführt werden konnte. Markus ist

jedoch auch interessiert und engagiert, wenn es um die Belange der Gemeinde geht. So ist er Mitglied in der Finanzkommission von Lutzenberg.

Dass er sich als 'Ausländer' für kommunale Dinge interessiert, ist sicher nicht selbstverständlich und hat nicht nur damit zu tun, dass er zwei schulpflichtige Kinder hat. Es hat vielmehr auch mit der Offenheit der Einwohner zu tun. Wie er selbst sagt, konnte er hier schneller Kontakte knüpfen, als ihm dies teilweise in seinem Heimatland möglich war. Dank seines sympathischen und entgegenkommenden Auftretens ist es allerdings auch nicht schwer mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Auf die Frage nach seinen Wünschen meint er, dass es schön wäre, wenn die Einwohner von Lutzenberg bzw. Wienacht gemeinsam mehr unternehmen würden. Schön wäre auch eine Beiz in Wienacht. Dieser Meinung schliessen sich wohl noch einige Einwohner in Wienacht-Tobel an! Die einzigen Dinge, die als Wohnortgemeinde negativ ins Gewicht fallen, sind die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten, sowie die Schulen, welche vergleichsweise weit weg liegen. «Allerdings,» so merkt er an, «überwiegen die positiven Aspekte doch stark.»

Verkehrssicherheit in den Quartieren

Geschwindigkeitskontrollen

Zum Schutze der schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen wurden auch in diesem Jahr an einigen Quartier- und Staatsstrassen Geschwindigkeitskontrollen mit dem Inforadar des TCS durchgeführt. Mit dieser alljährlichen Aktion sollen die motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen bezüglich Verkehrssicherheit sensibilisiert werden. Zudem ist die Kantonspolizei mit eigenen Radarkontrollen das ganze Jahr hindurch präsent.

Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit wurde im Haufen und Brenden von 5%, im Gitzbüchel von 8% und im Hof von 13% der motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen überschritten. Aufgrund der Resultate hat die Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg die Kantonspolizei aufgefordert, offizielle Radarkontrollen vorzunehmen.

Die schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen, die zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrrad unterwegs sind, werden dabei am meisten gefährdet. Die Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg fordert deshalb die Bevölkerung zu einem rücksichtsvollen Umgang mit den schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen auf und bedankt sich für ihr verantwortungsbewusstes Handeln. Setzen Sie ein Zeichen und fahren Sie vorsichtig.

Im September 2005

Bau- und Umweltschutzkommission
Lutzenberg

Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg

Amtliche Aufforderung

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentliche Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie die Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen. Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss gemäss Art. 18 und 19 des Erschliessungsreglements der Gemeinde Lutzenberg 4.50 m (Staatsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2.50 m und die lichte Breite seitlich 0.50 m betragen.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Des weitern werden alle unterhaltspflichtigen Grundeigentümer aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und Stege instandzustellen. Abschläge, Durchlässe und Seitengräben müssen geöffnet sein.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis Ende Oktober 2005 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt.

Unterhalt von öffentlichen Privatstrassen

Gesuche um Beitragsleistungen an den Neu- und Ausbau bzw. an die Korrektur und den baulichen Unterhalt einer öffentlichen Verkehrsanlage sind vor Baubeginn; Gesuche um Beitragsleistungen an den betrieblichen Unterhalt und den Schneebruch von öffentlichen Verkehrsanlagen sind jeweils bis spätestens Ende April des folgenden Jahres gemäss Art. 23 Abs. 5 des Erschliessungsreglements der Gemeinde Lutzenberg bei der Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg einzureichen.

Die Höhe des Gemeindebeitrages richtet sich im festgelegten Beitragsrahmen gemäss Art. 23 Abs. 2 des Erschliessungsreglements nach der Bedeutung der Verkehrsanlage und den öffentlichen Interessen sowie am Mass, in welchem die Projektierungsgrundsätze nach Art. 15 des Erschliessungsreglements berücksichtigt werden. Ansonsten werden die Beiträge um 50% reduziert. Allfällige Beiträge von Bund und Kanton sind vor der Berechnung des Gemeindebeitrages von den Anlagekosten abzuziehen.

Lutzenberg, im September 2005

Bau- und Umweltschutzkommission
Lutzenberg

Wenn Sie nicht nur für den Hypothekarzins arbeiten wollen...

Ob eine Hypothek langfristig tragbar bleibt, hängt nicht allein von der Zinsentwicklung ab – (mit)entscheidend sind Aspekte, die je nach Liegenschaft und individueller Situation des Eigentümers unterschiedlich zu gewichten sind.

Deshalb gehen wir bei Immobilienfinanzierungen – was leider andernorts nicht immer selbstverständlich ist – ausgesprochen kundennahe Wege. Das heisst: Unsere Berater/innen streben transparente und flexible

Lösungen an. Realisierbar sind sie erfahrungsgemäss mit einfachen, aber «massgeschneiderten» Kombinationen von variablen und festverzinslichen Hypotheken, die sich

Ihrem persönlichen Umfeld und objektspezifischen Gegebenheiten anpassen (lassen) – nicht zuletzt, falls diese sich im Lauf der Zeit verändern.

Finanzierungslösungen, die langfristig tragbar bleiben:

Bank St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
071 226 73 73, www.casg.ch

Tagesstruktur im Gitzbüchel gut angelaufen

Am 15. August, zu Beginn des neuen Schuljahres, wurden an der Schule Lutzenberg erstmals Kinder in der neuen Tagesstruktur betreut. Wie dem angefügten Bericht der Mittagstisch-Betreuerin zu entnehmen ist, sind wir sehr gut gestartet, und das Ganze entwickelt sich bereits weiter in die gute Richtung! Auch in der Tagespresse vom 26. August (Appenzeller Zeitung und Rheintaler) war dies nachzulesen.

Blockzeiten

Die Tagesstruktur besteht in ihrem Kern aus dem obligatorischen Schulunterricht, welcher neu in festen Blockzeiten angelegt ist. Die Grossen, ab der 3. Klasse der Primarschule, beginnen die Schule um acht Uhr, die Kleinen um 8.50 Uhr. Alle zusammen haben von 11.40 bis 13.30 Uhr Mittagspause, und dann dauert der Unterricht bis 15.10 Uhr. Für die Jüngeren sind einzelne Nachmittage unterrichtsfrei. Der Schulbus von und nach Wienacht-Tobel verkehrt zu allen Start- und Endzeiten.

Offenes Schulhaus

Für die Kleinen von 8 bis 8.50 Uhr und an den unterrichtsfreien Nachmittagen wird das «Offene Schulhaus» angeboten, eine hortähnliche Betreuungszeit, welche von der Kindergärtnerin, Monica Stieger Kamber, betreut wird. Für dieses freiwillige, unentgeltliche Angebot ist wie für alle anderen freiwilligen Angebote eine Anmeldung nötig. Je nach Tag besuchen neun bis elf Kinder das offene Schulhaus am Morgen – offensichtlich ein Bedarf!

Das Schulhausteam von Lutzenberg mit der neuen Primarlehrerin, Daniela Cahenzli (mittlere Reihe links) und der Mittagstischbetreuerin, Yvonne Marr (vorne Mitte)

Mittagstisch

Ein weiteres freiwilliges Angebot der Tagesstruktur ist der Mittagstisch, der von Yvonne Marr betreut wird (siehe ihr Bericht unten). Yvonne Marr wohnt in Goldach, ist diplomierte Grundschullehrerin und Erzieherin und hat bereits eine reiche Erfahrung in Tages-Institutionen mit Kindern, was uns und den betreuten Kindern sehr zugute kommt. Zwischen sieben und zwölf Kinder sind für den Mittagstisch fest angemeldet. Dazu kommen immer häufiger und immer

mehr «Coupon-Kinder», welche sich einige Tage im Voraus anmelden können und die offenbar auf den Geschmack gekommen sind. Sogar Mütter, zum Beispiel berufstätige, nutzen die Chance, nicht kochen zu müssen, und entspannen sich zusammen mit ihren Kindern vom Alltag. So sind es auch schon an einem Mittag sechzehn oder mehr Personen, die sich um den Tisch versammeln. Die Küche des Senioren-Wohnheims im Brenden liefert das Essen schöpfbereit, und dieses stösst bisher auf hohe Akzeptanz!

Hausaufgaben-Betreuung

Fünf bis neun Kinder sind für die Hausaufgaben-Betreuung angemeldet. Diese wird von Lutzenberger Lehrkräften im Wechsel übernommen und besteht nicht nur aus der betreuten Hausaufgabenzeit: Zuerst wird gemeinsam ein kleiner Zvieri eingenommen, der von der Mittagstischbetreuerin bereit gestellt wurde, und nach dem Aufräumen geht es für die Grösseren an die Arbeit und für die Kleinen direkt in die Spielecke. Später dürfen natürlich alle spielen, lesen oder sich anders beschäftigen, bis um 16.30 Uhr die Betreuungszeit endet und die Letzten nach Hause gehen, vom Schulbus oder den Eltern abgeholt werden.

Diese professionelle Betreuung bedeutet für alle Verantwortlichen eine rechte Herausforderung, denn zu allen Zeiten sind Kinder jeden Alters, vom ersten Kindergarten bis zur sechsten Klasse (am Mittagstisch manchmal sogar Jugendliche aus der Oberstufe) anwesend, die alle ihre Ansprüche an die Betreuungspersonen haben. Nach meiner Beobachtung klappt dies bisher hervorragend – vielen Dank!

Die Betreuerin des Mittagstisches berichtet von ihren ersten Erfahrungen (und denen der Kinder):

Eine Schule, recht weit oben auf dem Berg, mit einer wunderschönen Aussicht auf die Orte im Tal und auf den Bodensee - das begegnete mir vor etwa acht Wochen...

Und nicht nur das, nein ein tolles Team, und damit meine ich das Lehrpersonal, den Schulleiter, die Schulsekretärin, das Hauswart-Paar, den Schulpräsidenten, Mitglieder der Arbeitsgruppe Tagesstruktur und natürlich die Eltern der mir anvertrauten Kindergarten- und Schulkinder. Sie alle machten mir den Anfang hier in

Lutzenberg recht leicht. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen an alle vorher Genannten.

Nun sind die ersten Wochen der Mittagstischbetreuung schon vorüber und ich kann sagen: Es lief gut an.

Die täglichen Fragen von Arman: «Was gibt es heute zum Mittag?» Ich antworte ihm oder wir lesen zusammen am Speiseplan und er sagt dann fast immer: «Oh jo, des mag i», oder wenn Nino, der nur montags mitisst, fragt: «Gibt es heute Milchreis?», oder Max, der am liebsten jeden Mittag nach dem Essen in die Turnhalle will. Das ist schön und zeigt, dass die Kinder sich wohl fühlen. Sicher, es gab die eine oder andere Träne bei den ganz Kleinen. Aber an einen neuen Tagesablauf mit so vielen neuen Dingen muss man sich eben auch erst gewöhnen. Die Kinder lernen voneinander und helfen mehr oder weniger gern beim Aufräumen und Tische Putzen. Nach dem Essen können die Kinder spielen, malen, lesen oder auch ihrem Bewegungsdrang an der frischen Luft folgen. (Das Wetter hat es bisher sehr gut mit uns gemeint.)

Schnell, sehr schnell vergeht die Zeit, bis es dann 13.30 Uhr ist und ich zum Aufräumen oder Beenden des Spieles drängen muss.

Sehr schön ist es, wenn die Eltern den Mittagstisch besuchen und wir so ins Gespräch kommen und uns kennen lernen. Bitte schauen Sie weiterhin herein und kommen Sie auf mich zu, wenn Sie Fragen haben. Ich wünsche uns weiterhin schöne Zeiten bei der Mittagstischbetreuung.

Yvonne Marr

Veranstaltungen zur Tagesstruktur

Am Montag, 7. November 2005, 19.30 Uhr, wird auf Einladung der Mittagstisch-Betreuerin ein Elternabend stattfinden für alle Eltern, welche Kinder in der Tagesstruktur angemeldet haben, unabhängig davon, ob Mittagstisch, Offenes Schulhaus oder Hausaufgaben-Betreuung. Es besteht dann Gelegenheit, erste Rückmeldungen zu geben und sich über Unklarheiten einig zu werden. Neben der Betreuerin werden eine Vertretung der Lehrerschaft, Mitglieder der Arbeitsgruppe und der Schulleiter anwesend sein.

Ein «(Mit-)Tag der Offenen Tagesstruktur» wird am Dienstag, 13. Dezember 2005 durchgeführt. Über Mittag besteht die Gelegenheit für alle, die sich dafür interessieren, vom Mittagessen, welches vom Seniorenwohnheim geliefert wird, zu kosten. Zudem wird über die Tagesstruktur informiert, und der Ablauf eines Mittagstisches kann mitverfolgt werden.

Wir bitten Sie, die entsprechenden, genaueren Einladungen zu beachten.

Jean-Pierre Barbey, Schulleiter

Einleuchtend – Erdgas ist die Wunschenergie Nummer 1!

70% aller Neubauten in unserem Versorgungsgebiet werden an das Erdgasnetz angeschlossen.

Weil Erdgas alle Anforderungen erfüllt, die an eine zeitgemässe und zukunftsfähige Energie gestellt werden:

- Umwelt- und Klimaverträglichkeit
- Problemlose und effiziente Energienutzung
- Versorgungssicherheit und Reichweite der Vorräte
- Kosten im Vergleich zu anderen Energieträgern
- Sparsamkeit durch niedrige Investitionskosten

Kombinieren Sie doch alle Vorteile von Erdgas!

Erdgas ist nicht nur ein erstklassiges Produkt, es ist zudem vielseitig anwendbar und kombinierbar (Solar und Holz).

Lassen Sie sich von den GRAVAG-Spezialisten kompetent beraten.

Besuchen Sie uns im Web:
www.gravag.ch

Entwicklung der Neuanschlüsse durch GRAVAG. Immer mehr Hauseigentümer entscheiden sich für die Wunschenergie Nummer 1!

GRAVAG Erdgas AG
9430 St. Margrethen, Industriestrasse 21
Tel. 071 747 54 54, Fax 071 747 54 55
info@gravag.ch, www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Vom Schul- zum Gemeindehaus

Den vier Weilern oder «Höfen» Brenden, Haufen, Tobel und Wienacht entsprachen vier Schulrhoden, in denen verhältnismässig früh Schulunterricht erteilt wurde. Die erste Schule eröffnete 1650 im Haufen, 1723 folgte die Errichtung einer Freischule in Brenden und später 1837 der Bau eines ersten Schulhauses. Rund dreissig Jahre später wurden die Schulen von Brenden und Haufen auf dem Gitzbüel zusammengelegt. Das Haus Gitzbüel, heute Gitzbüchel, Nummer 192 diente als

Doppelschulhaus für die zwei Rhoden. Integriert war ein Archivraum und ein Rätezimmer nach einem von Architekt Felix Wilhelm Kubly korrigierten Plan des Baumeisters Michael Bischofberger von Heiden. Erbaut wurde das stattliche Haus durch Zimmermeister und Oberrichter Joh. Georg Züst aus Lutzenberg. Es handelt sich um ein geschindeltes klassizistisches Gebäude vom Typ B12 mit sechs Fensterachsen und einwärts versetztem Mittelportal, das von toskanischen Pilastern flankiert ist. Am Erdgeschoss sieht man gestemmte Läden mit Füllungen, darüber Jalousieläden. Mit Felix Wilhelm Kubly, der von 1802 bis 1872 lebte, konnten die Lutzenberger einen über die Landesgrenzen hinaus gekannten, heute

würde man wohl von einem Stararchitekten sprechen, verpflichten. Kubly wurde in Altstätten geboren. Ein mustergültiger Ausbildungsgang in Architektur führt Kubly zuerst an die Königliche Akademie in München, dann an die Ecole Royale des Beaux-Arts in Paris. Zwischen 1827 und 1830 hielt sich Kubly in Italien auf, vorwiegend in Rom. Eine Italienreise bildete im 19. Jahrhundert ebenso einen obligaten Bestandteil der Architekturausbildung wie die Beschäftigung mit dem griechischen Baustil. 1830 bereiste Kubly verschiedene Orte in Griechenland. Seit 1931 wirkte er als selbständiger Architekt in Altstätten, um 1835 siedelte er nach St. Gallen über. Von dort aus schuf er Rheintaler ein architektonisches Oeuvre, das zu den breitesten und – von den Baugattungen her betrachtet – vielfältigsten in der Schweiz gehört (Kirchen, Rathausbauten, Schulen, Heim- und Wohnbauten). Stilistisch gesehen war Kubly ein Vertreter des Spätklassizismus. Als solcher erlangte er gesamtschweizerische Bedeutung. Kubly prägte im Speziellen Heiden mit dem Wiederaufbau des Dorfkerns nach dem Dorfbrand. Auch dort lag die Ausführung des Neubaus bei einem Bischofberger, bei Johann Konrad Bischofberger. Mit Kublys Mittelportal beim Haus Gitzbüchel kam ein Hauch von Italien nach Lutzenberg. Wer immer der Gemeindeverwaltung in Lutzenberg einen besuch abstattet, hat die Möglichkeit, sich von diesem Portal inspirieren zu lassen, und von vergangenen Ferien zu träumen. Heute wird das Haus von der Gemeindeverwaltung und dem Grundbuchamt genutzt. Als Schulhaus diente es bis ins Jahr 1966. Der oberste Stock dient als Wohnung für zwei Parteien.

Isabelle Kürsteiner

Stand Verkauf Brenden-Nord

Der Gemeinderat konnte bis heute im Gebiet Brenden-Nord 4 Parzellen verkaufen und eine Parzelle im Baurecht abgeben. Bezüglich der anderen Parzellen ist die Nachfrage weiterhin ungebrochen und es besteht ein reger Kontakt mit diversen Interessenten.

Der Rat ist überzeugt, in diesem Jahr noch zwei Parzellen verkaufen zu können. Dies würde dann auch den gemachten Überlegungen im Finanzplan und der laufenden Rechnung 2005 entsprechen.

Gemeindekanzlei

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütlimann

Dipl. Masseurin SVBM

Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

Klassische-, Fussreflex- und Tibeter-Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze, Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff.

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad

Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36

e-Mail: sportivo@krapf-oc.ch

marlène lehmann kΩsmetik

sonnentalstr. 38 9036 grub sg 079 642 45 73 marlene.lehmann@bluewin.ch

Gesichtspflege-Pakete:

Basis 90 Min., Fr. 85.—

Jugend bis 18 J. 90 Min., Fr. 60.—

Spezial 110 Min., Fr. 105.—

Luxus 130 Min., Fr. 120.—

Rabatt für Neukunden: 20% auf alle Dienstleistungen beim 1. Termin.

Make-up:

für **Tag oder Abend** 60 Min., Fr. 60.—

für **Braut oder Trauzeugin** 60 Min., inkl. Probetermin, Fr. 100.—

Über weitere Dienstleistungen wie Hand-, Fuss-, Wimpern- und Brauenpflege sowie Haarentfernung informiere ich Sie gerne.

Staatsstrasse Heiden – Rheineck

Auf der Kantonsstrasse Heiden – Rheineck laufen im Bereich Oberhof die Bauarbeiten an der Strassensanierung auf Hochtouren. Nach einem verhaltenen Beginn, als wegen der schlechten Witterung die Erdarbeiten an den Schüttungen oft ruhen mussten, kommen nun die späten Sommertage sehr gelegen. Die Strasse wird komplett saniert und talseitig mit einem kombinierten Rad- und Gehweg ergänzt. Zusätzlich erneuert die Gemeinde die Wasserleitung.

Das Regierungsprogramm 2003 – 2007 sieht unter dem Teilprojekt 4 «Erschliessung Appenzellerland» vor, das Vorderland besser an die A1 anzuschliessen. Auf der Strecke Heiden – Rheineck liegen zwischen der Bruggmühlebrücke und der Kantonsgrenze bei Rheineck noch drei dringend sanierungsbedürftige und verkehrstechnisch ungenügende Teilstrecken. Gemäss kantonalem Richtplan sollen hier auch deutliche Verbesserungen für den Langsamverkehr erreicht werden.

Das Tiefbauamt setzt diese Vorgaben um mit der leichten Verbreiterung und Totalsanierung der Strasse auf 6.50 m Breite und dem Anbau eines 2.25 m breiten Rad- und Gehweges. Auch die Entwässerung wird erneuert und wo nötig ausgebaut. Die Verbreiterung bedingt umfangreiche Schüttungen und Stützmauern. Im Mai 2004 erfolgte die Planaufgabe der zwei Lutzenberger Abschnitte «Hohe Lust – Hofstrasse» und «Hellbüchel – Hohe Lust». Im 2006 soll noch der Abschnitt «Abzweiger Bruggmühle – Hellbüchel» öffentlich aufgelegt werden, bei dem die Gemeindegrenze Lutzenberg – Wolfthalen mittendurch geht. Das Vorprojekt ist zur Zeit bei den beiden Gemeinden zur Vernehmlassung. Anschliessend werden die Grundeigentümer informiert.

Nachdem alle Einsprachen erledigt waren, konnte im vergangenen Mai mit dem untersten Abschnitt begonnen werden. Bergseitig wurde eine Garage versetzt und eine Stützmauer verlängert. Dann wurde die Längsentwässerung erstellt. Zugleich begannen die talseitigen Schütтарbeiten. Zuerst mussten für die Sicherung des Böschungsfusses Betonriegel mit dem Fels verzahnt werden. Erst dann konnte Erdmaterial, entweder von der Baustelle oder vom Bauunternehmer zugeliefert, schichtweise verdichtet werden. Auch von kantonseigenen Baustellen wurde geeignetes Material gebracht, so etwa vom Felsabtrag Chorholz in Walzen-

hausen oder vom Habset in Rehetobel. Diese Arbeiten können nur bei trockener Witterung fachgerecht ausgeführt werden. Der eher nasse Sommer verhinderte ein zügiges Vorankommen, so dass die Arbeiten gegenüber dem Bauprogramm in Verzug kamen. Das Tiefbauamt hofft aber, den Rückstand wieder aufzuholen. Ob die Böschungen allerdings in diesem Jahr noch angesät werden können, ist noch offen.

Die Gesamtkosten des Bauleses 2005 belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf Fr. 2'200'000.–. Davon zahlt laut Staatsstrassengesetz der Kanton 85% und die Gemeinde 15%. Zusätzlich investiert die Gemeinde noch rund Fr. 200'000.– in den Ersatz der Wasserleitung und die Anpassung der Beleuchtung.

Ob der zweite Abschnitt wie geplant 2006 realisiert werden kann ist noch offen. Hier sind noch nicht alle Einsprachen bereinigt. Der letzte Abschnitt soll 2008/09 in Angriff genommen werden. Bei Fragen zur aktuellen Baustelle oder den geplanten Projekten wenden Sie sich an Urban Keller, Leiter Strassenbau, Kantonales Tiefbauamt AR, Tel. 071 353 65 01.

Einbau der ersten Belagsschicht, rechts erkennbar die Schüttung für den Rad-/Gehweg

Verlängerung einer Stützmauer, halbseitiger Vollausbau der Strasse

Umbau Gemeindehaus 2. Etappe

Mitte Juli 2005 konnte wie geplant der Umbau des Gemeindehauses 2. Etappe abgeschlossen werden. Die Büros der Gemeindebuchhaltung und der Einwohnerkontrolle wurden dabei vollständig renoviert. Die Raumeinteilung wurde so gewählt, dass sie den Bedürfnissen entspricht und den Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht wird. Ebenfalls wurde die Möblierung komplett erneuert und der Kundenbereich so geschaffen, dass die Kunden in einem freundlichen Ambiente empfangen werden können.

Die Kosten von rund Fr. 115'000.00 konnten trotz unvorhersehbaren Mehraufwendungen eingehalten werden.

Gemeindekanzlei

Tennis in der Halle

Dank unserer Tennishalle kann in Heiden das ganze Jahr durch Tennis gespielt werden.

Die Hallenplätze können auch Nicht-Clubmitglieder reservieren. Ganz einfach, zum Telefonhörer greifen und Fix- oder Einzelstunde/n buchen.

Auskünfte und Reservationen bei Brigitte Trunz-Herzig, Telefon 071 891 35 24 oder 079 436 33 40

Hotel-Restaurant Hohe Lust

Fam. B.&B. Barmettler-Gähler
9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nun verwöhnen wir Sie wieder mit unseren feinen **Wildgerichten**.

!!! Achtung nicht vergessen!!!

METZGETE

Fr, Sa, So 7., 8., 9. Oktober 2005

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine tolle **Sylvesterparty für die ganze Familie. Spielparadies im grossen Saal!**

Für frühzeitige Reservationen sind wir dankbar.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler
und Mitarbeiter

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Wertvolle Anschaffung für Seniorenwohnheim Lutzenberg

Ein Kleinbus eröffnet neue Möglichkeiten

Immer wieder werden im Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg wertvolle Neuerungen zum Wohle der Pensionäre realisiert.

Ab sofort steht dem Heim ein moderner Kleinbus zur Verfügung, der neue Möglichkeiten eröffnet. Seit bald einmal drei Jahren wird das Gemeinde-Seniorenwohnheim im Lutzenberger Ortsteil Brenden von Hardy Bühler gemeinsam mit einem engagierten Team geführt. «Wir sind glücklich, dass wir jetzt über einen Kleinbus verfügen, für dessen Finanzierung auf verschiedene Legate

zurückgegriffen werden konnte. Jetzt können endlich auch auf den Rollstuhl angewiesene Pensionäre problemlos transportiert werden, und Ausflüge in eigener Regie macht das neue Fahrzeug ebenfalls möglich.» Das mit einer Einsteigrampe und sämtlichen gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstete Auto der Marke Fiat, Modell Doblo, wurde von der einheimischen Garage Ivan Jankovics, Thal/Lutzenberg, geliefert. Heimleiter Hardy Bühler, Lutzenberg, freut sich über das von Garagist Ivan Jankovics ausgelieferte Fahrzeug der Marke Fiat.

Peter Eggenberger

Ivan Jankovics Automobile Thal vergrössert

Die am südlichen Dorfrand von Thal gelegene FIAT Verkaufs- und Service Agent Firma, auf Lutzenberger Gemeindegebiet gelegen, vergrössert ihren Betrieb. Vorerst wurden am bestehenden Gebäude die Tore erhöht, um auch mit Wohnmobilen in die Werkstätten einfahren zu können.

Dem heutigen Trend entsprechend, ist es nötig, dem potentiellen Kunden verschiedene Fahrzeuge in natura zeigen zu können. Dies ist möglich in einem entsprechenden Vorzeigeraum, der gegenwärtig im Bau ist. Auch ein gedeckter Unterstand ist bereits erstellt. Zudem wird der bestehende Werkstätentrakt mit einem Vordach versehen.

Hans Müller

Konzert im Kulturraum des RehabilitationsZentrum

Mit dem Musikverein Lutzenberg und der Stadtmusik Diessenhofen

Am 19. November um 17.00 Uhr lädt der Musikverein Lutzenberg zum Konzert ein. Zusammen mit der Stadtmusik Diessenhofen spielt der Musikverein im Kulturraum des RehabilitationsZentrum. Die Zuhörer können sich, zum ersten Mal unter der Leitung von Walter Rütsche, bei festlichen Klängen entspannen. Am Sonntag 20.00 Uhr spielen die beiden Vereine in der Kirche Diessenhofen.

Sonja Züst

Die Fahrschule

M. Schällebaum • Walzenhausen • 076 334 05 04

holzdesign ag
fisch

9427 wolfsalden - tel. 071 891 13 66

Fortsetzung
Und so sieht der Hauseingang aus, der vor den Sommerferien zwar idyllisch aussah, aber wie war das noch mit der Wärmedämmung und dem Zugwind?

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Schafe oder Ziegen

Wer hat sich nicht schon gefragt ob die Tiere bei Ehepaar Berger im Fuchsacker 277, nun Schafe oder Ziegen sind. «Das sind Soayschafe, dieses Schaf ist ein kleinrahmiges Schaf mit noch wildähnlichem Aussehen und Verhalten.» Klärten mich Antoinette und Peter Berger auf.

Die Bergers besitzen seit 13 Jahren Schafe. Angefangen haben sie mit dem Skudenschaf. Regelmässig die Wolle scheren und Klauen schneiden war bei den lebhaften Tieren keine einfache Arbeit. Um so interessanter fanden sie den Bericht über das Soayschaf in der Tierwelt. Schafe die ihre Winterwolle selbstständig verlieren, und Klauen die man nicht schneiden muss. Darüber wollte das Ehepaar Berger mehr wissen. So kamen sie vor fünf Jahren zu den ersten zwei Soayschafen. Inzwischen leben ungefähr 40 Tiere der vom Aussterben bedrohten Schafrasse in Lutzenberg. In der Schweiz sind es etwas über 100 Stück.

Entdeckt wurden die Soays auf einer kleinen Insel des St.Kilda Archipels, westlich der schottischen Küste. Eine der vier Inseln ist Soay, mit einer Grösse von ca. 99 ha. Von dieser Insel erhielten sie ihren heutigen Namen «Soay». Soayschafe repräsentieren eine frühe Stufe in der Evolution der Hausschafe. Es handelt sich um die einzige Schafrasse, die nicht von Hunden oder Eseln gehütet werden kann. Sie sind absolut winterhart und können ganzjährig auf der Weide verbleiben. Bei einer geschlossenen Schneedecke kratzen die Soayschafe mit ihren Vorderläufen den Schnee zur Seite und fressen das darunter liegende Gras. Soayschafe brauchen nicht geschoren zu werden. Sie verlieren, ähnlich wie bei den Wildschafen, ihr Fell/Wolle zwischen April und Juli. Das Klauenwachstum ist sehr gering. Soays haben wie ihre Wildgenossen einen saisonalen Brunftverlauf, der sich von Mitte Oktober bis in den Dezember hinein ziehen kann. Die Ablammung fällt nach ca. fünf Monaten Tragezeit in die Monate April und Mai. Soayschafe bringen ihre Lämmer ohne Hilfestellung des Menschen zur Welt. Die Lämmer kommen mit 1-1.5 kg auf die Welt. Ausgewachsen bringen die männlichen Tiere je nach Alter 35- 45 kg Lebendgewicht auf die Waage. Die weiblichen Tiere sind etwa 12 bis 15 kg leichter. Wer Soay einmal in Ruhe beobachtet, wird bald feststellen, dass sie noch über ein wildartiges Verhalten verfügen.

Die Bergers haben schon etliche lustige Episoden mit Ihren Schafen erlebt. Vier Mal im Jahr werden die Schafe entwurmt. Nicht ganz einfach die halbwild und schreckhaften Tiere in ein enges Gehege zu treiben. Schon mehr als einmal mussten Antoinette und Peter ihr Vorhaben abbrechen, um dieses am nächsten Tag wieder zu versuchen. «Obwohl unsere Soayschafe uns schon Nerven kosteten, ist es ein schönes Hobby.» sagen die Bergers voller Überzeugung.

Sonja Züst

Soay-Schafe im Frühling

Soay-Schafe im Winter

Soay-Lamm,
2 Tage alt

Appenzellischer Anwaltsverband

Unentgeltliche Rechtsauskunft des
Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des
Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:
Mittwoch, 05. Oktober 2005
Mittwoch, 02. November 2005
Mittwoch, 07. Dezember 2005

Bach
Heiden

Umbauen/renovieren mit Holz von Bach Heiden AG
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Damit Ihr Liebling
ruhig schläft!

Bach baut neu und um.
Wohnräume, Bäder, Küchen.
Komplett alles aus einer Hand.

Bach Heiden AG
Berk Hinderregger-
Wulfhelden
Postfach
CH-9400 Heiden
T 071 898 82 30
F 071 898 82 31
www.bach-heiden.ch
info@bach-heiden.ch

Piatti
Regionalvertretung

Publicis-Press Heiden AG

Behördenverzeichnis 2005/2006

Seit geraumer Zeit ist auf der Homepage www.lutzenberg.ch das neue Behördenverzeichnis für das Jahr 2005/2006 aufgeschaltet. Bereits auf der Startseite führt Sie ein Link auf die entsprechende Seite. Von dort aus kann ein .pdf-File heruntergeladen werden, welches danach ausgedruckt werden kann.

Natürlich können Sie das Behördenverzeichnis in Papierform direkt auf der Gemeindeverwaltung bestellen (071 886 70 82). Es wird Ihnen dann umgehend per Post zugesandt.

Gemeindekanzlei

Grümpeli

Obwohl am diesjährigen Grümpeltturnier Lutzenberg acht Mannschaften weniger spielten, wurde der Anlass ein Erfolg. Von Freitag abends bis Sonntag mittags haben 19 Mannschaften «getschuttet». Samstag nachmittags spielte der Musikverein Lutzenberg, zum ersten Mal unter der Leitung von Walter Rütsche. Am Abend fand für die ersten vier B Mann-

schaften, die Rangverkündigung statt. Ghetto Lutzenberg war vor den Hobelspanen, dann die Kübelspritzen und auf Rang vier die Gruppe Strahlrohr. Da es am Sonntag Vormittag früh anfang zu regnen, wurden die Spiele im Matsch ausgetragen. Die Organisatoren verhandelten aus diesem Grund mit den führenden Mannschaftskapitänen über den Verlauf des Spiels. Gemeinsam kam man zu dem Entschluss, den Sieg mittels Penaltyschüssen zu entscheiden.

Punkt 16.00 Uhr dankte Erwin Ganz im Namen des Organisationskomitees, allen Sponsoren für ihre Gaben. Der Dank ging auch an den Samariterverein, den Musikverein Lutzenberg und allen KuchenspendendenInnen.

Neu wollte man auch das Reglement des Turniers lockern. Am nächsten Grümpeltturnier dürfen auch diejenigen, die im Lutzenberg aufwuchsen, hier Schulen besuchen oder eine besondere Beziehung zur Gemeinde haben, teilnehmen. Mit dieser Lockerung möchten die Organisatoren «HeimwehlutzenbergerInnen» das Mitmachen am Turnier ermöglichen. Nach einer kurzen Rede von Erwin Ganz ging es zur Preisverleihung. So wie jedes Jahr, gab es auch am Grümpeli 2005 für die Mannschaften einen riesigen Gabentisch. Ein grosses Lob geht an Werner Dutler für die tollen Preise. Der Wanderpokal, gestiftet von der Schreinerei Langenegger und Heizungen Langenegger, ging schon zum zweiten Mal an die Holzkickers. Im 2. Rang die Young Stars gefolgt vom Team 05 und Lustfieber.

Immer wieder lustige Episoden gab es bei den acht Familienmannschaften. Stolz holten 1. drei Käsehoch, 2. Hofkickers, 3. Höllische Nachbarn, 4. Grasfresser, 5. Blatten United, 6. Feldschützen, 7. Hot Dogs, 8. Bure Zmorge die ihnen zugelosten Preise ab. Mit dem Auslosen der Tombola ging das Grümpeli Lutzenberg dann entgültig zu Ende.

Nebenbei: Die Preise der Tombolanummern 198, 309, 289, 244 warten im Rest. Hohe Lust auf ihre Besitzer.

Siegermannschaft des Grümpeli

CITY-GARAGE AG

Die Vertrauensgarage ganz in Ihrer Nähe

Nutzfahrzeuge

Lerchenfeld St. Gallen

Zürcher Strasse 162

Tel. 071 274 80 74 Fax 071 274 80 79

PORSCHE

Heiligkreuz St. Gallen

Langgasse 106

Tel. 071 244 54 40 Fax 071 244 52 61

city-Kontakt

Autozubehör

Lerchenfeld St. Gallen

Tel. 071 274 80 70 Fax 071 274 80 70

Europcar

Autovermietung Parkgarage

Neumarkt St. Gallen

Tel. 071 222 11 14 Fax 071 222 01 57

Wil SG

Rainstrasse 7

Tel. 071 923 37 37 Fax 071 923 26 24

Rickenbach TG

Breitstrasse 3

Tel. 071 923 23 20 Fax 071 923 62 59

Goldach SG

St. Galler Strasse 76

Tel. 071 844 50 30 Fax 071 844 50 31

Heiden AR

Gerbstrasse 8

Tel. 071 891 28 91 Fax 071 891 28 13

GURMETTLI

INFO

...frühe vom DorfstraÙe!
Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
 T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Ausleihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:

Samstag, 5. Nov., 19:00 Uhr
Gasthaus Ochsen, Thal

Eintritt inkl. Fondue: Fr. 18.— pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 12.—)
 Bitte anmelden! Danke.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1200 1400 - 1830

Sa 0730 - 1200 1330 - 1600

Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

RHB

Jubilierende Bahn mit Lutzenberger Bahnhof: 130 Jahre Rorschach-Heiden-Bergbahn

Im September 1875 und damit vor 130 Jahren erfolgte die Eröffnung der Rorschach-Heiden-Bergbahn. Das bedeutende Jubiläum rechtfertigt einen kurzen Rückblick. Die über das Territorium der Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg, Thal, Wienacht/Lutzenberg, Grub SG/Eggersriet und Heiden führende Bahn

mit ihren acht Bahnhöfen und Haltestellen zeichnet sich durch eine beeindruckende Linienführung aus und liess 1875 die Regionen Rorschach-Bodensee und Appenzeller Vorderland näher zusammenrücken. 1930 wurde die RHB elektrifiziert. Weitere bedeutende Modernisierungsschritte waren die 1953 und 1967 in den Dienst gestellten Triebwagen, und mit dem seit 1998 im Einsatz stehenden Gelenktriebwagen verfügt die RHB heute weltweit über eines der modernsten Schienenfahrzeuge der Schweiz. Bild Die 130 Jahre alte Rorschach-Heiden-Bergbahn lässt die Herzen von Eisenbahnfans höher schlagen: Regelmässig dokumentieren die offenen Waggons aus dem Gründungsjahr 1875 und der moderne Triebwagen mit Jahrgang 1998 auf eindrückliche Weise ein Stück Bahngeschichte.

Peter Eggenberger

mountainbikes
 roadbikes
 speedbikes
 triathlonbikes
 kidsbikes
 trekkingbikes
 crossbikes
 cruisers

Zweirad Signer Thal
 Mesmerenweg 2
 CH - 9425 Thal
 info@zweirad-signer.ch

Pflegekinder

Wer in der Gemeinde Lutzenberg ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen.

Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden. Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht.

Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche können telefonisch oder schriftlich an die Pflegekinderkommission, Heidi Dreier, Tobelmüli 118, 9425 Thal, Telefon 071 888 42 06 gerichtet werden. Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Okt 1977 (Stand 1. Januar 1992) zu beachten. Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Thal, Oktober 2005
 Pflegekinderkommission Lutzenberg

BÄRLOCHER

Malergeschäft

Ihr Maler
 in Ihrer Region

Andy Bärlocher
 Tel 071 855 40 25
 Natel 079 636 90 36

EUOSTER REISEN

Urs Eugster, 9405 Wienacht-Tobel,
 Tel. 071 891 72 82 Fax 071 891 73 82

MEHRTAGESFAHRTEN

09.10.	4 T	Goldener Herbst im Südtirol	HP 400.-
29.10.	2 T	Saisonsabschluss mit Gaudi	HP 250.-
11.11.	3 T	Wellness im Allgäu	HP 400.-
11.11.	8 T	Wellness im Allgäu	HP 910.-

TAGESFAHRTEN

05.10.	8.00	Spielwand/Mirjamundus Ravensburg	52.-
07.10.	8.00	Schleusen-Schiffahrt in Basel	58.-
14.10.	5.30	Europapark Rust	K-1265.- E 75.-
19.10.	6.00	Markt in Luino	48.-
06.11.	9.00	Emmenthal	48.-
18.11.	9.00	Fahrt ins Blaue	35.-
22.11.	6.00	Zibelemarkt Bern m. Kaffee u. Weggli	45.-
04.12.	12.30	Klausfahrt inkl. Nachessen	68.-
02.01.	10.00	Neujahrstfahrt inkl. Mittagessen	68.-

MUSICAL/KONZERTE

05.11.	Musical CATS, Basel	Kat.3:143.- Kat.2:163.-
03.12.	Holiday on Ice, Zürich	Kat.2:125.- Kat.1:140.-
14.12.	Elton John	Kat.2:120.- Kat.1:140.-

CHRISTKINDELMARKTE

26.11.	12.00	Dorfadvent in Hergswil	45.-
30.11.	2 T	Christkindelmarkt in Stuttgart	ZF 220.-
03.12.	7.30	Weihnachtsmarkt in Basel	45.-
06.12.	7.00	Weihnachtsmarkt in München	50.-
18.12.	2 T	Rothenburg ob der Tauber	ZF 220.-
19.12.	7.00	Ulm	45.-

SKI- u. SNOW-EXPRESS inkl. Skipässe

27.-29.12.	Täglich	Savognin oder Lenzerheide	
30.12.	10.00	Snow-Night & Fun	69.-
13.01.2 1/2 T	Lauberhorn-Skirennen, Wengen	ZF 275.-	
03.02.	3 T	Skisweekend - Tamnheimer-Tal	390.-
11.02.	8 T	Winter-Skiferien im Südtirol	ab 1'020.-

www.eugster-reisen.ch

Das Spital Heiden entwickelt sich weiter

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lutzenberg

Wir alle schätzen es, wenn wir gesund sind. Trotzdem sind Spitalaufenthalte manchmal unumgänglich. Krankheiten und Unfälle verändern unseren Alltag, vielleicht unser Leben. Wir vom Spital Heiden tun alles, um Sie in diesen Situationen zu unterstützen und Ihnen eine gute und umfassende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Von Zeit zu Zeit werden wir Sie daher informieren über Entwicklungen und Neuerungen in Ihrem Regionalspital.

Aus unseren Kliniken

Neu operiert die bekannte Handchirurgin Dr. Barbara Nüesch-Ammann als Belegärztin in Heiden. Darauf sind wir sehr stolz. Und unser Chefarzt der Inneren Medizin, Dr. Othmar Kehl, führt seit letztem Jahr Knochendichtemessungen durch. Das Angebot hatte von Anfang an einen grossen Zulauf. Eine ganz ausseror-

dentliche Dynamik verzeichnet die Gynäkologie und Geburtshilfe in Heiden. Seit über 20 Jahren baut Chefarzt Dr. Harold Seiler diese Abteilung so auf, dass sie für Patientinnen aus einem grossen Umkreis attraktiv war und immer noch ist. Wäh-

rend den Sommerferien haben wir die Praxisräume umgebaut und so gestaltet, dass Sie sich darin rundum wohlfühlen können. Im Ärzteteam der Gynäkologie gibt es einige Veränderungen. Dr. Gabrielle Nowak hat nach langer Tätigkeit am

Spital nun in Heiden eine eigene Praxis eröffnet. Sie wird allerdings weiterhin als Belegärztin bei uns operieren. Ihre Nachfolge tritt als neue Co-Chefärztin Dr. Cornelia Lohse an. Sie ist eine erfahrene Gynäkologin und vertraut mit den neuesten Entwicklungen ihres Faches. Das Team wird im kommenden Jahr um einen weiteren Gynäkologen ergänzt. Dr. Peter Böhi führt seine Praxis in Altstätten und wird in Heiden ebenfalls als Belegarzt arbeiten.

Alternativmedizin

Unter der Leitung von Dr. Carmen Kletschke haben wir das Zentrum für traditionelle chinesische Medizin (TCM) ausgebaut. In neuen Räumlichkeiten, die wir im Frühjahr der Öffentlichkeit präsentiert haben, wird diese sanfte und einfühlsame Methode erfolgreich angewendet, hauptsächlich für ambulante Patientinnen und Patienten.

Ein herzliches Dankeschön an zwei Mitarbeiterinnen

In den kommenden Monaten werden zwei Mitarbeiterinnen pensioniert, die sich

engagiert für unser Spital, für Patientinnen und Patienten aber auch für unsere Mitarbeitenden eingesetzt haben. Es sind dies Edith Bänninger und Mary Vetter. Frau Bänninger war 25 Jahre bei uns tätig. Sie leitete mit viel Umsicht und Herzlichkeit die Cafeteria des Spitals. Frau Vetter war während 20 Jahren die gute Seele in unserem Hausdienst und zuletzt als stellvertretende Leiterin tätig. Ein Lebensabschnitt geht für beide zu Ende. Wir sind alle sehr dankbar für die schöne Zusammenarbeit in den vielen Jahren und wünschen Frau Bänninger und Frau Vetter bereits jetzt eine spannende und erfüllte Zeit für ihren Ruhestand.

Fredy Furrer

Direktor Spitalverbund AR

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spengler

Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Humm
Telefon 886 15 19

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Abteilung 15, 9426 Humm
Tel. 071 886 13 95, www.gld.ch

Spendenkonto: Kantonalbank

FIT-TREFF Ruderbach

FIT-TREFF Ruderbach
FITNESS - WELLNESS - SQUASH - SOLARRIUM
AEROBIC - GYMNASTIK - SEMINARE
ERNÄHRUNG - GEWICHTSREDUKTION
KÖRPERDIAGNOSTIK - LEISTUNGSANALYSEN
7 Tage betreut durch kompetente Trainer
kostenloses Schnuppertraining
Tel. 071 880 08 81
Ruderbach 40 9430 St. Margrethen

**Rehabilitations
Zentrum**
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt
- Gartenbau

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Jugireis 2005

Am Samstag 3. September, bei wunderschönem Wetter, ging's los in die Innerschweiz. Wir fuhren mit dem Zug von Rheineck nach Brunnen, von Brunnen mit dem Schiff bis Beckenried und danach ab in die Höhe mit der Seilbahn, auf die Klewenalp. Nun war das Wandern angesagt. Bis zum Haldigrat NW (unser Endziel/Nachtlager) hatten wir ca. 3 Stunden Fussmarsch vor uns.

Viele Kinder hatten schon im Zug oder auf dem Schiff ihr Mittagessen verspiessen, und doch hatten alle noch etwas zum Knabbern, als wir Mittagspause machten. So zwischen 15.30 und 16.00 Uhr erreichten wir den Haldigrat.

Von wegen müde! Bis zum Nachtesen rannten die Mädchen und Knaben durch die Gegend, spielten und hatten es einfach lustig. Danach wurde weiter gespielt, gejasst und irgendeinmal wurde es doch noch ruhig.

Am Sonntagmorgen so gegen 9.00 Uhr marschierten wir talwärts, Richtung Niederrickenbach. Bei der Alp Ahorn gab's feini Aelplermagronen und Meringue mit Rahm zum Mittagessen. Danach waren es nur noch 30 Minuten bis zur Gondel und unten im Tal ging es mit dem Zug nach Hause. Welch eine super Laune und Stimmung während den zwei Tagen, nochmals vielen herzlichen Dank an alle Meitli und Buebe, Begleiter und Eltern.

Meitlijugi (Mädi):
Dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr
Jüngeren Buebe:
Donnerstags von 18.30 bis 20.00 Uhr
Älteren Buebe:
Freitags von 18.30 bis 20.00 Uhr

Neulinge sind jederzeit herzlich willkommen!

Die Jugileiter/innen

Anmeldepflicht für Zweigniederlassungen

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede Zweigniederlassung (Betriebsstätte) im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie eine Zweigniederlassung führen und diese bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen sind in jedem Fall verpflichtet, Zweigniederlassungen (Betriebsstätten) im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Handelsregister zu melden, wenn diese einen Umsatz über Fr. 100'000 p.a. erzielen. Für einzelne Branchen wie Inkasso, Treuhänder, etc., besteht die Meldepflicht, ungeachtet der Umsatzhöhe. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrem Berater oder mit der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden in Herisau in Verbindung.

Gemeindekanzlei

Tageskarte SBB Gemeinde

Seit dem 1. Mai können auf der Gemeindeverwaltung Lutzenberg Tageskarten für Fr. 35.00 bezogen werden. Seit der Einführung ist die Nachfrage von Monat zu Monat gestiegen und die Auslastung liegt momentan bei 90%. Die durchschnittliche Auslastung beträgt 70%. Dies bedeutet, dass die Kosten der Gemeinde vollständig gedeckt sind und die Tageskarte selbsttragend ist.

Tageskarten können unter der Telefon-Nr. 071 886 70 85 zu den Bürostunden bestellt werden.

Gemeindekanzlei

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

WURSTER GRABMALE

EIN GRABDENKMAL SOLL SO
UNVERWECHSELBAR SEIN
WIE DIE MENSCHEN
AN DIE SIE ERINNERN.

WIE ERREICHEN SIE DAS?

GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI DER
BEANTWORTUNG DIESER FRAGE.

RUEDI SPIESS IST FÜR SIE DA:

BORO: 071 858 21 11

NATEL: 079 678 32 46

WWW.WURSTER.CH

Kein Weg ist zu steil
mit einem vertrauten
Partner.

Wir machen den Weg frei

Ihr Partner

Raiffeisenbank Rheineck

Bahnhofstrasse 38
9424 Rheineck
Telefon 071 886 90 50
Fax 071 886 90 51
www.raiffeisen.ch/rheineck
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Hochzeit des Gemeindeschreibers

Am 2. September haben sich Kerstin Kranz und Philipp Suhner das Ja-Wort gegeben und geheiratet. Wir wünschen dem Ehepaar im Namen der Einwohnerinnen und Einwohner alles Gute für die Zukunft und vor allem Gesundheit und viele fröhliche Momente.

Gemeinderat Lutzenberg

Adventskalender

Für zusätzliche Weihnachtsstimmung soll auch in diesem Advent ein Adventskalender im Dorf sorgen. Jeden Abend um 17.30 Uhr öffnen wir unter weihnächtlichen Klängen gemeinsam ein Fenster. Wer ein Adventsfenster gestalten möchte, soll sich bei Susanne Cazorzi unter 071 888 48 72 melden.

Sonja Züst

Birnel-Aktion 2005

Jetzt kann wieder von der Birnel-Aktion der Winterhilfe Schweiz profitiert werden. Das gesunde und schmackhafte Birnensaftkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäumen.

Birnel kann in folgenden Einheiten bezogen werden:

Dispenser à	250 g	=	Fr. 3.30
Glas à	1.0 kg	=	Fr. 8.00
Kessel à	5.0 kg	=	Fr. 38.00
Kessel à	12.5 kg	=	Fr. 90.00

Bestellungen bitte bis spätestens **20. Oktober 2005** an:

Einwohneramt Heiden
Kirchplatz 6, 9410 Heiden
(Telefonnummer 071/898 89 89)

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tülböden, Umbauten

e-mail: alder.schreinerei@bluewin.ch

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

USA verschieben Stichtag für biometrischen Pass um ein Jahr

Die USA verschieben den Stichtag für biometrische Pässe um ein Jahr. Demnach müssen – zur visumsfreien Reise in und durch die USA – erst jene Pässe elektronisch gespeicherte biometrische Daten enthalten, die ab dem 26. Oktober 2006 ausgestellt werden.

Pass 03 bestellen

Mit einem Pass vom aktuellen Modell 03, dessen Ausstellungsdatum vor dem 26. Oktober 2006 liegt, ist eine visumsfreie Reise in und durch die USA auch nach diesem Stichtag möglich. Wer noch rechtzeitig einen solchen Pass ohne Biometrie-Chip will, bestellt ihn am einfachsten jetzt schon bei seiner Wohnsitzgemeinde.

Der biometrische Pass kostet ca. Fr. 250.–

Gemeindekanzlei

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

doppel
net
Informatik GmbH

Dorf 99 / Postfach 163
CH-9428 Walzenhausen
Fax: 071 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net

Komplette Datensicherungs-lösung ab CHF 299.–*!

Das sollte Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten wert sein! Worauf warten Sie noch? Jetzt anrufen und schon in wenigen Tagen ruhiger schlafen, wenn's um die Sicherheit Ihrer wertvollen Daten geht! Weitere Infos auf www.doppel.net oder kontaktieren Sie uns unter **079 367 73 51/50**. (*zzgl. MwSt.)

Forstkorporation

Auch die Gemeinde Lutzenberg ist Mitglied: Endlich ein eigenes Dach für die Forstkorporation

Im Heldholz an der Strasse Lachen (Walzenhausen) – Wolfhalden verfügt die Forstkorporation Appenzeller Vorderland neuerdings über einen eigenen Werkhof. Damit wird das früher als Militär-Munitionslager dienende Gebäude friedlich genutzt. Auch die Gemeinde Wolfhalden ist seit der Gründung Mitglied der Korporation. Ende der 1970er Jahre gründeten die Gemeinden Heiden, Walzenhausen, Wolfhalden, Lutzenberg-Wienacht und Grub die Forstkorporation Vorderland, zu der heute auch Reute gehört. Seit 15 Jahren Korporationspräsident ist mit Max Schläpfer, Heiden, der frühere Gemeindehauptmann von Wolfhalden, und seit 1982 ist der in Heiden wohnhafte Hans Beerli als Korporationsförster tätig. Schon lange wurde punkto Werkhof nach einer eigenständigen Lösung gesucht, die sich nach der Aufhebung des militärischen Munitionsdepots zwischen Walzenhausen und Wolfhalden realisieren liess. Das zweckmässig umgebaute Gebäude dient der Korporation als Werkstatt, Lagerraum und Garage. Die Beheizung gewährleistet eine leistungsfähige Holzschmelzheizung, die Interessenten gerne gezeigt und erläutert wird.

Peter Eggenberger

Im Heldholz zwischen Walzenhausen und Wolfhalden ist die vor 25 Jahren gegründete Forstkorporation Appenzeller Vorderland endlich zu einem eigenen Werkhof gekommen.

Einwohnerstand

Per 31. August 2005 wohnten 1'228 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Langenegger Heizungen
Engelgass 346, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Handl: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

Geburten

Juli 2005

Brunner, Jamie, geboren am 10. Juli 2005 in St. Gallen SG, Sohn der Brunner, Sandra und des Ledergerber, Nicki Michael, Lutzenberg, Fuchsacker 678

Wirz, Tamara, geboren am 21. Juli 2005 in Heiden AR, Tochter des Wirz, Felix Walter und der Wirz geb. Grüniger, Esther Regula, Lutzenberg, Brenden 302

Schmidlin, Kim, geboren am 23. Juli 2005 in St. Gallen SG, Tochter des Schmidlin, Oliver und der Schmidlin geb. Signer, Patrizia, Wienacht-Tobel, Tolen 40

August 2005

Ehrbar, Elija Max, geboren am 14. August 2005 in Steinach SG, Sohn des Ehrbar, Daniel und der Ehrbar geb. Lambert, Michelle, Lutzenberg, Haufen 240

Zuzüger

Juni 2005

- Gisi Paul, Haufen 237, 9426 Lutzenberg
- Huldi Marcel, Haufen 237, 9426 Lutzenberg

Juli 2005

- Baumann Rolf Martin, Wienacht 22, 9405 Wienacht-Tobel
- Keller Andrea Monika, Wienacht 22, 9405 Wienacht-Tobel
- Tobler Stefan Erich, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- Stoll Ratna Michèle, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- Viol-Walter Klaus Adolf Eberhard, Gmeindli 271, 9426 Lutzenberg
- Viol-Walter Vera, Gmeindli 271, 9426 Lutzenberg
- Inauen Ramon Bruno, Tobel 112, 9405 Wienacht-Tobel
- Scherrer Tanja, Gstell 735, 9426 Lutzenberg
- Thomann Patrick, Gstell 735, 9426 Lutzenberg
- Balazs Roland Josef, Grund 449, 9405 Wienacht-Tobel
- Bittel Olivia Vanessa, unterer Kapf 623, 9405 Wienacht-Tobel
- Kansky-Heule Marcel, Gstell 736, 9426 Lutzenberg
- Kansky-Heule Fabienne, Gstell 736, 9426 Lutzenberg

August 2005

- Walter Martha, Gmeindli 271, 9426 Lutzenberg
- Kühne Stefan, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- Eisenbart Nicole Marion, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- Gonella Annina Elisabetta, Vorderbrenden 368, 9426 Lutzenberg

Trauungen

Juni 2005

Neff, Urban Werner und Neff geb. Posarukkhaka, Nunthaporn, in Wienacht-Tobel, unterer Kapf 621, getraut in Rehetobel AR.

Schmidlin, Oliver, in Wienacht-Tobel, Tolen 40, und **Schmidlin geb. Signer, Patrizia**, in Goldach SG, getraut in Appenzell AI.

Seidl, Michael Karl, in Schaan (Fürstentum Liechtenstein) und **Seidl geb. Jahanshahi, Sanam**, in Wienacht-Tobel, Kapf 485, getraut in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein).

August 2005

Ehrbar, Daniel und Ehrbar geb. Lambert, Michelle, in Lutzenberg, Haufen 240, getraut in Lutzenberg AR.

Inauen, Ramon Bruno und Inauen geb. Bacoka, Nada Mira Romana, in Wienacht-Tobel, Tobel 112, getraut in Rehetobel AR.

Huber, Robert und Huber geb. Wilfling, Alexandra, in Lutzenberg, Hof 701, getraut in Arbon TG.

Fuchs, Josef und Fuchs geb. Züst, Angelika, in Lutzenberg, Haufen 650, getraut in Lutzenberg AR.

Todesfälle

Juli 2005

Niederer, Paul, in Lutzenberg, Engelgass 347, mit Aufenthalt im Pflegewohnheim Thal-Rheineck, geboren 1917, gestorben am 10. Juli 2005 in Thal SG.

Zum Tode von Friedrich Walter

Am 7. September ist Friedrich Walter in seinem 86. Lebensjahr verstorben. Friedrich Walter hat sich in der Gemeinde zeitlebens für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt. 1964 wurde er in die Rechnungsprüfungskommission berufen und schon zwei Jahre später in den Gemeinderat. Als Gemeindehauptmann und später auch als Kantonsrat hat er das Gesicht der Gemeinde mitgeprägt. In seine Amtszeit fiel neben vielem anderem die Realisierung des Abwasserverbandes Altenrhein und die Kanalisation in der Gemeinde, was einem Grosseprojekt gleich kam. Als diplomierter Agronom ETH war er im Kanton St.Gallen Zentralstellenleiter für Obstbau und auch Rebbaukommissär.

Mit seiner Pensionierung 1985 hat sich Friedrich Walter aus dem politischen Leben zurück gezogen und sich vorab sozialen Aufgaben gewidmet. Als Präsident des Trägervereines hat er sich für schwerstbehinderte Menschen des Schulheimes Kronbühl eingesetzt und auch seiner weiteren Leidenschaft, dem Rebbau, hat er viel Zeit gewidmet. Ein Mann mit Weitblick und Weisheit ist nicht mehr unter uns – wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.

Gemeinderat Lutzenberg

Veranstaltungskalender Oktober, November, Dezember 2005

Oktober	Woche 39
Sa-So 01.10. – 23.10.	Primarschule/Kindergarten Herbstferien
Sa 01.10.	Abfall- und Entsorgungskommission Hackseltour Anmeldeschluss 1 Woche vorher
Sa 01.10. 08.30 – 12.00	Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
So 02.10.	Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampfahrt

Oktober	Woche 40
Sa 08.10. 08.30 – 12.00	Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober	Woche 41
Di 11.10. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Sa 15.10. 08.30 – 12.00	Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober	Woche 42
Sa 22.10.	Abfall- und Entsorgungskommission Metallsammlung
Sa 22.10. 08.30 – 12.00	Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober	Woche 43
Mo 24.10.	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Herbstferien
Mo 24.10. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 25.10. 19.00 – 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 25.10. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 25.10. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 25.10. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 25.10. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 26.10. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 27.10. 09.00 – 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 28.10. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 29.10. 16.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Schlussübung, Lutzenberg, Depot
Sa 29.10. 08.30 – 12.00	Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober	Woche 44
Mo 31.10. 19.00 – 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Mo 31.10. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

November	Woche 44
Di 01.11. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 01.11. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 01.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 02.11. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 04.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 04.11.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Sa 05.11. 09.00	Musikverein Lutzenberg/ABV, DV
Sa 05.11. 08.30 – 12.00	Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

November	Woche 45
Mo 07.11. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.11. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 08.11. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.11. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 08.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 09.11. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung, Wienacht
Mi 09.11. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 12.11. 19.30	Feuerwehrverein Lutzenberg Hauptversammlung (Wienacht-Tobel)

November	Woche 46
Mo 14.11. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.11. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.11. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 15.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 16.11. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 18.11.	Turnende Vereine Lutzenberg Klaushöck

November	Woche 47
Mo 21.11. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.11. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.11. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 22.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 23.11. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 24.11. 09.00 – 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 25.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa/So 26./27.11.	Abstimmungswochenende
So 27.11. 09.00 – 18.00	Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg, div. Vereine Wienachtsmarkt im Weiler Tobel

November	Woche 48
Mo 28.11. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 28.11. 19.00 – 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 29.11. 19.00 – 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 29.11. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 29.11. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.11. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 29.11. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 30.11. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Dezember	Woche 48
Fr 02.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember	Woche 49
Mo 05.12. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 06.12. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 06.12. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 06.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 07.12. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 09.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So 11.12.	Musikverein Lutzenberg Konzert

Dezember	Woche 50
Mo 12.12. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.12. über Mittag	Schule Lutzenberg (Mit-)Tag der Offenen Tagesstruktur Schulanlage Gitzbüchel
Di 13.12. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.12. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 13.12. 18.00 – 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 13.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 14.12.	Papiersammlung
Mi 14.12. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 14.12. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Klaushöck
Fr 16.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember	Woche 51
Mo 19.12. 20.00 – 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 19.12. 19.00 – 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 20.12. 19.00 – 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 20.12. 10.00 – 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.12. 18.00 – 19.00	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 – 20.30
Di 20.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.12. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 21.12. 19.00 – 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 22.12. 09.00 – 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 23.12. 20.00 – 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa-Mo 24.12. – 02.01.	Primarschule / Kindergarten Weihnachtsferien

**ERWACHSENENBILDUNG VORDERLAND
KURSPROGRAMM OKTOBER 2005 – FEBRUAR 2006**

KREATIVES SCHREIBEN

Gabriele Clara Leist, 8 Montagabende ab 31.10.05
18.30 – 21.30 Uhr, Kantonschule Truggen,
Zimmer 406 (Astrak) Karsgöld Fr. 300.–

**WIRKUNGSVOLLER LERREN UND
LERNEN MIT BIRKENBILH-METHODEN**

Karin und Stefan Heilmann, 2 Montagabende
ab 16.01.06, 19.30 – 22.30 Uhr, Evang.
Kirchgemeindehaus Heiden, Karsgöld Fr. 130.–

ALLES GEREGELT FÜR DEN TODSFALL

Franz Gerber, 2 Mittwochabende ab 16.11.05
19.30 – 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe Heiden
Karsgöld Fr. 90. (Dokumentation Fr. 30.–)

**KÖRPERERFAHRUNG ARABISCHER
TANZ**

Erika Jakob-Düwi, 6 Dienstagabende ab 8.11.05
20.15 – 21.45 Uhr, Festsaal/Waldhallen
Theaterhaus, Karsgöld Fr. 150.–/120.–

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat der Erwachsenenbildung Vorderland
Anita Fässler-Gross, Am Rosenberg 28, 9410 Heiden, Tel. 071 888 27 71
E-Mail: vorderland@esb-ar.ch www.esb-ar.ch

**DEUTSCH FÜR FREMDSPRACHIGE
VORSTUFE**

Vroni Bänziger, 10 Dienstag- und Donnerstag-
abende ab 05.11.05, 18.00 – 19.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden, Karsgöld Fr. 350.–

**DEUTSCH FÜR FREMDSPRACHIGE
GRUNDSTUFE A1**

Vroni Bänziger, 10 Dienstag- und Donnerstag-
abende ab 05.11.05, 20.00 – 21.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden, Karsgöld Fr. 350.–

ITALIENISCH 3

Eva Rothberger, 20 Dienstagabende ab
25.10.05, 19.30 – 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf,
Heiden, Karsgöld Fr. 350.– + Lehrmittel

SPANISCH KONVERSATION

Cristina Perez, 20 Montagabende ab 31.10.05,
20.00 – 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Karsgöld Fr. 350.– + Fotokopien

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber: Gemeinde Lutzenberg AR
Erscheint: jeweils in der ersten Woche der Monate Januar,
April, Juli und Oktober
Auflage: ca. 700 Exemplare
Redaktionsadresse: GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
Layout/Druck: rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch
Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
Redaktion: Erwin Ganz, Jürg Wehrle, Sonja Züst
Redaktionsschluss: jeweils am 10. des Vormonats
Bitte: Bemühen Sie sich alle Texte als Email
an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!

Oktober. Rosental. Das Kino.

Mr. and Mrs. Smith Tom und Julia
Do 29.10. 20:15
Fr 30.10. 20:00
Smith (Angelina Jolie und Brad Pitt) sind auftragsgemäss realerem
der Gangsterorganisationen. Einen Tag werden sie aufeinander an-
gesetzt... Eine heisse Actionkomödie. **Ab 16 Jahren • Deutsch**

In My Father's Den Als er der Schu-
gen seines verstorbenen Vaters aufsteigt, wird der erfolgreiche
Kriegsfotograf mit dem alten Schatzmeister seiner Kindheit konfrontiert.
Markus Kieselholer/Neuwied. **Ab 14 Jahren • F/G/T**

Herbie – Ein Käfer startet durch
Der handliche klassische VW-Käfer wird von der Schrittmotorik gesteuert,
und schiesst mit sich mit aller Kraft gegen leistungsfähige Rennautos
an. **Ab 6 Jahren • Deutsch**

Calendar Girls Der Zweck heiligt die Mittel, sagen sich einige kleine briti-
sche Damen und stecken sich in die Kleidermode ihrer Lehrer. **Ab 12 Jahren • Deutsch**

Don't Come Knocking Die
Stigmatisierte Westminister Howard Spence (Sean Penn) macht auf
einem Pferd von Fluss und ertrinkt. Entdeckt das wahre Leben.
Wie werden schicksalhaftigen Drama. **Ab 12 Jahren • F/G/T**

Charlie und die Schokoladenfabrik
Der gutmütige Charlie wagt sich an die Schokoladenfabrik auf. Am Betreiber
Willy Wonka (Johnny Depp) auf unheimliche Art einen Erben für seinen Nachlass. Ein
schokoladenreises Abenteuer für alle. **Ab 8 Jahren • Deutsch**

Must Love Dogs Die heissensten Verwand-
ten der geschiedenen Sarah versuchen alles Mögliche, die Arbeit zu
der er bei Peter zu bringen. Nur, was diese Hund will, ist die selbst
schicksalhaft. Eine heissere Komödie **Ab 12 Jahren • Deutsch**

León y Olvido León hat die Drogenprobleme und lebt bei seiner Zwilling-
schwester Olvido. Ein nicht alltägliches Thema von Geschwisterliebe und Bruderhasse über-
haupt. Gabeln, Fleisch, Sex und mehr. Drama von Kirschen. **Ab 12 J. • Deutsch**

Genosse Don Camillo Der Dorfparson Don Camillo schließt
sich den Mitgliedern der Kirche, Pappas, Kommunisten, an. **Ab 6 J. • B**

Sin City Die Verfilmung stellt dem Original-Cameo an
Härte und Spannung in nichts nach. Die Weltstadt des Film nun mit
vexanter Action und Starbenennung Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive
Owen, Jessica Alba und andere. **Ab 18 Jahren • F/G/T**

Mein Name ist Eugen Die Be-
schreibung der Abenteuer eines Berner Jungs im Jahre 1944 aus der
geschicklichen Sicht von Eugen und Legende und zum Bräun kommt.
Schweizer Kindheit – damals. **Ab 8 Jahren • Deutsch**

Depuis qu'Otter est parti Der Frauen, der Samen-
nos, der Geschichten, Leert, befeuert und deutlich verlor! **Ab 14 Jahren • F/G/T**

Bewitched Eigentlich wollte der Regisseur Zack
Wyck (Bill Fennel) eine Romanze mit ihr. Die Schauspielerin
Julie Delpy (Nicole Kidman) scheint die ideale Besetzung zu sein
- vor allem, weil sie heimlich wirklich eine Hexe ist. **Ab 12 J. • Deutsch**

Bombòn – el perro Die Geschichte
des arbeitenden Juan, der mit seinem Leinwand als Händler durch
Argentinien fährt, geht direkt ins Herz. **Ab 12 Jahren • Deutsch**

Marius und die Jagdkape
Die volkschlagen, neuländischen Jäger aus St. Gallen kommen mit ihrer
witzigen Show und Mandarntedern ins Kino. Entschlossen, nicht nur für
Kinder. **Ab 6 Jahren • Eintritt: Erwachsene Fr. 10.–/ Kinder Fr. 15.–**

Freitag, 18. Oktober 2005, Mehrzweckhalle Wetzikon
«Sternenberg» Kulinarischer Filmabend
Lassen Sie sich in der Welt von Sternenberg wieder gewinnen
Sie einen unterhaltsamen Film und kulinarische Köstlichkeiten

Rosenbar jeden Freitag ab 19:30

www.kino-heiden.ch

Aktuelles Programm: Telefon 071 881 34 28 oder www.kino-heiden.ch